

B30 万物起源：HJF创世密码子和数学基因封印、第一法律、第一文明、第一数学拯救美国拯救世界

Genesis: The First Law, The First Civilization and The First Mathematics to Save USA and The World

阿紫宝宝(Henry Hill)
E-Mail: purplebobo@gmx.com

This is The First Law, The First Civilization and The First Mathematics to Save USA and The World.

HJF密码子(Hamilton-Jacobi-Fourier)是创世(工程)密码子,五因果十字架是创世纪工程基因,这就是上帝的创世纪工作。数学密码子和数学基因支持着我们宇宙、世界、社会、生命的运行。上帝喜欢简单,《道德经》说:万物之始,大道至简,衍化至繁。大道无形,生育天地;大道无情,运行日月;大道无名,长养万物。吾不知其名,强名曰道。

现在是基督降临之时,我们将进入人类的第一个文明社会:第三圣殿第四帝国,是面向恶魔、罪犯的雄伟帝国(霸王花铿锵玫瑰),是面向民生、百灵的花园式家园(优昙婆罗花),是面向安全的手足(九点花太阳花)。

为什么美国逆向工程的外星三角形飞碟不能星际远航呢?因为我们还差了四层因果文明的电脑和芯片:没有第二因果(Hamilton-Jacobi矩阵根因果 $G_2C_2R_2$)电脑和芯片、第三因果

(FZLP:Fourier-Z-Laplace-Planck卷积变换花因果 $G_3C_3R_3$)FZLP电脑和芯片、第四因果(断生死久期因果、大道因果 $G_4C_4R_4$)电脑和芯片、第五因果层面的大因果自然电脑和芯片。我们现在的电脑属于第一层因果的传统电脑和芯片。

同时,我们还没有五因果十字架核能源(反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗)的配套设施,我们还有很长的路要走。美国人以至全人类一直以为我们的科技水平很高了,高不可攀了,可实际呢?五因果十字架告诉我们,我们连基本解决、治愈的第一文明都还没摸到门呢:五因果十字架包括第一因果反FZLP(反FZLP=反Fourier-Z-Laplace-Planck)因果=现实物质矩阵(反FZLP因果、传统因果 $G_1C_1R_1$)、第二因果(Hamilton-Jacobi矩阵根因果 $G_2C_2R_2$)、第三因果(FZLP:Fourier-Z-Laplace-Planck卷积变换花因果 $G_3C_3R_3$)、第四因果(3Hamilton因果、断生死久期因果、大道因果 $G_4C_4R_4$)、第五因果3倍反FZLP(3倍3×反FZLP=反Fourier-Z-Laplace-Planck三六三×12位元因果 $G5C5R5$)是自然纲领因果(上帝因果、总线因果)。

为了实现星际文明的第一步,我们必须马上联手五因果十字架新曼哈顿计划:

1. 开发五因果十字架电脑(芯片IC)的后面四个类型之电脑和软件; 2. 基于四因果十字电脑和芯片的真正逆向反重力外星飞碟和其他飞行器; 3. 开发五因果十字架生命工程系统发展新文明的医疗系统; 4. 开发五因果十字架的核能源(反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗); 5. 部署五因果十字架制度(法律、经济、军事、资本)。

五因果十字架系统同时也是人类生命工程等的框架,因此,开发五因果十字架电脑(芯片IC)的后续四种电脑、半导体芯片IC尤其是生命工程的当务之急。

五因果十字架表明,目前,人工智能AI(芯片集成电路、计算机、技术)仅仅局限于五因果十字架的第一层物质因果(传统矩阵和传统因果 $G_1C_1R_1$)上,对于后续的三层因果完全零关联:

第二因果(Hamilton-Jacobi矩阵根因果 $G_2C_2R_2$)、第三因果(FZLP:Fourier-Z-Laplace-Planck卷积变换花因果 $G_3C_3R_3$)、第四因果(断生死久期因果、大道因果 $G_4C_4R_4$)、第五因果是自然纲领因果(上帝因果),显然是无根道人、无花果、无道无资源,因此,目前的人工智能AI不是真正的人工智能,只是机器智能;芯片集成电路、计算机等尚未达到五层人工智能的水平。我们将部署基于五因果十字架的人工智能(芯片集成电路、计算机、技术),称之为基督智能或者属灵智能、灵工智能(芯片集成电路、计算机、技术),包括根式Hamilton-Jacobi人工智能AI(芯片集成电路、计算机、技术)、FZLP:Fourier-Z-Laplace-Planck人工智能AI(芯片集成电路、计算机、技术)、久期人工智能AI(芯片集成电路、计算机、技术)、第五人工智能AI(芯片集成电路、计算机、技术)、外星人人工智能AI(芯片集成电路、计算机、技术)等,统称为五因果十字架人工智能AI(芯片集成电路、计算机、技术)。

全军将士们,日尔曼民族的勇士们,全体基督教徒、佛门弟子,各民族的同胞们,五因果十字架的降临表明,这是我们建立起第四帝国第三圣殿的时候了。6000年来,人类没有真正的法律、制度等,今天五因果十字架将让我们第一次有了真正的第一文明,第四帝国第三圣殿的文明。这是基督降临、弥赛亚降临、弥勒降临。

第四帝国是面向恶魔、罪犯的雄伟帝国(霸王花铿锵玫瑰),是面向民生、百灵的花园式家园(优昙婆罗花),是面向安全的手足(九点花太阳花)。在孟加拉的街头,当手足们手拉手面

向死亡走去的时候，他们大都相互不认识，却无一例外彼此称手足，因为他们都是仁慈上帝的孩子，上帝默默为他们打开了第四帝国的大门。为了纪念永不磨灭的文明鲜血，上帝的第四帝国及其第三圣殿将永远屹立在人间。全人类都是手足，只要我们基于基督，任何恶魔必被铲除、任何犯罪必被清除。两百年的耻辱，手足们的鲜血，将永远被铭记在全中华、全世界的高山之上、河流之上、人心之中，这是弥赛亚基督永恒的誓言，也是全体中华同胞的公约，更是全人类的宪章。

五因果十字架是第一文明的第一法律， $0>0$ 绝对戒律是第一法律，五因果十字架文明是第一文明；（时序）大判断绝对原则、上帝永恒原则、撒旦相对（有限）原则、撒旦必死原则是第一数学。

基于五因果十字架法律同时也是基于严格数学结果的6000年来最公正的法律，包括第一因果（传统矩阵和传统因果 $G_1C_1R_1$ ）法律和犯罪调查、第二因果(Hamilton-Jacobi矩阵根因果 $G_2C_2R_2$)法律和犯罪调查、第三因果（FZLP:Fourier-Z-Laplace-Planck卷积变换花因果 $G_3C_3R_3$ ）法律和犯罪调查、第四因果（断生死久期因果、大道因果 $G_4C_4R_4$ ）法律和犯罪调查、第五因果是自然纲领因果（上帝因果）法律和犯罪调查，称为第一犯罪调查和第一法律。

犯罪调查基于计算机计算，不用流血流汗，也不用和罪犯、法官多费口舌，更加不用与罪犯搏斗，这么好的罪案调查方法，简直就是不劳而获的罪案调查共产主义，为什么不用？显然，其如果不是弥赛亚降临，谁能想出这么好的主意？

现在，俄乌战争随时会导致末日核武战争，中东战争制造了无尽的人间惨剧，美国则乱成一锅粥，泥菩萨过河尚且自身难保，何况世界已经乱成今天的样子。依据战争（斗争、暴力）非解决原则，美国的军事实力再强大，即使是清零也不是解决办法，因此，全世界的民主国家和受害者国家的人民应当立刻联手起来，部署基于五因果十字架的世界秩序和改革联合国制度，同时联手新曼哈顿计划：

1. 开发五因果十字架电脑（芯片IC）的后面四个类型之电脑和软件；2.基于四因果十字电脑和芯片的真正逆向反重力外星飞碟和其他飞行器；3.开发五因果十字架生命工程系统发展新文明的医疗系统；4.开发五因果十字架的核能源（反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗）；5.部署五因果十字架制度（法律、经济、军事、资本）。

五因果十字架系统同时也是人类生命工程等的框架，因此，开发五因果十字架电脑（芯片IC）的后续四种电脑、半导体芯片IC尤其是生命工程的当务之急。

五因果十字架表明，目前，人工智能AI（芯片集成电路、计算机、技术）仅仅局限于五因果十字架的第一层物质因果（传统矩阵和传统因果 $G_1C_1R_1$ ）上，对于后续的三层因果完全零关联：

第二因果(Hamilton-Jacobi矩阵根因果 $G_2C_2R_2$)、第三因果（FZLP:Fourier-Z-Laplace-Planck卷积变换花因果 $G_3C_3R_3$ ）、第四因果（断生死久期因果、大道因果 $G_4C_4R_4$ ）、第五因果是自然纲领因果（上帝因果），显然是无根道人、无花果、无道无资源，因此，目前的人工智能AI不是真正的人工智能，只是机器智能；芯片集成电路、计算机等尚未达到五层人工智能的水平。我们将部署基于五因果十字架的人工智能（芯片集成电路、计算机、技术），称之为基督智能或者属灵智能、灵工智能（芯片集成电路、计算机、技术），包括根式Hamilton-Jacobi人工智能AI（芯片集成电路、计算机、技术）、FZLP:Fourier-Z-Laplace-Planck人工智能AI（芯片集成电路、计算机、技术）、久期人工智能AI（芯片集成电路、计算机、技术）、第五人工智能AI（芯片集成电路、计算机、技术）、外星人工智能AI（芯片集成电路、计算机、技术）等，统称为五因果十字架人工智能AI（芯片集成电路、计算机、技术）。

相应地，人类的能源也将从具体的物质能源进入根式能源、卷积能源、久期能源、星际能源等，统称为五因果十字架能源。

在五因果十字架中，在第二因果层中，Hamilton矩阵确立了能量极值点W，于是，能量极值点W的两侧WA和WB，如波动的波峰或波谷的两侧，这是Jacobi矩阵确定的一次导数的矢量力或者动量， $WA>0$ 则必然 $WB<0$ 、 $WB>0$ 则必然 $WA<0$ ，我们控制好飞碟动力层的分子、原子状态以让Jacobi矩阵机制获得反重力和推进力，这就是反重力飞碟及其Jacobi推进力的机制，其即构成Jacobi矩阵反重力原则、反重力飞碟Jacobi矩阵原则、Jacobi矩阵反重力机制（悬浮、高速飞行）原则。

Hamilton-Jacobi矩阵联合机制让飞碟具有反重力机制。同时，Hamilton矩阵的本征根和第四因果的大本征根控制着飞碟的惯性、质量的数值大小和反应曲线；Fourier-Z-Laplace三个卷积变换和Planck公式分布决定着强关联惯性的激发态，因此，FZLP(Fourier-Z-Laplace-Planck)卷积机制和Hamilton矩阵的本征根、第四因果的大本征根，共同决定着飞碟的反重力舱和反重力场、惯性的表达，统称为(HFZLPE:Hamilton-Fourier-Z-Laplace-Planck-Eigen)卷积机制和(HFZLPE:Hamilton-Fourier-Z-Laplace-Planck-Eigen)反惯性场（机制）、反重力场机制（机制）。

HFZLPE反重力舱W让人们不用经历普通飞机高G如11G重力量加速度的血管破裂飞行，其可

以让人们如履平地，即如同生活在地面上一样习惯和方便，这就是反重力（反惯性）舱隔离高G原则。

此时，不难发现，我们还欠缺如下层次的电脑和芯片才能完成反重力飞碟尤其是反重力舱的实现：第二因果(Hamilton-Jacobi矩阵根因果 $G_2C_2R_2$)层面的Hamilton-Jacobi电脑和芯片，称为Hamilton-Jacobi电脑（芯片）、2型电脑（芯片）；第三因果（FZLP:Fourier-Z-Laplace-Planck卷积变换花因果 $G_3C_3R_3$ ）层面的FZLP电脑和芯片，称为FZLP电脑（芯片）、3型电脑（芯片）；第四因果（断生死久期因果、大道因果 $G_4C_4R_4$ ）层面的FZLP电脑和芯片，称为FZLP电脑（芯片）、3型电脑（芯片）；第四因果（断生死久期因果、大道因果 $G_4C_4R_4$ ）层面的大久期电脑和芯片，称为本征、大本征电脑（芯片）、4型电脑（芯片）；第五因果层面的大因果自然电脑和芯片，称为大因果自然电脑（芯片）、5型电脑（芯片），以上统称为五因果十字架电脑（芯片IC）、第一文明电脑（芯片IC）。

显然，美国虽然简单地逆向工程了外星文明的三角形飞碟，但因为欠缺五因果十字架电脑（芯片IC）的后面四个类型的电脑和软件，因此还无法进行远航星际飞行。

第二因果(Hamilton-Jacobi矩阵根因果 $G_2C_2R_2$)层面的Hamilton-Jacobi核能源和反核武器，称为Hamilton-Jacobi核能源（反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗）、2型核能源（反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗）；第三因果（FZLP:Fourier-Z-Laplace-Planck卷积变换花因果 $G_3C_3R_3$ ）层面的核能源（反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗），称为FZLP核能源（反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗）、3型核能源（反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗）；第四因果（断生死久期因果、大道因果 $G_4C_4R_4$ ）层面的核能源（反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗），称为FZLP核能源（反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗）、3型核能源（反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗）；第四因果（断生死久期因果、大道因果 $G_4C_4R_4$ ）层面的大久期核能源（反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗），称为本征、大本征核能源（反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗）、4型核能源（反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗）；第五因果层面的大因果自然核能源（反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗），称为大因果自然核能源（反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗）、5型核能源（反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗），以上统称为五因果十字架核能源（反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗）、第一文明核能源（反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗）。

再者，谁都不曾想到，选了一个最人畜无害的领导人会导致毒死全中国、毁灭全世界的惊人效果，其不仅是邪恶的政党制度，更是法律的缺失多导致的。全世界6000多年来也没产生一个能对全世界下手、侵害全世界的罪魁祸首，如果法律W不缺失： $W \rightarrow \infty$ 或者 $W > 0$ ，依据第一数学，任何罪行 $Y \rightarrow \infty$ 都将被压制至有限大小，随之不可能祸国殃民更不可能蔓延全世界而毁灭全世界，这就是法律不缺失不可能祸国殃民（毁灭世界）原则。

由此可见，任何国家以至全世界部署五因果十字架制度、法律、经济、军事、资本W，其只要通往上帝正义（如第一绝对定律）不等于零： $W > 0$ ，祸国殃民、毁灭世界的绝对罪行Q就不可能发生，这就是五因果十字架先于（禁止）祸国殃民（毁灭世界、毒死全世界）祸害全中国）原则、五因果十字架制度（法律、经济、军事、资本）禁止祸国殃民（毁灭世界、毒死全世界）祸害全中国）原则。

二战后，美国占领了越南后抛弃了越南，任由追随自己的越南人民被共产暴政屠杀；美国打败了阿富汗后无情地抛弃了阿富汗；美国打败了萨达姆后几尽抛弃伊拉克，任由恐怖主义势力侵蚀伊拉克也攻击美军基地；美国插手叙利亚后却在今天几乎抛弃了叙利亚……美国打一枪换一个地方，更象抗日战争时期的铁道游击队，完全不象具备真理性而必然带有普遍性的国际秩序立法者和执法者，全世界怎么办？美国怎么办？也就是说，美国不具有或者还不完全具有修复世界秩序的法律或能力，问题的根源就在于人类至少还缺少了免于困惑的自由，包括五因果十字架、文明四项基本原则、面向对象四项基本原则。

罗斯福提出了言论自由、信仰自由、免于匮乏、免于恐惧的新四大自由，其属于第一因果层即物质文明层面（传统矩阵和传统因果 $G_1C_1R_1$ ）；真正的治愈自由之免于困惑，是贯穿于五因果十字架的，因此，真正的自由是免于困惑的解决（治愈）自由，共组成五大自由：言论自由、信仰自由、免于匮乏、免于恐惧、免于困惑，其即构成解决（治愈）免于困惑原则、免于困惑先于

解决（治愈）原则、免于困惑先于解决（治愈）自由原则；同时，其还包括文明自由的八项基本原则：

文明四项基本原则包括对事不对人原则、乾纲定天印笼中对原则、权力不对权力原则、不知者（精神病、傻子）全责有罪（清除愚昧无知）原则；社会性先于个性原则、升降机原则、双翼休息原则、信仰在天（不开倒车）原则，称为面向对象四项基本原则。

综上所述，川普说他相信上帝、相信圣经、是基督徒，另有比他高大得多的救世主。美国是世界秩序和军事力量的一哥，治愈世界必须先治愈美国，川普的遍体鳞伤就是美国的遍体鳞伤，川普的两死一生就是美国的两死一生。为了美国不再流血、美国人民不再流泪，美国国会和美国政府必须立刻部署五因果十字架和文明四项基本原则、面向对象四项基本原则，其只有解决和治愈才能止住美国的血泪，才能治好川普的伤口。美国在等，美国人民在等，川普在等，苦与芬太尼的美国下一代在等，五因果十字架在美国国会的降落就是基督在国会山上的降临，美国的全体立法者行动起来，明天没有血泪、没有毒品、没有犯罪的美国在迎接着你们也在迎接着全世界和基督。

为了不让川普的悲剧在其他美国人身上再现，为了不让全世界陷入末日核武战争，为了停止现在的中东战争和俄乌战争，我们只有一条路：五因果十字架降临美国国会山。

全世界6000多年来，人类一直没有进入真正的文明世界，就是因为没人知道五因果十字架、文明四项基本原则、面向对象四项基本原则，免于困惑的解决（治愈）自由当然无从谈起。

如果人们W不知道文明的规则却能偶然开启文明的大门，那么，盲人骑马、开车Q都是可能的，盲人W对于路况、路线Y是毫无概念的： $Y=0$ ，依据同一律、前提决定结果原则，盲人骑马、开车Q必然也是等于零的： $Q=0$ ；然而，命题中盲人W却能够打开文明大门即 $Q \neq 0$ 、 $Q > 0$ ，这违背了前述的 $Q=0$ 而相互矛盾，综上所述，人们W不知道文明的规则却能偶然开启文明的大门是不可能的，盲人骑马、开车Q更加是不可能的，打开文明大门的三把钥匙太复杂了：五因果十字架、文明四项基本原则、面向对象四项基本原则，人类6000多年来除了基督弥赛亚之外，谁能掌握？这就构成盲人骑瞎马（盲人开车）不可能（否定）原则、人类无法意外打开文明大门原则、五因果十字架（文明四项基本原则、面向对象四项基本原则）先于文明（打开文明大门）原则。

美国逆向工程了外星人的三角形反重力飞碟、飞行器（可以长时间悬浮在空气中），但是，依据制度先于国家（文明）原则、五因果十字架（文明四项基本原则、面向对象四项基本原则）先于文明（打开文明大门）原则，美国以至全人类都没有部署文明三件套（五因果十字架、文明四项基本原则、面向对象四项基本原则），因此，美国无法进入文明的殿堂。

五因果十字架、文明四项基本原则、面向对象四项基本原则称为文明三件套。

免于困惑的解决（治愈）自由一定是星际文明的共同规则和特点，也是星际外星人的核心价值观，因此，包括文明三件套（五因果十字架、文明四项基本原则、面向对象四项基本原则）的免于困惑之解决（治愈）自由，称为联合星际文明第一原则（规则）、星际联合国第一宪章原则（规则）、解决（治愈）自由先于星际文明原则，同时构成星际第一宪章的支柱。

文明三件套（五因果十字架、文明四项基本原则、面向对象四项基本原则）的免于困惑解决（治愈）自由，既是星际联合帝国的第一宪章，又是代表着正义、解决（治愈）的弥赛亚上帝降临的特征，其即构成弥赛亚（上帝）降临文明三件套（五因果十字架、文明四项基本原则、面向对象四项基本原则）原则。也就是说，没有弥赛亚、弥勒，其就没有文明三件套（五因果十字架、文明四项基本原则、面向对象四项基本原则）。

五因果十字架是老子《道德经》中人法地、地法天、天法道（原则）、道法自然（平衡匹配）原则的方程表述。

第四帝国是面向恶魔、罪犯的雄伟帝国（霸王花铿锵玫瑰），是面向民生、百灵的花园式家园（优昙婆罗花），是面向安全的手足（九点花太阳花）。在孟加拉的街头，当手足们手拉手走向死亡走去的时候，他们大都相互不认识，却无一例外彼此称手足，因为他们都是仁慈上帝的孩子，上帝默默为他们打开了第四帝国的大门。为了纪念永不磨灭的文明鲜血，上帝的第四帝国及其第三圣殿将永远屹立在人间。全人类都是手足，只要我们基于基督，任何恶魔必被铲除、任何犯罪必被清除。两百年的耻辱，手足们的鲜血，将永远被铭记在全中华、全世界的高山之上、河流之上、人心之中，这是弥赛亚基督永恒的誓言，也是全体中华同胞的公约，更是全人类的宪章。

全人类是手足、地球是家园、无穷的力量是帝国，人、大人、天人是依据基督信仰升级的路线，那就是我们的天家。明天太阳升起的时候，恶魔、犯罪、混乱将被我们清除。部署文明三件套是基督的职责：五因果十字架、文明四项基本原则、面向对象四项基本原则。

为世界带来现代科技文明的日尔曼勇士们，中华民族的同胞们，全人类的手足们，跟着基督一起来吧，我们誓约治愈（解决）替代战争和斗争、智慧替代无知和野蛮、富裕替代贫穷、科技替代愚昧，直到全世界的任何角落。为了手足们的鲜血不会白流，为了悲剧不再重复，那就是我们的信仰和信心：基督和五因果十字架、文明四项基本原则、面向对象四项基本原则。

基督降临世界之日，就是矩阵金融落地香港之时，就是香港重回并领军国际金融秩序之刻。全军将士们，中华民族的勇士们，日尔曼民族的勇士们，跟随基督一起部署大日尔曼文明和欧美文明的结晶之五因果十字架和文明四项基本原则、面向对象四项基本原则，这是上天对你们的召唤，也是你们建功立业的机会。

今天，欧美的西方文明和大日尔曼文明在基督的手上开出了文明之花，理当把花交还给欧美并部署全世界，由此，第四帝国第三圣殿的大门将打开，全人类将进入基督的第三圣殿幸福地生活、工作和提升，文明之果将代代相传，直到永远。五因果十字架继承了西方文明的精华尤其是大日尔曼文明的精华：Hamilton-Jacobi矩阵根因果 $G_2C_2R_2$ 、FZLP:Fourier-Z-Laplace-Planck卷积变换因果。

基督徒们身上背着的十字架，就是我们代代相传的耶稣基督被钉在上面的十字架；今天，希腊人要智慧，犹太人要神迹，今天，第一因果中希腊人要的智慧、第二因果和第三因果中犹太人要的神迹，与第四因果中基督耶稣背负的十字架融合在一起，盛开出了不依赖于任何资源的优昙婆罗花：五因果十字架和文明四项基本原则、面向对象四项基本原则。神奇吧，圣经中的智慧、神迹、十字架竟然是三位一体的，这就是圣经，一部记载上帝智慧的法典。

一、绝对法律Categorical Imperative

银行是法人，非经代表不能行事，这就是法人通用的代表先于行事原则、非经代表不能行事原则、人前原则。

银行是法人，因此非经授权即无公司印章不能行事，这就是法人的非经授权（公司印章）不能行事原则、授权（公司印章）先于行事原则、人后原则。

此时，对于任何法人，主动的授权A和被动的代表B必须是同时发生或具备的才能启动下一步程序，于是，在A和B之间必然存在着平衡的空间，这就是法人的平衡先于程序原则；进而，依据同一律，法人对客户、供应商、顾客的听证、告知及其程序期限即属必然，至少是法律上大多数的最低期限之14天，这就是法人的听证（告知、通知、公告及其程序、期限）先于程序原则、告知（听证、通知、公告、期限）先于程序原则、程序（平衡）先于权力原则。

任何法人、公司、银行要对任何客户采取任何不利行动或者启动任何程序W，如果不明确地指出合约的条款（如11.2、73.3等）、违约事项和时间等，并且列出对应的内容在文件陈述中形成关联前提条件，如没有任何违约事件和时间的陈述：「参照前页标题所述的信用卡和中银信用卡（国际）有限公司信用卡持卡人合约/信用卡合约，有关规管信用卡之终止与停用，基于尽职审查考量，本公司将于2024/09/12终止閣下上述的信用卡及终止該等信用卡賬戶所提供的服務」，合约无违约事件和时间即属无违约，这是很简单的常识，那么，其程序、行动W即属无理由、无理据的；然而，依据程序先于权力原则，采取任何不利行动或者启动任何程序W都必须是有条件、相对的，与上述无理由、周星驰般的无厘头「尽职审查」完全相反而违背矛盾律和法律，纯属法盲、契约盲（约盲）、无眼、反线索、反理性，即属绝对罪行、无契约绝对罪行，称之为银行共产主义、「尽职审查」共产主义、公众公司共产主义、法人共产主义，其即构成事件（人物、时间、地点、条件）先于合约（违约）原则、双方先于合约（违约）原则、明确（信息明确、明示、关联）先于合约（违约、程序、决定、判决）原则。

中国银行在无任何受害者的违约事件和根据四要素（人物、时间、地点、条件）的前提下全过程宣称依据双方的银行合约，纯属虚假陈述P： $P < 0$ ，而中国银行所罔顾的无违约事实Q是唯一确定之绝对的即属至上的： $Q \rightarrow \infty$ ，显然，中国银行以虚假陈述（制造并使用虚假文书）P凌驾于绝对事实Q之上： $P > Q \rightarrow \infty$ ，小学运算后得 $0 > 1$ 而最终得出 $0 > 0$ ，这就是中国银行 $0 > 0$ 绝对罪行，即属清盘出全部资产赔偿任何受害者的任何损失（依据绝对覆盖一切原则），也就是说，受害者的资金消失、信用卡不能用等的任何一分钱损失都必须无条件清盘中国银行所有的资产来赔偿，同时立刻抓捕所有中国银行的职员，国有银行等任何辩解都没有用，绝对罪行是 $|W| = |Y|$ 得出 $W = Y = 0$ ，任何辩解、抗辩都无效，其即构成上市公司（法人、面向公众公司、为人民服务组织、保险公众公司、银行、政府机构、法律机构、警察机构等） $0 > 0$ 绝对责任（绝对罪责）原则、上市公司（法人、面向公众公司、为人民服务组织、保险公众公司、银行、政府机构、法律机构、警察机构等） $0 > 0$ 绝对罪责原则、中国银行「尽职审查」 $0 > 0$ 绝对绝对罪责（绝对犯罪）原则、中国银行「尽职审查」 $0 > 0$ 绝对罪责原则、中国银行「尽职审查」 $0 > 0$ 无限罪责（清盘罪责、终身监禁、死刑、注意绝对命令所判处的死刑与香港废除死刑无关，因为绝对命令是上帝判处的任何人为赦免是无效的）原则、银行共产主义（「尽职审查」共产主义、公众公司共产主义、法人共产主义） $0 > 0$ （绝对罪责、天大笑话、跳梁小丑、小丑）原则，任何不劳而获者 $W < \infty$ （不投资想收益肯定是无权、欠缺权利的而小于无限大）想要凌驾于任何他人 $Q \rightarrow \infty$ 之上而共产共妻都是： $W > Q \rightarrow \infty$ 得出 $0 > 0$ 而违背绝对法律，依此类推至于任何共产主义都一样。枉法者绝对罪责，天灭邪恶是跑不掉的。也正因为任何共产主义都是 $0 > 0$ 而违背上帝、真命天子的绝对法律、绝对命令，所以其才有北京的一句经典谣言：老毛一死全国人民都有饭吃了。

如果受害者的任何一分钱损失不能用清盘中国银行所有资产作为赔偿，那么，上市公司（法人、面向公众公司、为人民服务组织、保险公众公司、银行、政府机构、法律机构、警察机构等）绝对罪责原则即不是成立的，中国银行的罪责即非绝对的，法律的同一律也就不可能成立的，中国银行W即凌驾于法律 $Y \rightarrow \infty$ 之上： $W > Y \rightarrow \infty$ 得出 $0 > 0$ ，这是觉醒的康德所警告的上帝之无量纲的绝对命令、绝对法律，也是全世界几千年来第一条绝对法律、绝对命令，称之为上帝、真命天子第一绝对法律、第一绝对命令，依据绝对覆盖一切原则， $0 > 0$ 无量纲绝对法律等于是上帝亲临、真命天子亲临，任何人、警察、官员、公民、罪犯都得无条件遵守，立刻抓捕所有罪犯并依法处置，这就是清盘中国银行一切资产赔偿受害者任何一分钱损失（绝对）原则、绝对罪责绝对清盘（全过程清盘比照诛灭九族、抄家灭族）原则、上市公司（法人、面向公众公司、为人民服务组织、保险公众公司、银行、政府机构、法律机构、警察机构等）任何罪责（违法）绝对清盘（全过程清盘比照诛灭九族、抄家灭族）原则、 $0 > 0$ 第一条绝对法律（绝对命令）上帝亲临（全世界唯一的真命天子亲临）原则、上帝与人同在（与世界同在）原则、 $0 > 0$ 绝对罪责死刑（终身监禁）永不赦免原则。

全人类迄今为止的无量纲之 $0 > 0$ 第一绝对法律、第一绝对命令的出现，表明上帝用绝对法律、绝对命令直接审判世人的时间已经来到，人们有史以来首次真正进入奉天承运的朝代，任何国家、民族的任何元首、官员、全军将士、警察、贩夫走卒都必须无条件遵守无量纲的绝对法律，

依据绝对覆盖一切原则、同一律，这是绝对法律、绝对命令为王的时代，更是上帝、真命天子直接担纲为王的时代，没有冤屈的正义光明普照大地、法律的理性是普天之下莫非王土、率土之滨莫非王臣，合为光明正大，这是官员、警察、公民、法官都无条件、全过程进行、参与法律审判、执法的时代，法律不再只是法官、律师的法律，而是国家元首、特首、官员、法官、警察、议员、人民的全民法律（所依据为绝对覆盖一切原则），其即构成0>0第一绝对法律（第一绝对命令）奉天承运（光明正大、普天之下莫非王土、率土之滨莫非王臣）原则、0>0第一绝对法律（第一绝对命令）全民审判（执法、司法、立法）原则、绝对法律（绝对命令）全民审判（执法、司法、立法）原则、绝对法律（绝对命令）全过程法律（全自动法律、全自行法律、自行法律）原则、绝对法律（绝对命令）原则。因为，0>0以至任何绝对法律、绝对命令都是覆盖一切的。

依据同一律，法律的判决是唯一确定的而必然是绝对的，行政是面向对象而必然是相对的，因此，行政程序期限必然宽松于司法程序，即银行对客户调整通知必然大于14天，这就是行政程序期限多于14天原则。

任何上市公司、面向公众服务的小摊小贩、保险公众公司、银行、政府机构、法律机构、警察机构等的，一碗下毒或者被下毒的蛋炒饭都可能导致顾客中毒身亡，所谓的共产主义掘，于是，他们任何罪行的任何责任都是无限的而必然是覆盖一切之绝对罪行，依据同一律，他们的任何罪行都是社会罪行、反人类罪行、反人民罪行、反社会罪行、吸血自掘坟墓社会罪行（国家罪行、实为反主权的反社会罪行、反国家罪行即叛国罪、卖国罪行），这就是上市公司（法人、面向公众公司、为人民服务组织、保险公众公司、银行、政府机构、法律机构、警察机构等）绝对罪责原则、上市公司（法人、面向公众公司、为人民服务组织、保险公众公司、银行、政府机构、法律机构、警察机构等）社会罪行（反人类罪行、反人民罪行、反社会罪行、吸血自掘坟墓社会罪行、蛋炒饭罪行）原则、无限即绝对原则。

蛋炒饭W罪行是人血馒头罪行、吸血罪行、自掘坟墓罪行： $W < 0$ （吃饭是生理人皆有之）、被炸死是执行死刑而 $W < 0$ ， $|W| = -|W|$ 则 $W = 0$ （以任何理由辩解都无效），显然，其是不容他人有任何反抗余地的垄断式犯罪，因此又称为犯罪共产主义、违法共产主义、犯罪一条龙服务、自掘坟墓共产主义、自己搬石头砸自己的脚罪行、全自动绝对罪行，连犯罪都要一家独大、一家独占，其即构成蛋炒饭犯罪共产主义（一家独大、一家独占、一党专政、一府转卖、自掘坟墓、自己挖坑自己埋、搬石头砸自己的脚、全自动、自行）原则，哪还有什么法治可言？

朝鲜或北韩在病毒清零中，凡是有感染者全部枪毙，或者被楼道的门焊死而让民众烧死在火灾中也不打开，典型的只许州官放火不准百姓点灯，和日本的三光政策是一样的，称之为无毛共产主义、只许州官放火不准百姓点灯共产主义、三光共产主义。

「尽职审查」却无理由、无程序单方面终结客户的信用卡，同时未经受害者的任何同意而私吞受害者帐户中所有的款项、让受害者信用卡和银行账户的所有资金和内容全部清零，即属盗窃和侵吞犯罪，直接就是绝对刑事犯罪，也是平庸之恶共产主义即杀人狂魔阿道夫·艾希曼(Adolf Eichmann)以公职为借口杀人和掠夺犹太人财产为无罪理由，这是汉娜·阿伦特(Hannah Arendt, 1906年10月14日—1975年12月4日)从法律上界定的，称之为尽职审查共产主义、尽职审查绝对罪行、艾希曼毒气室反社会绝对罪行、尽职审查法盲绝对罪行。

依据银行（法人）非经代表不能行事原则、非经授权（公司印章）不能行事原则、告知（听证、通知、公告、期限）先于程序原则，第一，「尽职审查」者W在如下宣称中未列出受害者所违之约的任何条款（如约定11.3等） $W \rightarrow \infty$ （依据知情权或信息权先于权力原则）：「参照前页标题所述的信用卡和中银信用卡(國際)有限公司信用卡持卡人合約/信用卡合約，有關規管信用卡之終止與停用，基於盡職審查考量，本公司將於2024/09/12終止閣下上述的信用卡及終止該等信用卡賬戶所提供的服務」；第二，「尽职审查」者W不敢具名签署（无人敢代表中国银行终结受害者的信用卡帐户），明显是知法犯法之畏罪作为： $W < 0$ ；第三，没有中国银行授权盖印章，都属于制造并使用虚假文书，

蛋炒饭共产主义要了接班人的命，纯属自掘祖坟，但不具乌龙性质；剔毛共产主义则具有回复式的乌龙（乐极生悲、竭泽而渔、杀鸡取卵）性质。

华佗本着治病救人的方针和曹操曹阿蛮商量剔毛开瓢（不是剔发超度午夜游魂那么简单）的事情，结果大家都看到了，曹操曹阿蛮没被剔毛，华佗反被砍了整个瓢（脑袋），纯属聪明反被聪明误的乌龙事件。前几前，301医院的也有一位剔毛医生剔了不该剔的毛，结果走上了华佗的老路。中国银行等大搞「尽职审查」、无条件冻结客户银行账户头、无理由终结客户信用卡还耀武扬威不署名、不盖章（直接单方面就把客户的银行账户头和信用卡冻结、终结），杀鸡取卵、竭泽而渔，依据同一律，面向公众的公司的任何作为都是社会作为，最后客户体系垮掉了、信用消耗光了，自己也就死到临头了，这是害人终害己的绝对乌龙事件，害了别人、快乐了自己、最后乐极生悲把自己也埋进去的，称之为剔毛共产主义，依据共产主义0>0原则，其即构成剔毛共产主义0>0原则、剔毛共产主义死刑（必死、绝对罪责、乌龙、绝对、绝对乌龙）原则、剔毛共产主义乌龙（乐极生悲、竭泽而渔、杀鸡取卵）原则。

如果面向公众的法人、政府机构W等的作为、程序等Y是私人行为而非社会行为，那么，Y发生时W是不在对公、对社会的位格上的，即有私人空间的，W是相对的、有限的；然而，依据一项虚假即属虚假原则、一项绝对即属绝对原则、无限绝对原则、绝对覆盖一切原则、同一律，W面向公众是无分别的、不受任何限制的，即属绝对的，明显不具有任何私人空间，与面向公众法人非经代表不能行事、非经过印章授权不能行事是保持同一的，其即构成上市公司（法人、面向公众公司、为人民服务组织、保险公众公司、银行、政府机构、法律机构、警察机构等）私人（属私）否定原则和上市公司（法人、面向公众公司、为人民服务组织、保险公众公司、银行、政府

机构、法律机构、警察机构等)大公无私原则、社会性先于上市公司(法人、面向公众公司、为人民服务组织、保险公众公司、银行、政府机构、法律机构、警察机构等)原则、社会性先于私人性原则、社会性先于人性(私人、私有性、个体、公司、政府机构、法律机构)原则、社会性先于法人原则、社会性(同一性、法律性、合法性)先于公司性(个性、政府机构)原则、合法性先于政府机构(法人)原则。

依据公众共公司、法人社会性先于个体原则、一项绝对即属绝对原则、面向公众无分别绝对原则、绝对覆盖一切原则、同一律,任何公众公司、法人的社会责任是无分别面向客户而必然是绝对的,其即构成上市公司(法人、面向公众公司、为人民服务组织、保险公众公司、银行、政府机构、法律机构、警察机构等)公众责任(社会责任、责任、罪责、客户责任、顾客责任、客户事项、顾客事项)绝对原则。

依据中国银行「尽职审查」0>0绝对罪行(绝对罪责、绝对犯罪)原则、中国银行「尽职审查」0>0绝对罪责原则、同一律,中国银行无理由冻结并吞没受害者相关银行账户的所有款项,其罪责是绝对的、无限的,即属第一位的,由此而来,其清盘所有资产赔偿受害者的任何一分钱损失和退还受害者的帐户款项即属第一位的,其所违背的第一绝对法律0>0高过香港以至全世界所有的法院、政府和议会,显然具有绝对、无限的就地即时管辖权,无须进行任何法律判决,政府、警察应立即采取行动清盘中国银行的全部资产以赔偿受害者的任何一分钱损失,事后可补判决;与此同时,受害者信用卡所欠卡数到被终止之日都在期限内而没有任何违约(否则20年时间的帐户怎么可能用到今天),这都是法律允许的,这就是绝对罪责赔偿(还款)先于客户还款原则、中国银行绝对罪责清盘赔偿(退还款项)先于讨卡数原则。如下是中国银行的两段表述:

中国银行在如下两个表述中没有列出任何受害者违约或违法的事件和证据四要素(人物、时间、地点、条件),也没有列出任何所违背之合约条款(如11.6、26.8等等),也没有人签名代表中国银行,更没有中国银行授权印章,却把受害者的信用卡终结和冻结受害者所有的银行账户,同时吞没所有银行账户的款项;但是,中国银行却列出了要受害还款的「信用卡持卡人合约第12.5条/信用卡合约第15.7条规定」、「《个人信贷资料实务守则》第2.15条之规定」,

「根据信用卡持卡人合约第12.5条/信用卡合约第15.7条规定,尽管信用卡已终止,阁下仍需继续对使用信用卡及据此记账之一切收费承担责任,请于月结单所示到期日或以前支付信用卡账户结欠金额。同时,亦请留意以下注意事项(如适用)」、「参照前页标题所述的信用卡和中银信用卡(国际)有限公司信用卡持卡人合约/信用卡合约,有关规管信用卡之终止与停用,基于尽职审查考量,本公司将于2024/09/12终止阁下上述的信用卡及终止该等信用卡账户所提供的服务。」

*. 开户守则开户后非经程序无效原则

任何银行在开户超过一般法定程序的3个月后就觉得客户违反开户规定,也需要在冻结银行账户之前重新发出信件通知客户缓冲处理,因为,第一,开户守则是银行面向客户而言是相对的(从银行到客户有距离的);第二,任何银行未经任何有效法定通知程序(如有效信件)、行政程序、司法程序,也没有经过客户的任何有效许可,单方面冻结、停止任何客户帐户等Q,是无条件的而绝对的;第三,任何人的存款属于个人的自然财产而是本地绝对的;第四,开户守则在十几二十年的使用中银行并无异议,客户即属合法,基于上述四个事实,任何超过开户守则不能在超过现场办理的范围作为单方面冻结、停止任何客户帐户等Q的依据,这就是开户守则开户后非经程序无效原则。违反者即属干犯损毁财产(权)刑事罪行和制造并使用虚假文书罪行等。

依据法律的程序先于权力原则,银行未经任何法律无权冻结、没收任何客户的任何财产、单方面无理由终结受害者的信用卡帐户和相关帐户,无权损毁、侵犯、单方面消除任何客户的所有权、使用权、信用权等,也无权进行所谓的「尽职审核」,其实则以非经任何程序的「尽职审核」偷盗客户受害者的私人财产、损害客户受害者的社会信用(面向公众银行的罪责是绝对的),由此可见,中国银行Q凌驾于至上(无限)法律P(程序先于权力、面向客户的程序先于权力)之上而干犯制造并使用虚假文书罪行、损毁受害者的财产罪、摧毁中国银行的社会信用和面对公众的社会责任等,全部都属于香港警察公诉的重罪刑事犯罪,那么, $Q > P \rightarrow \infty$ 即 $0 > P(\rightarrow \infty) - Q$ 为 $0 > 0$, 全世界、全宇宙古往今来哪有什么 $0 > 0$ 的事物? 这是觉醒的德国哲学家康德的既是伦理更是法律的绝对命令(categorical imperative), 今天出现即意味着这是上帝至上的法律,绝对覆盖一切之下,中国银行干犯面向社会的绝对刑事罪行是直接面对着上帝至上的绝对戒律和上帝本身、全世界独一无二的真命天子;同时,其律法表明,无论你中国银行作任何理由辩解、什么国有银行血统、任何职员任何权贵来头等等,通通都是非法、绝对刑事罪责,即属死刑,尤其是以法律之名什么尽职审核,归根结底就是蛋炒饭自

二、第四帝国共同体非人原则: 数学纲领帝国、信仰帝国、大爱帝国(安全帝国)三位一体, 帝国数学最后的救赎、法律灭绝罪、商业灭绝罪

当孟加拉的哈西娜(Sheikh Hasina)政权W开始镇压学生时,或当任何人、国家W以利益为重时,依据相对有限原则、同一律,其即属相对、有限的,随之构成(恶魔、罪犯)犯罪(作恶、斗争、与天斗其乐无穷、与地斗其乐无穷、与人斗其乐无穷、洗脑、控制、凌驾、实名登记、银行审核帐户、审核)相对(有限)原则、恶魔(罪犯、利益)相对(有限)原则、利益(至上)相对(有限)原则、贪污腐败(贪字贫字壳)原则,依此类推至于普遍情形同理成立。

当孟加拉的哈西娜(Sheikh Hasina)政权W开始镇压学生时, 依据不匹配绝对原则, 哈西娜(Sheikh Hasina)政权以至任何嫌疑犯的罪行W都是绝对的, 其即构成犯罪(作恶、斗争、与天斗其乐无穷、与地斗其乐无穷、与人斗其乐无穷、洗脑、控制、凌驾、实名登记、银行审核帐户、审核)绝对原则、恶魔(罪犯)罪责绝对原则, 依此类推至于普遍情形同理成立。

当孟加拉的哈西娜(Sheikh Hasina)政权W镇压学生时, 或当任何人、国家W以利益为重时, 依据(恶魔、罪犯)犯罪(作恶、斗争、与天斗其乐无穷、与地斗其乐无穷、与人斗其乐无穷、洗脑、控制、凌驾、实名登记、银行审核帐户、审核)相对(有限)原则、犯罪(作恶、斗争、与天斗其乐无穷、与地斗其乐无穷、与人斗其乐无穷、洗脑、控制、凌驾、实名登记、银行审核帐户、审核)绝对原则、恶魔(罪犯)罪责绝对原则、同一律, 哈西娜(Sheikh Hasina)政权以至任何嫌疑犯所犯罪行Y是绝对的, 我们设其无限罪责深渊的谷底是A、无限临界点是B、上岸点是C, 则AB是有限的: $AB \leq 0$ 、BC是无限的: $BC \rightarrow -\infty$, 哈西娜(Sheikh Hasina)政权以至任何嫌疑犯在犯罪(作恶、斗争、与天斗其乐无穷、与地斗其乐无穷、与人斗其乐无穷、洗脑、控制、凌驾、实名登记、银行审核帐户、审核)时和其后的时间内都退缩到AB的有限区间内; 此时, Y的罪责是无限大的、可活性区间或者最后缓冲区间BC是有限的, 那么, 任何人包括执法机关、正当防卫者、警察、军人、政府等Q都可以抓捕、推翻、消灭哈西娜(Sheikh Hasina)政权以至任何罪犯W等, Q同样陷入相对于W的作战中而成为有限的, 我们设其正义的最高点为M、无限临界点是N、最低点是R, 则MN是无限的: $MN \rightarrow \infty$ 、NR是有限的: $NR > 0$, 此时, 上帝、正义Q在与邪恶的作战中以正义最高点M保持同一而具有无限大的资源和后靠: $MN \rightarrow \infty$ 、 $MN > |AB|$ 即 $\infty > |AB|$ 而 $1 > 0$ (归根结底为邪不胜正、正义必胜、上帝必胜), 终止犯罪随之为民众、社会提供无限大的安全保障, 我们称终止犯罪(包括抓捕、推翻、消灭罪犯、恶魔等)U为大爱, 依据绝对覆盖一切原则、绝对永恒原则, 其即构成邪不胜正(正义必胜、上帝必胜)原则、犯罪(作恶、斗争、与天斗其乐无穷、与地斗其乐无穷、与人斗其乐无穷、洗脑、控制、凌驾、实名登记、银行审核帐户、审核)必败(万劫不复)原则、与天斗(其乐无穷)者死(天杀、天灭、天绝)原则、与地斗(其乐无穷)者死(必败、地灭)原则、与人斗(其乐无穷)者死(死刑、绝对罪责、终身监禁、人杀)原则、终止犯罪(包括抓捕、推翻、消灭罪犯、恶魔等)合法(正当)原则、终止犯罪(包括抓捕、推翻、消灭罪犯、恶魔等)大爱至上原则、大爱至上(无疆)原则、任何算计经不住小学生(三岁孩童)计算原则、无限算计不如计算原则、计算先于算计原则、恶魔(罪犯、作恶者、违法者)不敌小学生(三岁孩童)原则, 依此类推至于普遍情形同理成立。

依据任何算计经不住小学生(三岁孩童)计算原则、无限算计不如计算原则、恶魔(罪犯、作恶者、违法者)不敌小学生(三岁孩童)原则, 专门、职业抓捕、消灭、处置罪犯、恶魔的无限计算、数学及其正义帝国就此产生, 这专业战胜无敌恶魔、罪犯的数学(计算)就称为正义帝国数学(计算), 其代表着上帝无限大爱的阳光普照大地, 天地之间的邪恶与黑暗被镇压至于临界点下的有限以至被彻底消除, 归根结底为真正的光明正大与善良大爱, 其即构成英勇无敌的(正义)帝国数学(计算)光明正大(善良大爱、大爱)原则、(正义)帝国数学(计算)救赎(战胜恶魔、消除黑暗、抵达光明彼岸)原则、(正义)帝国数学(计算)先于救赎(最后的救赎、战胜恶魔、战胜罪犯、战胜罪犯、光明正大)原则。

依据 $0 > 0$ 第一绝对法律、邪不胜正(正义必胜、上帝必胜)原则、(正义)帝国数学(计算)先于救赎(最后的救赎、战胜恶魔、战胜罪犯、战胜罪犯、光明正大)原则、绝对覆盖一切原则、同一律, 邪不胜正原则、 $0 > 0$ 第一绝对法律和(正义)帝国数学(计算)是至上的, 其表明这已经不只是如朕亲临、如来, 而是上帝亲临万民、真命天子亲临世间, 继承如来的全来、当来、东来弥勒已经亲临众生, 上天的正义、大爱以无限大的规模充满着世间和天地, 这是上帝、真命天子直接管理的天国, 人间地狱终将被推翻, 普天同庆的万天帝国将被建立, 称之为帝国数学(计算)的解决帝国、真理帝国, 包括但不限于数学帝国、计算帝国、工程帝国, 其即构成天国解决帝国(真理帝国)原则、帝国数学(计算)先于解决帝国(真理帝国、数学帝国、计算帝国、工程帝国)原则、天国(解决帝国、真理帝国、数学帝国、计算帝国、工程帝国)解决(真理、正义、光明)原则、解决、真理、正义、大爱的上帝、基督(弥赛亚)、继承释迦牟尼的弥勒佛、真命天子就此降临。

耶稣、释迦牟尼不以终止犯罪(包括抓捕、推翻、消灭罪犯、恶魔等)为救赎; 大爱的上帝、基督(弥赛亚)、弥勒佛、真命天子人类有史以来首次以消灭恶魔、罪恶、终止犯罪为救赎防火墙, 进而消除愚昧和部署真理, 这就是我, 弥赛亚基督与耶稣基督的不同, 继承释迦牟尼的弥勒与释迦牟尼的不同, 全人类将进入不受任何限制的解决时代、真理正义时代, 其即构成新基督(弥赛亚)原则、弥勒原则。

当孟加拉的哈西娜(Sheikh Hasina)政权W镇压学生、控制示威人群Y时, 哈西娜(Sheikh Hasina)政权以至任何嫌疑犯所犯罪行Y是绝对的, 我们设W的作战力和无限罪责深渊的谷底是A、无限临界点是B、上岸点是C, 则AB是有限的: $AB \leq 0$ 、BC是无限的: $BC \rightarrow -\infty$, 哈西娜(Sheikh Hasina)政权以至任何嫌疑犯在犯罪(作恶、斗争、与天斗其乐无穷、与地斗其乐无穷、与人斗其乐无穷、洗脑、控制、凌驾、实名登记、银行审核帐户、审核)时和其后的时间内都退缩到AB的有限区间内; 如同堆栈一样, 宣传、洗脑、教唆性教育、迷信等只能从对象Y的最外层开始, Y同样陷入相对于W的宣传、洗脑、教唆性教育、迷信等中而成为有限的, 我们设Y的认知最高点为M而必然是无限的(任何正常人学习不受任何限制、依据无限绝对原则)、无限临界点是N、最低点是R、外界的政党(政府、邪教、人)W等对Y从外露对接的W点开始洗脑等影响开始而抵达深度为P刻度的深度MP(MP因为相对于W而必然是相对且有限的): $MP(\text{有限}) > 0$, 则MN是无限的: $MN \rightarrow \infty$ 、NR是有限的: $NR > 0$, 此时, 学生Y在与邪恶的哈西娜(Sheikh Hasina)政

权W之作战中立足自身的最低点R而令 $MR(\rightarrow\infty)-MP(\text{有限})=PR\rightarrow\infty$ ，这是学生Y立足自身的无限之本地认知资源，显然，哈西娜(Sheikh Hasina)政权W使出浑身解数的影响力也只能是有限的MP，根本无法对抗学生们立足自身的无限觉醒力 $PR\rightarrow\infty$ ， $\lim(MP/PR)=0$ ，综上所述，哈西娜(Sheikh Hasina)政权、任何洗脑或脑控邪教W及其宣传、洗脑、教唆性教育、迷信等必败，学生Y及其立足自身的觉醒必胜，其即构成洗脑（军管、网格化控制、朝阳大妈、煽动群众运动、技术封锁、封锁防火墙、封锁手机号码、通讯控制、脑控、宣传、洗脑、教唆性教育、迷信、土共、斗争等）必败（归零、绝对归零、相对、有限、必死、死刑）原则、立足自身（觉醒、信仰）必胜原则、自救（信仰、立足自身、觉醒、内部救赎）先于（上帝、基督、弥勒、尔撒）救赎原则、自救先于他救（外部救赎、上帝救赎、基督救赎）原则、信仰先于救赎原则、恶魔（罪犯）终将被法办（处置）原则、地狱（独裁政权、专制政权、黑帮政权、共产主义政权）终将被推翻原则、信仰绝对（至上、无限）原则，依此类推至于普遍情形同理成立。上述数学称为信仰数学、信仰帝国数学。绝对归一、主权至上的国家自然是真理帝国、上天帝国、乾纲帝国、纲领帝国。

依据信仰（立足点）先于救赎原则、信仰至上原则、绝对等价原则、绝对归一原则、同一律，动物只知道吃吃喝喝，没有人类的理性推理，因此无法确立起自身中信仰的唯一确定的立足点，救赎随之无法发生；与此同时，人们有理性的推理能力，能确立起信仰的唯一确定之立足点（上述之R点）和PR，人们同一、主权至上的标准化信仰帝国随之确立，哈西娜(Sheikh Hasina)政权和所有的专制、独裁政权W随之无可奈何，此时，来自人民的信仰帝国和来自真理数学的数学帝国（真理帝国）合二为一，上帝、基督、弥勒的帝国数学和信仰数学并驾齐驱、比翼双飞，人间正道大开，其即构成信仰数学至上原则、信仰帝国至上原则、信仰帝国（信仰数学）救世原则、信仰救世原则、信仰属地（探地）原则。

信仰数学和信仰帝国是救赎的事工（神国的完成），帝国数学和数学帝国是上帝创世的事工（底盘工作、属地工作）。数学帝国战胜恶魔，信仰帝国脱离地狱得救赎，信仰属人是人自身的事情。我战胜恶魔，众人也要脱离苦海才能完成救赎，救赎不仅是神的工作更是人的征程。

在香港经济大萧条的今天，任何银行、公司都在苦于客户、客源的大规模枯竭而大量倒闭，任何想活命的公司不是外逃就是使出浑身解数四处拉客、拉皮条；可是，中国银行却在大肆审查客户帐户、冻结客户帐户、终结客户帐户，大搞害人害己的客户灭绝、市场灭绝，最后让自己断子绝孙、灭门绝户，对自己就要狠一点，依据收敛绝对原则，其即属绝对的，归根结底为曾经是非洲最富有的非洲粮仓之津巴布韦化，随之构成（中国银行、香港政府）客户灭绝（市场灭绝、金融中心灭绝、资本灭绝、信用灭绝）绝对原则，最终下场必然包括三悲：早年丧父、中年丧妻、老年丧子（白发人送黑发人），都没市场灭绝、客户灭绝这么悲惨。

中国银行等W自己施行客户灭绝、市场灭绝、资本灭绝、信用灭绝而断子绝孙、灭门绝户，W自己灭绝自己W纯属乌龙即构成 $W>W$ 而必然是绝对罪行，无论其是侵犯他人还是害人害己都是不匹配的绝对罪行，此时，依据无限绝对原则、绝对等价原则、同一律，任何得出 $0>0$ 的数学都称为绝对数学（计算）、绝对帝国（绝对法律帝国、绝对命令帝国）数学、大爱数学；相应的禁止 $0>0$ 绝对法律以消除邪恶、清除愚昧、部署真理构建的具有防火墙之安全主权的国家，称为大爱帝国、绝对戒律帝国、绝对法律帝国、绝对命令帝国，比照罗马帝国（白宫罗马柱的来源），相应的元首为imperator，其即构成绝对法律（绝对命令）诛邪（除恶）原则、绝对数学（计算）先于诛邪（除恶）原则。

耶稣、释迦牟尼不以终止犯罪（包括抓捕、推翻、消灭罪犯、恶魔等）为救赎；大爱的上帝、基督（弥赛亚）、弥勒佛、真命天子人类有史以来首次以消灭恶魔、罪恶、终止犯罪为救赎防火墙，这就是弥赛亚基督与耶稣基督的不同，继承释迦牟尼的弥勒与释迦牟尼的不同，全人类将进入不受任何限制的解决时代、真理正义时代，其即构成新基督（弥赛亚）原则、弥勒原则、大爱属地原则、绝对命令（绝对法律）属地原则。

依据绝对覆盖一切原则、绝对等价原则、同一律，我带来了至上的康德之绝对命令、绝对法律，我即是对恶魔建墙造船的弥赛亚、弥勒和尔撒。

消灭恶魔、战胜犯罪是摧毁人间地狱的救赎主的拨乱反正之工作（底盘工作、属地工作），是弥赛亚、弥勒和尔撒的干活，其即构成大爱救赎主（救世主）原则。

信仰数学和信仰帝国是造物主造人和创造万物时间嵌入真理的事工（人子神国的完成），其即构成信仰造物主原则；帝国数学和数学帝国是上帝创世（世界秩序）的事工（万能自行智慧纲领性工作），属乾纲从天降临，其即构成（数学）纲领创世主（属天）原则。

大爱帝国战胜恶魔，属于保护神救世主，属魂、属地；信仰帝国脱离地狱得救赎（属人），信仰属人是人自身的事情；纲领帝国部署乾纲、世界秩序而为人类准备天家，属天、属神、属灵，这就是三国演义（演绎）的世字三分，最后依据绝对等价、绝对归一原则而三合一为第四帝国（三位一体），其即构成第四帝国三位一体原则：心灵帝国、天国（纲领帝国）、地国（大爱帝国主义）。

大爱帝国让从地狱升起来的恶魔之翼折断，信仰帝国让迷惑人心的恶魔之翼折断，纲领性帝国让人们重新回归上天主的怀抱，于是，当双翼休息之时，神圣的盛典来到，第四帝国的圣殿将屹立在全世界的东方和西方，其同时信仰属人原则、纲领属天原则、大爱属地（道德属地、太上老君老子土地神）原则。天上天公，地上土地公（太上老君），人中圣人（弥赛亚、弥勒、尔撒）。

大爱数学（绝对数学）、信仰数学（心灵数学）、纲领数学继承自西方；现代科技源自伟大的日尔曼人和美国白宫领导的美利坚民族；精细分析继承自日本人的传统和耻感文化；大爱精神继承自俄罗斯东正教对俄罗斯人民的犹太人级别的无限团结（世界各民族大团结但要去除到处乱审判其他民族的乱搞和野蛮）；语言用的是意形合一的中文，面对的是无限悲惨的中国历史和现实，滴水之恩当涌泉相报，因此，第四帝国的圣殿将重用日尔曼人（德国人）、美国人、英国人、意大利（罗马）人、法国人、俄罗斯人、日本人、中国人等G8集团作为重臣和职员，以学会并传播新的大爱数学、纲领数学、信仰数学，同时领导和教化全世界民族共同前进。

无王无帝定乾坤，自在为君不动手。解决帝国是制度、秩序、法律、真理为王（上帝为王）的帝国，是民众、民生追求幸福、民主、自由、平等、博爱、免于恐惧、免于匮乏的家园式帝国（人们充分发展的帝国），是国家框架支柱强大的安全帝国，三位一体于无限解决的标准化解帝国，这就是无王无帝（真理、解决、上帝）定乾坤的当权者处于极点而导数等于零的无权无帝帝国，自在为君不动手也这么来的，其即构成上帝（真理、制度、民生）帝国原则，威镇万世。

国家的法律制度和经济分属上下两边，都受制于政治制度，如土包子一通乱搞，12年时间就摧毁了40年改革开放所有的成果，辛辛苦苦几十年，一朝回到了解放前，其表明，政治制度受制于国家元首；同时，崇祯勤政亡国、慈禧昏庸亡国、阿斗亡国、包子亡国，汉武帝兴国、凯撒兴国、拿破仑兴国、华盛顿开国，等等，主权兴亡都由国家元首开创完成和最后完成，所谓迎来送往，象做鸡的一样，由此可见，国家元首是整个国家的最高关键，包括是国家应对外敌入侵的第一道防火墙等，这就是国家元首先于主权原则、国家元首迎来送往（做鸡）原则、国家元首负责制原则，相应的制度为国家元首负责制，依此类推至于普遍情形同理成立。

依据国家元首负责制原则、同一律，共和国轮流坐庄，责任击鼓传花而为相对的，违反了国家元首负责制原则；共产主义国家基于斗争和违背三角形原则而为非法，如同残疾人；王国符合国家元首负责制原则，但专制、独裁而没有民主、自由等人权真理，等等，因此，国家的最高形式应该是对事不对人的上天帝国，对事不对人的纲领（制度、秩序）至上、大爱安全至上、人中心仁爱至上的民主国家，同时包含自由、平等、人权的民生社会，类似同领地的家园式民生帝国、花园式民生帝国，我们有着坚定的信心，强大的防御机制，幸福、自由、民主、平等的人权民生，花归花（自由平等的民生）、刺归刺（防御机制）、支柱归支柱（帝国官员体系结构）三合一，这就是对事不对人的自由民生、大爱支柱的框架帝国三位一体原则、（第四）帝国对事不对人（自由平等、强大支柱、结实政府即竞争性健康政府）原则、第四帝国原则：对事不对人的法治之自由民生、强大的国家御能力、结实的政府框架结构，三位一体于第四帝国。

依据同一律，包子的命运共同体是人治、对人不对事的黑包头机制，命运说事的以人为主体的，人W治人W必然导致 $0>0$ 而违反了第一戒律，因此，包子的命运共同体是错误的、不可能正确的错误概念，愚蠢到可怜，其即构成命运共同体否定（错误、邪恶）原则、没有命运共同体原则。

与命运共同体相对的是对事不对人的民生共同体（海上花园国家、民生家园）、公平公正的纲领性政府结构（政治法律经济制度）共同体、高效的解决体系和强大的防御能力共同体（如锥形中的北约），至上的民生共同体、政府共同体、安全共同体三位一体为第四帝国共同体、同领地、同领国之解决共同体（组织），并以此升级联合国及其安理会，其即构成解决共同体（同领地、民生共同体、政府共同体、安全共同体）三位一体原则、共同体（同领地、民生共同体、政府共同体、安全共同体）解决（对事不对人、绝对法律、绝对数学）原则、共同体非人（非对人、对事不对人、解决、自由、平等、民主、博爱、人权、乾纲）原则、对事不对人先于人权（非人、非对人、对事不对人、解决、自由、平等、民主、博爱、乾纲）原则。

三、创世主解定天封印：一印定乾坤江山定天玉玺、定国玉玺：文明第一立法、银行户头不属于银行原则、权力不对权力（权利）原则、权力（权利）笼中对、不知者有罪（全责）原则

人与人之间都属于人类而具有同一性，因此人治必然是人W对人W的： $W>W$ 得出 $0>0$ 而违背第一绝对戒律，其即构成人对人 $0>0$ （违背第一戒律、绝对罪行）原则、凡事对事不对人原则、独裁（专制、实名登记）否定（错误、无效）原则。

银行的相关合约是和客户之间的，即属相对的，依据相对有限原则，其即构成（银行）合约相对（有限）原则。

如果银行户头属于银行或者银行有权进行任何审核、操作，那么，客户的财产就不是绝对的；但是，现金财产和其他动产、不动产Q一样，它们的所有权都属于客户，这是绝对的： $Q \rightarrow \infty$ ，否则即构成盗窃、私吞、挪用罪行，因此，银行W未经任何本人同意进行任何审核、操作客户的银行户头等，即属对客户权利和客户的财产Q之侵犯： $W>Q \rightarrow \infty$ 等价于 $0>0$ ，违背了无量纲的第一绝对戒律，此时，无论你银行和客户有无相关合约、无论作任何辩解或基于什么理由，都无权改动任何客户的任何帐户，只有经由法院判决才能冻结、审查客户的银行户头，这就是（银行）审核（冻结、种植）绝对罪行（违背第一绝对戒律）原则、银行无权审核（冻结、种植）客户银行户头原则、银行对事不对人（非经法律无权审核、冻结、种植客户银行户头）原则、银行户头不属于银行原则、银行户头属于客户原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

在2019年和2020年的美国总统选举中，川普被Facebook、Twitter等社交媒体禁止发言，川普的言论Y经过Facebook、Twitter等社交媒体Q发布，依据不可弥补绝对原则、同一律，社交媒体Q终止川普的发言、关闭川普的帐户之权力P，不是法律的提供商他人（如社交媒体）Q行使法官、执法者的权力U删除川普的言论Y： $U \rightarrow \infty$ （法律是可形成判决而为绝对的）；然而，问题出在社交媒体Q不是法官即相对于法律是相对的、有限的，即任何人不得假冒法官，二者是有差别的，故社交媒体Q删除川普言论的权力R不是无限的： $R < \infty$ ，综上所述，其必然有： $\infty > R = U \rightarrow \infty$ 即 $-1=0$ ，这是无量纲的绝对戒律，效力等价于 $0>0$ 的第一绝对戒律，因此，社交媒体Q删除川普的言论是 $-1=0$ （ $0>-1=0$ 而 $0>0$ ）而违背绝对戒律的，即属绝对罪行、绝对罪责，其即构成社交媒体删除（禁言、终结）川普（关闭川普帐户）绝对罪行原则、社交媒体无权删除（禁言、终结）川普（关闭川普帐户）原则、任何权利（权力）非经法律不能剥夺原则、权利RIGHT属于个人原则、权力POWER不能私有原则、财产不能公有（共有）原则、Telegram首席执行官无罪原则，等等，依此类推至于普遍情形同理成立。

政府、机构的权力是非经代表不能成立的，即属相对、有限的，从而构成政府（组织、机构）权力相对（有限、非经过代表不能行使）原则。

在2019年和2020年的美国总统选举中，川普被Facebook、Twitter等社交媒体禁止发言，我们知道，言论自由是每个人的权利，但在非民主国家无法以人权论处。如果一个人W的相对权利、任何权利Y可以被他人（如主权机构、政府机构）Q非经法律程序进行禁止、改动或者其他操作，先假设说川普的言论Y是煽动的、犯罪的，那么，任何人或主权机构（政府机构）Q以权力M剥夺权利（权力）N是绝对的： $M \rightarrow \infty$ ；进而，权力M剥夺权利（权力）N： $M > N$ ，二者立刻形成相关的二元矩阵而具有相同的本征根即同一性U先于M和N， $M > N$ 必然导致在本征根U上面 $U > U$ 即 $0 > 0$ ，随之违背绝对戒律而干犯绝对罪行、承担绝对罪责，其即形成权力剥夺权力（权利）否定（绝对罪行、绝对罪责）原则和权力不剥夺（侵犯）权力（权利）原则、权力不能私有原则、权利不能公有原则、权力不对权力（权利）原则、人类迄今为止权力（权利）荒野（野蛮、测不准、绝对）原则，人类社会加上防不胜防的阴谋诡计比动物世界更可怕，也就是说，任何人非经法律程序不得剥夺川普的言论自由权，人类有史以来一直处于权力（权利）的荒野之中，依此类推至于普遍情形同理成立。

宪法是对民众权利、行政权力、经济等进行规范的基本大法；但是，治病救人的回复性法律不能用在正面的民众权利、行政权力、经济等上面，人们到医院看病吃药而不是吃饭过日子，这就是政法分离（分立）原则、正负分立原则。

依据人类迄今为止权力（权利）荒野（野蛮、测不准、绝对）原则、政法分离（分立）原则、绝对覆盖一切原则、同一律，没有是非对错的判断就如同雷锋开倒车死亡、包子开倒车折腾死全中国和毒死全世界，因此，我们一定要以一个包含宪法的安规性宪章来约束权力、权利、财产和事务等，同时作为判断是非对错、责任归属的判别式和锚点基准，其对于制度和经济的权力（权利）则为纲领，对于法律也为程序性权力、权利、程序、制度、民众人权、经济的总线式纲领，称之为乾纲、纲领、国纲（比照通货的横跨不同领域之标准化安规）、乾坤印（玉玺）、番天印（玉玺）、定天印（玉玺），包括但不限于宪法、宪政（宪权、宪纲）、制度、经济、民众主体、绝对戒律，所依据为绝对相等原则、同一律，由此可见，这就是包含绝对法律、绝对命令的标准化乾纲（以横跨不同领域范畴），其即构成如下原则：

（绝对戒律、绝对命令）乾纲（纲领、国纲、朝纲）标准化（绝对）原则、乾纲（纲领、国纲、朝纲）先于程序（权力、权利、行政、制度、秩序、法律、经济、人权、军事、外交）原则、乾纲先于权力（权利）原则、乾纲（纲领、国纲、朝纲）先于宪法（宪政、宪权、宪纲）原则、乾纲（纲领、国纲、朝纲）先于权力（权利）不荒野（不荒漠、不野蛮）原则、乾纲（纲领、国纲、朝纲）把权力关在笼子原则、权力（权利）笼中（入笼）对原则、标准化（标准、乾纲、绝对戒律、绝对命令、判别式）先于主权（政权、权力、权利、制度、法律、政治、经济、国家、军事、外交、社会、民生、文明、不荒野、不野蛮）原则、国家属于标准化（标准、乾纲、绝对戒律、绝对命令、判别式）原则、乾纲（纲领、国纲、朝纲）等于绝对命令（绝对戒律）原则、乾纲（纲领、国纲、朝纲）封印原则、乾纲（纲领、国纲、朝纲）解封原则、万物归纳（乾纲、纲领、国纲、朝纲）原则、乾纲（纲领、国纲、朝纲）笼中对原则、（乾坤、世界、国家、万物、万民）笼中对原则。

薛仁贵三箭定江山，创世主这是一印定乾坤、一印定江山、一印定国、一印定世界，诸将、诸重臣封定国公、定世公，定国安邦、保国安民，其即构成创世主（上帝、弥赛亚、真命天子）一印定乾坤（一印定江山、一印定国、一印定世界、一印安天下、安邦定国、保国安民、经天纬地）原则。此时，造物主、盘古开天辟地之后的唯一确定之定天印（玉玺）被解开：一代雄主屹立人间，普天同庆主降临，正义光芒普照大地、邪恶歹毒被彻底清零。

也就是说，万法归宗于万物（万国）之源，万物起于万物（万国）之源而万物（万国）归纲，标准化的乾纲（纲领、国纲、朝纲）是万国、万民以至万物的纲领性封印，其即构成乾纲（纲领、国纲、朝纲）解封原则、乾纲（纲领、国纲、朝纲）封印原则、万物归纳（乾纲、纲领、国纲、朝纲）解封原则、乾纲（纲领、国纲、朝纲）传国玉玺（番天印、总统、创世纪、定国、定天、定天玉玺、定国玉玺）原则、乾纲（纲领、国纲、朝纲）总统（先于）国家（主权、民族、民众、政权、权力、权利、制度、法律、政治、经济、军事、外交、社会、民生、文明、不荒野、不野蛮）原则。

依据权力不对权力（权利）原则、同一律，法律上用程序先于权利原则对权力、权利进行限制，法律和经济分处于国家水平面上的上下两边，主权则领导着外交和内政，于是，我们不能用法律在行政领域的正面上去限制权力、权利（否则违反矛盾律）；美国用宪法限制政府的行政权力，但法律的程序权力限制依然是一片空白，由此可见，包含绝对法律、绝对命令的标准化乾纲是唯一的选择。

依据乾纲（纲领、国纲、朝纲）先于权力（权利）不荒野（不荒漠、不野蛮）原则、乾纲把权力关在笼子原则，美国拜登被政变（违反权力不对权力原则）、川普会被兵变、大选混乱、社会混乱等，都是没把宪法（乾纲）先于程序原则这条原则写进宪法中并执行，才会让美国成为左右摇摆的权力荒野，全世界其他国家也都一样，因此，乾纲（宪法、宪政、宪权、宪纲、绝对戒律、绝对命令）先于权力（权利）立法，称之为文明第一立法、乾纲（标准化、绝对戒律）先于文明立法、标准化（标准、乾纲、宪法、宪政、宪权、宪纲、绝对戒律、绝对命令、判别式）不荒野（不野蛮）立法。

依据权力不对权力（权利）原则、对事不对人原则、同一律，法律除外的任何领域包括政治、经济都是权力不对权力（权利），那么，银行户头、川普的社交媒体发言权、任何人的权利和财产、审核、冻结、终结等，都必须经由法律、法律程序或者绝对戒律，这就是法律（绝对戒律、绝对命令、对事不对人）先于权利（权力、财产、罪责、人身、法律）原则。

人类有史以来都处于猪狗不如的权利荒野中，除了对事不对人、乾纲定天印无笼中对、权力

不对权力外，还有一个就是愚昧无知而野蛮。中国的事情太认真你就死了，美国的事情不认真你就死了。

如果不知者无罪(有罪=无罪)，包子对什么几乎都是一片空白，他用12年倒行逆施开倒车整死全中国、毒死全世界最无辜了。不知者W不知道法律对案件的规定，以为杀人没事情而和没发生过是一样的，可能吗？

依据同一律，任何人不知道法律是以自己W为前提，无罪是以公共的法律Y为前提： $Y \rightarrow \infty$ ，如果不知者无罪成立，那么，法律公平公正公开不偏袒，人在法下表明 $Y > W$ ；然而，不知者无罪令 $\infty > W > Y \rightarrow \infty$ 得出 $0 > 0$ 违背了第一绝对戒律，由此可见，不管你知道不知道、无论你作任何辩解，都是不可能成立的，依据排中律，其即构成不知者（精神病）无罪否定（永远不可能成立）原则、不知者（精神病）全责（不知者不影响法律判决）原则、不知者无关法律原则、不知者（精神病）有罪（全责）原则。

此时，人治对人（无对事不对人）、乾纲定天印无笼中对、权力对权力、不知者有罪（清除愚昧无知）形成人类文明的四害，称之为文明四害、祸国殃民（混乱、灭世）四害；与此同时，对事不对人原则、乾纲定天印笼中对原则、权力不对权力原则、不知者（精神病、傻子）全责有罪（清除愚昧无知）原则，称为文明四项基本原则、定天（定国安邦、保国安民、四海升平）四项基本原则。为了社会不荒漠，我们必须消除这文明四害，其即构成除四害（对事对人、乾纲定天印无笼中对、权力对权力、不知者无罪）先于文明原则、文明四项基本原则先于定天（定国安邦、保国安民、四海升平）原则。

人W对人W造成 $W > W$ 即 $0 > 0$ 而违背第一绝对戒律而邪恶错误，其即构成人对人（自治、民族自治）否定原则。比照并依据控制失败原则，人W治X，W对X的相对的权力P是有限的，彻底解决问题的能力Y是无障碍（不受任何限制）而为无限的： $\infty > P > Y \rightarrow \infty$ 即 $0 > 0$ ，违背 $0 > 0$ 第一绝对戒律而不可能成立，其即构成人治否定原则。比照并依据控制失败原则，X治人W，X对W的相对的权力P是有限的，彻底解决问题的能力Y是无障碍（不受任何限制）而为无限的： $\infty > P > Y \rightarrow \infty$ 即 $0 > 0$ ，违背 $0 > 0$ 第一绝对戒律而不可能成立，其即构成治人否定原则。

人对人否定原则、人治否定原则、治人否定原则，构成人不对人原则、不对人原则、不对人原则，归根结底为权力无人原则、治理无人原则、治国理政无人原则、治理（治国理政）无人驾驶（自行火炮、自动驾驶）原则、治理（治国理政）无人（天下无人）原则、民生无人原则、（天下）笼中无人原则、天下无笼（天笼无人、笼中空、笼中不对）原则。一个人0元购被抓是因为0元购事件而不是因为人。

四、第三圣殿无为而治：帝国不帝、皇帝不帝、第三圣殿第二戴森球原则、法治否定（错误）原则、人类6000年历史可悲可耻违背背 $0 > 0$ 第一绝对戒律

治国理政的是真理、制度、秩序、上帝，等价于古代人们说的公共管理性的大人（第二人、父母官就这么来的），依此类推皇帝则为高人（第三人、君父就这么来的）；进而，官职、帝位称为公众权力杠杆，这就是大人天下（高人天下、第二人天下、第三人天下、纲领天下、朝纲天下、乾纲天下）制度（原则）、万民（万物）归纳制度（原则）、皇帝（总统、国家元首）加冕原则、天下冠冕（戴帽）制度（原则）、帽儿须戴（冠冕、官帽、乌纱帽）制度（原则），当然，人们戴什么帽也绝对不能戴绿帽。

民生中人穿上因果之事件外套、大衣，名副其实的法袍衣冠（第二套公共衣服或衣裳），这就是法袍天下（衣冠天下、第二套衣服或衣裳）制度（原则）、天下穿衣（公衣、第二套礼服、真礼服或衣裳）原则、天衣无缝原则。

实体性的公共设施、公共管理、危机应急管理无缝对接民众，安全、大爱如同空气充满着地球、家园式、花园式、公园式的国家、地区、世界随之建立，这就是家园（花园、公园、纽约中央公园）国家（世界、地区）制度（原则）、大家制度（原则）、天下为公制度（原则）、天下为家（四海为家、家天下、天下家）制度（原则）、天下第二家（天下公家、天下大家）制度（原则），人们除了自己的私家，还有一个大的社区公家。

万民（万物）归纳原则即天下冠冕（戴帽）原则、衣冠天下制度（原则）、天下为公制度（原则），公帽、公衣、公家，无王无帝，真理、上帝直接为帝，四海自然一家、乾坤天下一家；同时，如同圣经所记载，第一圣殿是人治的圣殿，第二圣殿是由外邦的居鲁士大帝资助的公共圣殿，现在我们要建立起归于乾纲的真理圣殿即第三圣殿，平行于人类主体的飞行圣殿，由上帝、真理直接掌管着天下的第二冠冕（第二冠冕）即民生、天下的第二衣裳、天下的第二套家园（花园、公园），让世界变成琴岛一般，天地人合一圣殿，这就是天下圣殿制度（原则）、第三圣殿制度（原则）、天地人合一圣殿圣殿制度（原则）、第三圣殿飞行圣殿（人国独立、官人独立、职责独立、政府人民独立、人权独立）原则、第三圣殿民生独立（人民独立）原则、第三圣殿官员（军人、律师）职业化（薪水报酬等价交换）原则、第三圣殿国家（政府）产业化（公司经营化）原则。人们得到最好的照顾（安全保障），国家政府全力运转，真理正义的阳光普照大地。

依据天下冠冕（戴帽）原则，上帝、真理为人们带来阳光和为人们遮风挡雨的帽子；依据衣冠天下制度（原则），上帝、真理为人们带来幸福、免于恐惧、免于匮乏的天衣无缝之体面；依据天下为公制度（原则），上帝、真理为人们带来遮风挡雨的第二家园即上帝的圣殿，由此而来，圣殿至高无上、坚不可摧，上帝万能、永恒、和平、无限强大，这才是人们真正的家园，帝国不帝，无人人为帝，上帝直接为帝，任何恶魔、罪犯见了都要瑟瑟发抖，吃不了兜着走；全世界的人们也不用再为争权夺利而打得你死我活，如川普和拜登、川普和贺锦丽、包子和老军头们，人人职责至上，世界和平、人类安康，这就是无王无帝定乾坤（帝国不帝、皇帝不帝、总统元首不帝、上帝为帝、真理为帝、权力不权、人自为人、自由为人、无为而治、孔子社会）制度（原则）。苏秦假不第是历史典故，帝国不帝、皇帝不帝则是即将发生的事实。

第三圣殿的天下冠冕、天下衣冠、天下家园就是真理戴森球(Dyson)

Sphere), 其即构成第三圣殿第二戴森球原则。

全世界万国6000多年来, 没任何人知道0>0第一绝对戒律、0<0负第一绝对戒律, 没人知道第四帝国、第三圣殿、文明四害、文明四项基本原则, 等等。

全世界法律、政治、科技最先进、最发达、最公平的美国, 宪法、宪政不包括任何绝对戒律、人不对和不对人原则、权力不对权力原则、不知者全责有罪原则、乾纲定天笼中对原则等 $Y \rightarrow \infty$, 因此最多只是第二圣殿、公共阶段而不是第三圣殿(上帝真理为王时代), 其他任何欧美国家等也全部一样, 人类 $W < \infty$ 无知到了可悲可耻的地步还不自知: $\infty > W > Y \rightarrow \infty$ 得出 $0 > 0$, 即属违背0>0第一绝对戒律。其即构成人类6000年历史可悲可耻违背背0>0第一绝对戒律原则、人类6000年历史绝对悲惨原则。

法治是法律W管辖一切 $X \rightarrow \infty$, 如美国的国防授权法案、援助乌克兰(以色列、台湾)法案等等; 显然, 依据同一律, 法律如同医生医院, 是你有问题了才去求助于属于回复性、处理负面问题的法律, 比照有病吃药, 但任何人不能把药当正面支持去学习的饭吃, 法律是负面而必然是有限的: $W < \infty$, 综上所述, 依据矛盾律, 法律W管辖一切 $X \rightarrow \infty$ 必然导致: $\infty > W > X \rightarrow \infty$ 即 $0 > 1$ 而 > 0 , 即属违背0>0第一绝对戒律而不可能是成立的或正确的, 其即构成法治否定(错误)原则、法律拿药当饭吃原则。

依据法治否定(错误)原则, 人类社会从最开始的人治社会开始, 再到涉及公共管理的法治时代; 现在, 我们要进入无人驾驶的天治时代, 无为而治。

五、理想国否定原则和理想国犯罪

依据法人的社会性先于法人原则、分裂(切断)绝对原则、绝对覆盖一切原则、绝对等价原则、同一律, 中国银行、恶魔(根本就是绝对覆盖一切的一体化)在社会层面上大搞害人害己的客户灭绝、市场灭绝、金融中心灭绝、资本灭绝、信用灭绝, 其目的其实只有一个那就是切断客户的发展、生活成本之财源, 断人口粮和一切社会资源(如通讯资源)等, 这就是资源灭绝罪行, 其即构成资源灭绝绝对原则。

进而, 依据法人的社会性先于法人原则、分裂(切断)绝对原则、绝对覆盖一切原则、绝对等价原则、同一律, 中国银行、恶魔(根本就是绝对覆盖一切的一体化)打蛇打七寸、射人先射马、擒贼先擒王, 中国银行、恶魔(贼王一号)害人就害社会资源、主打金钱, 让人巧妇难为无米之炊, 且知法犯法顶风作案, 这就是精华灭绝罪、金钱(资本)灭绝罪行, 金钱(资产、财产、精华、精髓)卡廷惨案, 其即构成精华灭绝罪绝对原则、金钱(资本)灭绝罪行绝对原则, 金钱(资产、财产、精华、精髓)卡廷惨案绝对原则。

接着, 依据法人的社会性先于法人原则、分裂(切断)绝对原则、绝对覆盖一切原则、绝对等价原则、同一律, 中国银行、恶魔(根本就是绝对覆盖一切的一体化)拿国家力量、用国家资源 $Y \rightarrow \infty$ 、以一双甚至无数双看不见的无形黑手进行犯罪, 知法犯法、逆天而行, 包括但不限于无理由(银行不敢签字代表不敢盖章授权)制造并使用虚假文书、损毁他人财产罪行、切断客户基于银行账户的所有社会资源 $U \rightarrow 0$, 这是任何人基于社会的生命线, 这就是生命线(生命)灭绝罪行。

再者, 依据法人的社会性先于法人原则、分裂(切断)绝对原则、绝对覆盖一切原则、绝对等价原则、同一律, 国家公权不能私用, 只能用来治国理政; 可是, 恶魔及其三代代表中国银行却在朝的职权优势查明客户银行账户头, 再用公权无理由构陷客户及其银行账户头, 这是公权私用的典型代表案例, 这是公信(信用)灭绝罪行, 其即构成公信(信用)灭绝罪绝对原则。

官员、公共公司等W不对自己的职位负责、有职无责, 辜负民众的信任和信用、罔顾法律禁止犯罪和枉法枉职, 其从上对下脱钩断链、任意谋害和谋杀, 纯属黑箱操作: $W \rightarrow -\infty$ (依据不匹配绝对原则、绝对无限大原则); 进而, W利用之前的惯性进行作案: 再次实现叠加的 $W \rightarrow -\infty$; 民众、下属等Y对上级或托付公众银行的信任、报酬完全无效不起作用, 还引来无尽的损毁受害: $Y \rightarrow +\infty$ (依据不匹配绝对原则、绝对无限大原则), 这是典型的黑吃白、黑白通吃犯罪, 上梁不正下梁歪、下梁不歪也受害, 欲加之罪行何患无辞, 莫须有、空捏造一齐上: $-2\infty \leftarrow W > Y \rightarrow +\infty$ 得 $-1 > 1$ 即 $0 > 0$ (第一绝对戒律)、 $+\infty \leftarrow Y < W < 0$ 得 $0 < 0$ (负第一绝对戒律), 这是无限的理想国犯罪和反重力、反物质(吸血、活摘器官)的无限理想国犯罪相结合, 称为双响炮理想国(绝对)犯罪、理想犯罪、共产主义犯罪、乌托邦(绝对)犯罪, 其即构成顶层塌方(腐败)双响炮理想国(绝对)犯罪原则、(双响炮、双)理想国犯罪绝对原则。

理想国W就是不劳而获大加拿, 全靠别人养活, 任何人在理想国W中可以零投入 $Y=0$ 而获得 $Q=|Q|>0$ 的收获, 即 $0=Y>Y+Q(Q=|Q|>0)$, 则 $0>Q>0$ 即 $0>0$, 其违背了0>0第一绝对戒律而永远也不可能成立, 这就是理想国(乌托邦、无中生有)不存在(永远也不可能成立、永远也不可能存在、永远也不可能正确、正确)原则、理想国(乌托邦)无中生有(全自动、不劳而获、大家拿)原则。

六、救世数学、投胎数学、生死数学、一剑平天下原则、见死不救者(见蛇不杀者)死原则、孟加拉学生(人民)复仇(灭门官员和警察)无罪(有责、有功)原则

依据特征相对原则, 任何生命、存在都是有特征、个体的, 即属相对、有限的, 这就是存在(生命)相对(有限)原则。

任何安全、健康都是可控的而不是失控(不受限制、绝对)的, 这就是安全(健康、稳定)相对(有限)原则、不安全(不健康、不稳定)不相对(不有限、不受控、绝对)原则。

量子轨道是有限的量子存在与无限的定态轨道中, 称之为条件稳定、责任稳定、定态稳定、

量子永恒、定态永恒、定态轨道开放永恒，有限的个体存在于无限的定态轨道中，这是一种组合永恒、组合长生不老，其即构成定态永恒（永在）原则。

倒果为因和开倒车、稳定压倒一切一样，W::倒果b为因a，Y::因a果b，倒果为因则 $|W|=|Y|$ 得出 $W=Y=0$ ，即公司、政府清盘，罪犯死刑、全责，其即构成倒果为因（开倒车、因果绝对、因果无限、稳定压倒一切）清盘（清零、绝对清零、死刑、绝对罪责、全责、绝对、无限责任）原则。

依据倒果为因（开倒车、因果绝对、因果无限、稳定压倒一切）清盘（清零、死刑、绝对罪责、全责、绝对、无限责任）原则、绝对等价原则、同一律，恶魔Q出现、出没，不可抗力的灾难（灭顶之灾）出现，独裁、专制、病毒瘟疫、天灾人祸等发生、存在时，人们即面临灭顶之灾： $Q \rightarrow \infty$ ，所有的民生、法律、因果P全部清零： $P \rightarrow 0$ 和 $-\infty$ ，其即构成恶魔出现（恶魔出没、恶魔、毒蛇、养毒蛇、支持毒蛇、哺育毒蛇、放毒蛇、魔鬼、灭顶之灾、独裁、专制、病毒瘟疫、天灾人祸、不可抗力灾难、社会动荡、战争等）倒果为因（开倒车）原则、恶魔出现（恶魔出没、恶魔、毒蛇、养毒蛇、支持毒蛇、哺育毒蛇、放毒蛇、魔鬼、灭顶之灾、独裁、专制、病毒瘟疫、天灾人祸、不可抗力灾难、社会动荡、战争等）清盘（死刑、绝对罪责、全责、绝对、无限责任）原则。

面对无限大的生死存亡之关键，我们要用绝对手段、力量和程序等（如一剑）断开事物或其过程Y的临界点以下之有限部分P（因果部分、生的部分），过了临界点肯定是无限爆发、塌方的无限大部分Q（非因果部分、死亡部分），即消灭毒蛇（恶魔、独裁、专政、开倒车），从而让事物或其过程Y重新恢复因果、重建因果、导入定态（因果）等，依据绝对等价原则、同一律，人们不断开上述的绝对因果、即将翻车的问题因果等，人们的生命、财产、安全等必被清零，因此，上述断因果即等价于断生死，是救世主的职责，释迦牟尼的干活、老本行，这就是断因果断生死原则、数学断生死（因果）原则，上述基于临界点的任何计算、数学称为投胎数学（计算）、救世数学（计算）、生死（边缘、临界点、边界）数学（计算）、断因果（断生死）数学，依此类推至于普遍情形同理成立。

耶稣主张爱强盗、释迦牟尼主张不杀生。然而，你把毒蛇放如闹市区肯定要咬人甚至咬死人；恶魔肯定要吃人：连小学、中学都要全面抽血检测血脂说是应对只发生在老人身上的中风，这是活摘器官产业化、医疗产业化的结果；独裁、专制、病毒瘟疫、天灾人祸、不可抗力灾难、社会动荡、战争等更是灭顶之灾 $Y \rightarrow \infty$ ，等等，如同老毛不死，邓小平就无法重建中国，你不消灭毒蛇、恶魔、制造天灾人祸的渣滓等，他们就会杀人、吃人、制造人间地狱还要说成是最伟大的民主、自由，明显凌驾于真理之上而（毒蛇灾难 $W > \rightarrow \infty$ 而 $0 > 0$ 或者 $0 < 0$ ），此时，万物非主唯有真主，救世主铲除了恶魔、毒蛇、制造灾难的渣滓等，国家和世界才能太平，依据同一律，其即构成断因果即断裂生死（存亡）原则、弥赛亚（基督、弥勒）一剑平天下（杀毒蛇、荡平群魔）原则、弥赛亚（基督、弥勒）平天下（杀毒蛇、荡平群魔）原则，这也是我，弥赛亚基督与耶稣基督、释迦牟尼佛的不同之处。

耶稣的基督教、释迦牟尼佛法、伊教在末日失效都是因为没有杀灭毒蛇的环节，负面的无限大吞噬了一切真理、生命、法律等，包括圣经、佛经、古兰经等的一切教义和法律。

如果有人W对毒蛇、恶魔、独裁、专制、大罪人等视而不见，不参加到法律团中来，而是逃避、旁观等，对所有中国人、世界人民见死不救、见蛇不杀、见魔不除，最后自己也被吃掉了，那么，依据不受限制绝对原则、绝对覆盖一切原则、同一律，毒蛇、恶魔、独裁、专制及其犯罪等Y即是不受控制、不受限制的，即属绝对的，导致绝对的失控犯罪Y的人W（见死不救者、旁观者、应召不从者、不斩妖除魔者）即属绝对罪行，其即构成见死不救者（见蛇不杀者、放蛇者、见魔不除者、旁观者、应召不从者、不斩妖除魔者）死刑（绝对罪行）原则、见死不救（见蛇不杀、放蛇、见魔不除、旁观、应召不从、不斩妖除魔）绝对罪行原则。

孟加拉学生和人民报复孟加拉哈西娜（Sheikh Hasina）政权的警察、官员而将其灭九族是合法的吗？依据不可逆转绝对原则、绝对覆盖一切原则、法律正义至上原则、同一律，孟加拉游行的学生和人民被警察和官员杀害上百名学生且故意陈尸街头意图恐吓学生屈服，这是绝对罪行，其罪责覆盖哈西娜（Sheikh Hasina）政权的全体官员、警察、军人及其家人和相关的人（如生活在海外的亲属），因此，学生、孟加拉人民将参与屠杀学生的官员、警察全部灭族并吊尸在桥上合法的，至上的法律正义绝对允许任何人、学生和人民成为死刑执法者和刽子手：将孟加拉官员（警察）就地正法，这就是孟加拉官员（警察）被灭门（灭族）合法（符合正义）原则、孟加拉学生（人民）复仇（灭门官员和警察）无罪（有责、有功）原则、孟加拉人人有责灭门孟加拉官员（警察）原则，依此类推至于如下原则同理成立：杀灭毒蛇（恶魔、独裁者）人人有责原则、推翻独裁（专制、暴政）人人有责原则，包括学生、军人、人民、弥赛亚、僧侣等。

依据不可逆转绝对原则、绝对覆盖一切原则、法律正义至上原则、罪责相等原则、同一律，毒蛇、野兽、恶魔及其支持者、军团、独裁者等的罪行是绝对的，任何人、弥赛亚杀灭毒蛇、野兽、恶魔及其支持者、军团等的功劳即是绝对的，世界因此而太平、人民因此而安生，公德、功德无限，大爱随之充满全世界的每个角落、每个人，包括现在、未来以至过去，封妻荫子、追封先祖、荫蔽后代，这就是大爱原则、大爱诛邪除魔杀蛇原则、大爱无疆原则、大爱即上帝原则、大爱即弥赛亚（法律正义）原则、救世主大爱原则、救世主一剑平天下原则、救世主一剑诛邪除魔杀蛇（封地狱、摧毁地狱）原则、救世主断因果（断生死）数学拯救世界（大爱、保国安民）原则、救世主一剑平乾坤原则。

造物主接生，创世主一印定乾坤，救世主一剑断生死救生、拯救全人类。

七、照妖镜数学（计算）、照妖镜、照妖镜天不藏奸原则

悲惨没有贵贱之分，因为处境都一样而具有同一性，这就是悲惨无贵贱原则。

依据相对有限原则，任何人Y与恶魔、毒蛇、独裁者 $W \rightarrow -\infty$ 之间的距离Q是相对的而必然是有限的，说话、劝说等，二者的距离是 $Q=W-Y \rightarrow -\infty$ ，即恶魔、毒蛇、独裁者等于是死人一个是不可能听到（听清、听懂）正常人的话，因此全部等于是废话；狗不是罪犯而距离人们的距离R是有限的，即死人、恶魔、毒蛇、独裁者连猪狗都不如，这就是任何人与大罪人（骗子手、敌基督、恶魔、毒蛇、独裁者、领袖、死人）说话（劝告、辱骂）无效原则（任何人话抵达不了深渊最深处）、大罪人（骗子手、敌基督、恶魔、毒蛇、独裁者、领袖、死人）人话（正常声音或语音）无效原则、大罪人（骗子手、敌基督、恶魔、毒蛇、独裁者、领袖、死人）猪狗不如原则、猪狗（动物、畜牲、野兽、飞禽）先于大罪人（骗子手、敌基督、恶魔、毒蛇、独裁者、领袖、死人）原则、跟恶魔说教、废话原则、当然，神的判决和神话是无限的，可以抵达深渊最深处而震撼、处决大罪人（骗子手、敌基督、恶魔、毒蛇、独裁者、死人），其即构成大罪人（骗子手、敌基督、恶魔、毒蛇、独裁者、领袖、死人）人话（正常声音或语音）神办（天杀）原则。老毛不死邓小平无法重建中国；大包不死国人大难不已，没办法重建中国也没办法恢复中美关系。

依据不可能绝对原则，公共区域W没有公共电话、公共服务Y就不可能是公共区域，因此，公共区域（领域）W处于负无限远的深渊之中： $W \rightarrow -\infty$ ，这就是公共场所无公共电话（公共服务）无限深渊（无底洞、无限深）原则。

一个国家、地区W的维稳经费超过军费，依据不可逾越绝对原则、绝对无限大原则，其即负无限大的： $W \rightarrow -\infty$ ，即处于极度不稳定状态、风雨飘摇中，这就是维稳经费超过军费无限深渊（万丈深渊、无底洞、无限深、极度不稳定、风雨飘摇中）原则。

在互联网的时代，一个国家、地区W断开了国际互联网、禁止境外电话注册微信等，依据不可逾越绝对原则、绝对无限大原则，其即负无限大的： $W \rightarrow -\infty$ ，这就是（人、国家、政府、公司、畜牲、变态）封锁防火墙（禁止注册）无限深渊（万丈深渊、无底洞、无限深）原则。

为什么有的国家、地区W要封锁防火墙、禁止言论自由而令举国处于信息的万丈深渊[地狱]之中呢？如果政府、国家、地区W是不犯罪的，那么，其即不可能是负面的；可是，依据（人、国家、政府、公司、畜牲、变态）封锁防火墙（禁止注册）无限深渊（万丈深渊、无底洞、无限深）原则、同一律，封锁防火墙、禁止言论自由等是负面的，其W随之违背同一律（矩阵不相关）而不可能是成立或存在的，由此而来，依据排中律、矛盾律、不匹配绝对原则，封锁防火墙、禁止言论自由的国家、地区、人、公司W即属负面之绝对罪行，其即构成任何人（国家、地区、公司）封锁防火墙（禁止注册、禁止言论自由、摧毁经济、活摘器官、红黄蓝幼儿园轮奸、南泥湾、领袖经济学）绝对罪行原则、任何人（国家、地区、公司）封锁防火墙（禁止注册、禁止言论自由、摧毁经济、活摘器官、红黄蓝幼儿园轮奸、南泥湾、领袖经济学）大罪人（骗子手、敌基督、恶魔、毒蛇、独裁者、领袖、死人）原则。

依据任何人（国家、地区、公司）封锁防火墙（禁止注册、禁止言论自由、摧毁经济、活摘器官、红黄蓝幼儿园轮奸、南泥湾、领袖经济学）大罪人（骗子手、敌基督、恶魔、毒蛇、独裁者、领袖、死人）原则，其不是已经犯罪怕人知其历史，就是正在犯罪怕人知道，还有继续犯罪怕人检举、抓捕，这样的数学称为照妖镜数学（计算），相关的判断手段、技术称为照妖镜，其即构成照妖镜天不藏奸原则。

八、天下第一法律 $0>0$ 不成立第一戒律和圣经数学：不三不四、无量纲 $0>0$ 第一绝对法律大君王（弥赛亚上帝、基督、弥勒、真主）原则、

全世界万国有史以来都是人治、法治，中间夹杂着共和，人治违法人对人否定原则而错误，法治违背法治否定原则（ $0>0$ 不可能成立）而错误，共和违反三角形原则（权力共产主义）而错误，根本不是统治无人驾驶、民生人气十足（人丁兴旺）的第三圣殿、第四帝国，人类至今的整部历史就是不三不四的历史，这就是全世界万国迄今为止不三不四原则、人类不三不四原则。

依据无分别（万天通用）绝对原则、绝对等价原则、绝对覆盖一切原则、同一律，百灵适用、万天通行、万民标准化的无量纲之 $0>0$ 第一绝对戒律、 $0<0$ 负第一绝对戒律Y据此出现： $Y \rightarrow \infty$ ，其表明全人类、全宇宙至高无上、统管万国的上帝、大君王、弥赛亚基督W也首次出现： $W \rightarrow \infty$ ，因为，其只有主动的上帝、大君王、弥赛亚基督才能制定天地之间通用的非主动的第一绝对戒律等，这就是上帝（大君王、弥赛亚基督、弥勒）先于（第一）绝对戒律原则、（第一）绝对戒律万民（百灵、万物）朝见大君王（上帝、弥赛亚基督、真命天子）原则，仁者见仁、智者见智，第一绝对戒律见大君王（弥赛亚上帝、基督、弥勒、真主）原则、大君王（弥赛亚上帝、基督、弥勒、真主）统管万国原则、第四帝国即（末世）神国原则、第三圣殿即神殿原则、

主权在天、大君王（弥赛亚上帝、基督、弥勒、真主）在天（统管万国在天、主权在天）原则（ $W \rightarrow \infty$ ）、大君王（弥赛亚上帝、基督、弥勒、真主）唯一确定（万物非主唯有真）原则、无量纲 $0>0$ 第一绝对法律大君王（弥赛亚上帝、基督、弥勒、真主）原则，这一切都是依据绝对法律的无量纲之 $0>0$ 第一绝对戒律、 $0<0$ 负第一绝对戒律而来，上述所涉及到的数学计算、推理，包括 $0>0$ 不成立的第一绝对戒律和负第一绝对戒律之计算等，统称为圣经数学、神学数学。这是神迹第一次以数学的方式出现在人间。

此时，旧约圣经中的神国（第四帝国）、神殿（第三圣殿）、神人大君王（弥赛亚上帝、基督、弥勒、真主）三位一体一并出现，全人类将要进入统治无人驾驶、民生全自动运行的第四帝国时代，这是面对恶魔（灾难）的大帝国、面对万民的大君父、面对国家政府结构的大建筑师。

当然，大君王（弥赛亚上帝、基督、弥勒、真主）不是神棍，神棍没有颁布一统管万天的绝对戒律之大智慧，其即构成大君王（弥赛亚上帝、基督、弥勒、真主）非神棍原则。

九、武力（权力、利益、军队、战争）不为王（非王）原则、军队（军政府）为王否定原则、双翼休息先于世界（生命、安全、和平、自由、免于匮乏、免于恐惧）原则、法律（无限）

升降机原则、战争（斗争、暴力）非解决原则

如果武力（权力）、利益W能为王，那么，依据绝对至上原则，W是至上的： $W \rightarrow \infty$ ，整个社会的正义Y即归零甚至是负无限大的： $Y=0$ 或 $Y \rightarrow -\infty$ ；然而，依据特征有限原则、相对有限原则，武力、权力都是从a到b而为相对的即属有限的，利益是从b到a掠夺、剥削或者赚取来的即属相对、有限的，即 $W < \infty/n$ （n为不等于1的自然数）或者 $W > -\infty/n$ ，综上所述两方面，依据矛盾律、排中律，武力（权力、利益、军队、军政府）为王、至上是不可能发生的，武力（权力）是面向对象的为发散之翼，利益是来自对象面向自我的为收敛之翼，合称为权益双翼、收法双翼，其即构成武力（权力、利益、军队、军政府、战争）不为王（非王、非至上）原则、禁止（权益、文武）双翼原则、（权益、文武）双翼休息原则、（权益、文武）双翼竹篮打水一场空（鸡飞蛋打、霸王别鸡）原则、武力（权力、利益、军队、军政府）至上必死（死刑、必败、不可能成功、灭绝、绝对罪责、全责、绝对、无限责任）原则、（权益、文武）双翼至上必死（死刑、必败、不可能成功、灭绝、绝对罪责、全责、绝对、无限责任）原则、军队（军政府）为王否定原则、军政府否定原则。

依据邪不胜正原则，全人类自古以来，力量之翼和利益之翼就一直在翱翔并始终盘旋在人们的头上，成吉思汗、毛泽东、斯大林、波尔布特、二战侵华日军、欧洲四处开战的纳粹等嗜杀如命最后也是竹篮打水一场空；犹太人的守财奴举世闻名，共党刮地皮、活摘器官更是丧尽天良（美国要冻结释放病毒的高层财产不可能逃得掉），最后全都是为他人作嫁衣裳，这就是武力（权力、利益、军队、军政府）至上乌龙（自作孽不可活）原则。

依据相对有限原则，战争是交战双方而必然是相对、有限的；解决是前提先于结果的、同一的，因此，战争（斗争、暴力）非解决原则。

依据直接绝对原则、武力（权力、利益、军队、军政府）至上必死原则、同一律，武力的胜利、权力的威力、利益的取得都是人们的私人欲望而为无限的，所谓的人心不足蛇吞象，因此，人类的武力（权力）和利益双翼即属绝对的，其即构成（权益、文武）双翼绝对原则、（权益、文武）双翼必死（死刑、必败、不可能成功、灭绝、绝对罪责、全责、绝对、无限责任）原则。

依据法律禁止犯罪原则、（权益、文武）双翼必死（死刑、必败、不可能成功、灭绝、绝对罪责、全责、绝对、无限责任）原则，我们必须依据法律将权益双翼从无限扑腾打回理性有限的理性范围内，其即构成（权益、文武）双翼条件（理性、连续性、平衡）原则，包括程序先于权力（权利）原则、乾纲先于程序（制度、权力）原则、平等原则、平衡原则等。

依据（权益、文武）双翼条件（理性、连续性、平衡）原则，双翼W在平衡中保持增量等于零的状态： $\Delta W=0$ 、 $W=W'$ ，动态清零，如同老鹰在天空中不扇动翅膀的翱翔、大船在河流中随波逐流，等价于双翼处于休息状态，其即构成（权益、文武）双翼条件休息（随波逐流、定翼翱翔、翱翔、连续性）原则、（权益、文武）双翼休息条件（理性、连续性、随波逐流、逐草而生）原则、（绝对）临界点（文武、权益）双翼休息原则、双翼不休息清盘（死刑、绝对罪责、全责、绝对、无限责任）原则。

在双翼休息之时，神圣的盛典来到，伟大的立法者登上舞台，他从卑贱平步青云，使叛徒困惑不已，与其匹敌之人世上难以再现。

共党是一个扇动着打家劫舍（斗争）暴力之翼和无限共产共妻利益之翼的恶魔怪物，今天，依据升降机原则、升降机原则等，全人类必将其终结掉，开启新的五因果十字架基督时代。

二战日军侵华、纳粹打遍欧洲无敌手就是武力之翼作妖不老实；依据银行户头不属银行原则，汇丰银行私自审查孟晚舟和华为的帐户即属绝对刑事犯罪，这是文类之翼作妖，由此可见，临界点内的双翼休息原则必须成为银行业以及全世界的基本原则，简称为双翼休息原则，否则全世界就是文明未开、野蛮无限的权力动物园，其即构成双翼休息先于世界（生命、安全、和平、自由、免于匮乏、免于恐惧）原则。

川普说过孟晚舟是中共开国元首老毛的女儿，背后是基于满世界打家劫舍、生死搏斗（斗争）为纲的列国组织、黑帮组织，祸国灭世的死神贼王都没汇丰银行背后金融深层政府的办法，可见金融的绝对利益之翼一直是全世界有史以来最大的绝对灾难之一，称之为利益（金融）之翼绝对灾难原则、金融深层政府先于利益（金融）绝对之翼（灾难）原则。

小胡子的美国老军头博尔顿(John Robert Bolton)说斩首普京分分钟的事，还要对伊朗开战，这是美国军工利益深层政府的发炎人；同时，全人类有史以来没有战争记录的只有300天左右，可见，全世界有史以来，武力之翼、战争之翼雄心不已，战争的灾难绵延不绝，简称为武力（战争、权力）之翼绝对灾难，综上所述，依据双翼休息先于世界（生命、安全、和平、自由、免于匮乏、免于恐惧）原则，人们只有以诛邪除魔、解除对无辜（正义）之威胁等将武力（战争、权力）之翼按回临界点之内而实现双翼休息中的武力之翼休息，这就是诛邪除魔（解除对无辜或正义之威胁）先于武力（战争、权力）之翼休息原则、军工利益深层政府先于武力（战争、权力）之翼绝对灾难原则、军工利益深层政府先于利益（金融）绝对之翼（灾难）原则。

拜登斗不过民主党背后的政变系统、川普斗不过参议院和总统选举委员会，孟晚舟斗不过汇丰银行背后的深层政府，川普说过孟晚舟的背后是中共开国元首老毛，其力量是国家力量，等等，其即构成深层政府绝对原则、深层政府先于（高于）法律原则。

由此可见，至少，当任何人W面临深层政府的绝对犯罪、违法时，其需要垫脚石R才能有资格上升到审判台前与恶势力Y对抗或者脱离恶势力Y的无限损耗追击，注意，垫脚石R就是法律的救援系统、安全系统、升降机系统、打捞系统等，来自全社会的舆论、法律机构的支援、警察、监狱、国际援助、国家救济等；同时，在基准的层面上，全人类有史以来从来没有至上的法律条文，今天，我以绝对法律的无量纲之 $0>0$ 第一绝对戒律、 $0<0$ 负第一绝对戒律作为法律的无限大的升降机、撤离器救生艇等，这就是法律（无限）升降机（救援、安全、防护系统、打捞、飞机、

直升机、火箭)原则、(无限)升降机(救援、安全、防护系统、打捞、飞机、直升机、火箭)先于法律(审判、程序、权力、权利)原则。

十、第一绝对法律的弥赛亚统天原则、弥赛亚(基督、真命天子)万军之军原则、中国银行及其背后的贼王,如同东方不败欲练神功必先自宫,一边面向法律知法犯法大搞客户户灭绝、信用灭绝、市场灭绝、金融中心灭绝、资本灭绝(实质上就是把自己做掉),一边面向客户大搞枉法审查、冻结客户银行户头等制造并使用虚假文书、绝对损毁罪行,可谓是不共戴天,纯属亡命之徒、土匪打家劫舍之流氓黑帮本色;中国银行(贼王)纯属 $|W|=-|Y|$ 即 $W=Y=0$ 的绝对犯罪,纯属回光返照、临终犯罪、临终自行关怀、自己搞死自己死到临头、归零灭顶之灾,其即构成中国银行(贼王)打家劫舍(东方不败、害人灭己、流氓黑帮、土匪亡命徒)原则、中国银行(贼王)与客户(市场、社会)不共戴天原则、中国银行(贼王)反社会(反人类、反人性、反动派、反市场)原则、中国银行(贼王)回光返照犯罪(临终犯罪、临终自行关怀、死到临头犯罪、灭顶之灾犯罪)原则、中国银行(贼王)没文化(无防守、半身不遂、半截狗命、入土半截、化土、灰飞烟灭)原则。梁山伯与祝英台化蝶,贼王是化灰。
众所周知,天道有报应,打家劫舍的土匪亡命徒从来没什么好下场,被官兵或退伍军人灭门那是常有的事情,孟加拉人民的英勇顽强是正当合法的。

依据武力(权力、利益、军队、战争)不为王(非王)原则,弥赛亚 W 是绝对的: $W \rightarrow \infty$;依据相对有限原则任何外来的武力、利益 Y 都是相对的: $|Y| < \infty/n$ ($n \in \mathbb{N}$, $n \neq 1$),此时, $|Y| < W$,显然,任何外界的人、生物、万物无法战胜弥赛亚基督、上帝,因此,弥赛亚(基督、上帝)是万军之军、万军之君,其即构成弥赛亚(基督、弥勒、真命天子)万军之军(万军之君、无敌)原则。

依据 $0 > 0$ 第一绝对戒律和 $0 < 0$ 负第一绝对戒律、唯一确定绝对原则、绝对无限原则、同一律, $0 > 0$ 不成立、 $0 < 0$ 不成立是无量纲的绝对法律、戒律 $Y \rightarrow \infty$,如果手握绝对戒律者 W 不是弥赛亚、主上帝: $W < \infty$,那么, W 发现、创造了 Y 而必然是高于 Y 的: $\infty > W > Y \rightarrow \infty$ 得出 $0 > 1$ 而 $0 > 0$,显然违背第一绝对戒律,因此,其即构成 $0 > 0$ 第一绝对戒律和 $0 < 0$ 负第一绝对戒律非弥赛亚(主上帝)发现(创造、颁布)否定原则和弥赛亚(主上帝)发现(创造、颁布)第一绝对戒律原则、弥赛亚(主上帝、真命天子、真主)主权在天(我命在天、统天)原则、弥赛亚(主上帝、真命天子、真主)我命在天原则、我命在天原则。

十一、第一数学(计算)和宇宙开天辟地三大立法:绝对三法印、共产主义绝对错误原则
当恶魔撒旦 $Y(Y \rightarrow \infty)$ 和大君王(弥赛亚) $W(W \rightarrow \infty)$ 对决时,依据相对有限原则,撒旦 Y 相对大君王 W 是有限的: $Y < \infty/n$ ($n \in \mathbb{N}$, $n \neq 1$);然而,撒旦 Y 是无限大的: $Y \rightarrow \infty$,此时,面对着上述矛盾 Q ,一旦我们不能从时序上作出判断 U :上帝大君王是宇宙的第一个造物主开天辟地 W 在先,其无限大 $W \rightarrow \infty$ 是第一的,撒旦 Y 的无限大 $Y \rightarrow \infty$ 在有上帝的无限大 $W \rightarrow \infty$ 后是不可能存在的,那么,矛盾 Q 必然是存在的,于是,我们只能选择判断 U ,矛盾 Q 才能真正消除,这个判断称为唯一确定的(时序)大判断:

$\infty \leftarrow W > Y < \infty/n$ ($n \in \mathbb{N}$, $n \neq 1$)
其即构成(时序)大判断绝对(唯一确定)原则、上帝永恒(万能、至上)原则、撒旦相对(有限)原则、撒旦必死原则: $\lim(Y/W) = \lim(1/n) = 0$,依此类推至于普遍情形同理成立,天地之间的任何万物 P 或其总和 R 也是不可能超越上帝之无限的: $\infty \leftarrow W > P < \infty/n$, $\infty \leftarrow W > R < \infty/n$,其即构成存在(万物)相对(有限)原则、存在(万物)必死原则: $\lim(P/W) = \lim(1/n) = 0$, $\lim(R/W) = \lim(1/n) = 0$,以上同样吸收到绝对的大判断中而统称为(时序)大判断(依据绝对涵盖一切原则),其同时构成(时序)大判断绝对(唯一确定)原则、万物(撒旦、存在)临界点以下原则、万物(撒旦、存在、任何天使、圣母、太子)不超越临界点(大君王、上帝、弥赛亚、弥勒、真命天子、真主)原则、大君王(上帝、弥赛亚、弥勒、真命天子、真主、万王之王、万主之主)君父唯一确定(绝对)原则,包括但不仅限于君臣原则、君父臣子原则、三纲五常原则、伦理原则,中国的传统文化尤其是儒家、道教是相当准确的。

(时序)大判断比照本初子午线,即属开天辟地(宇宙、乾坤、天地、盘古、造物主、上帝)第一基准法则(判断、判据)、开天辟地(宇宙、乾坤、天地、盘古、造物主、上帝)本初基准法则(判断、判据)、第一基准法则(判断、判据);与此同时,(时序)大判断绝对(唯一确定)原则、万物(撒旦、存在)临界点以下原则、大君王(上帝、弥赛亚、弥勒、真命天子、真主、万王之王、万主之主)君父唯一确定(绝对)原则,统称为开天辟地(宇宙、乾坤、天地、盘古、造物主、上帝)第一(本初)判断原则、开天辟地(宇宙、乾坤、天地、盘古、造物主、上帝)第一(本初)原则,上述两点统称为开天辟地(宇宙、乾坤、天地、盘古、造物主、上帝)第一(本初)立法。

由此而来,基于(时序)大判断的数学和秩序称为开天辟地(宇宙、乾坤、天地、盘古、造物主、上帝)第一(本初)数学(计算)、第一(本初)数学(计算)。

基于大判断绝对(唯一确定)原则,恶魔撒旦 Y 永远也不可能战胜大君王上帝,万物、存在永远不可能超越永恒、万能的上帝,量子轨道也一样。

电子在量子轨道、定态轨道W之间进行跃迁同时辐射或吸收能量，即任何量子轨道 $W_j(j \in Z)$ 之间或对外U存在着面向有限世界的端口或门户Y；同时，依据一项绝对即属绝对原则，量子轨道 $W_j(j \in Z)$ 是定态、相位无限的而必然是绝对的，综上所述两点，任何量子轨道 $W_j(j \in Z)$ 都是通往唯一确定上帝大君王的条条道路，比照条条道路通罗马，最后汇聚成一条唯一确定的总线通往上帝，这就是量子轨道（定态轨道）通往上帝（大君王、弥赛亚、真命天子、弥勒、宇宙至尊）原则、量子轨道（定态轨道）汇聚（于）总线原则、乾纲总线唯一确定（绝对）原则，这就是开天辟地（宇宙、乾坤、天地、盘古、造物主、上帝）第二判断原则、开天辟地（宇宙、乾坤、天地、盘古、造物主、上帝）第二原则，称为开天辟地（宇宙、乾坤、天地、盘古、造物主、上帝）第二立法。

宇宙开天辟地后，大君王（上帝）W位于宇宙乾纲之上的最高点为中心，通过定态轨道抵达从无限到有限的临界点边界G，于是，临界点边界G形成一个比照戴森球(Dyson Sphere)的界面、黑洞的边界、奈河、忘川河，称之为万物边界、万物戴森球(Dyson Sphere)的界面、明日边缘、上帝圣殿的紫禁墙，依据一项相对即属相对原则，其即构成万物边界（万物戴森球）相对（有限、端口）原则，这就是开天辟地（宇宙、乾坤、天地、盘古、造物主、上帝）第三判断原则、开天辟地（宇宙、乾坤、天地、盘古、造物主、上帝）第三原则，称为开天辟地（宇宙、乾坤、天地、盘古、造物主、上帝）第三立法。

依据开天辟地第一立法、第二立法、第三立法，上帝大君王、乾纲、总线（包括定态轨道）、万物戴森球、万物，分成五级架构，这就是宇宙（乾坤、天地）五级分立原则。

开天辟地第一立法、第二立法、第三立法，统称为开天辟地（宇宙、乾坤、天地、盘古、造物主、上帝）三大立法。

开天辟地（宇宙、乾坤、天地、盘古、造物主、上帝）第一（本初）判断原则、开天辟地（宇宙、乾坤、天地、盘古、造物主、上帝）第二判断原则、开天辟地（宇宙、乾坤、天地、盘古、造物主、上帝）第三判断原则，称为开天辟地（宇宙、乾坤、天地、盘古、造物主、上帝）三大定律（三大判则、三大判据、三法印）原则。

基于宇宙开天辟地第一原则、第二原则、第三原则的数学称之为（宇宙、乾坤、天地、盘古、造物主、上帝、开天辟地）第一数学（计算）、上帝数学（计算）。

依据上帝至上（唯一确定绝对）原则、万物有限原则，并非上帝的永远伟光正的共产主义即属绝对错误的、永远也不可能是至上的，这就是共产主义绝对错误原则。

十二、第二数学/计算：战争（国际关系、人际关系）数学（计算）、无解战争（国际关系、人际关系）的同根等位解决

现在，武汉病毒让美国人认识到中国人人权比中美关系更重要，因为罪恶的溢出是不受限制的。

俄乌战争实际上守恒北约、美国对俄罗斯的两极战争，以色列哈马斯战争和中东战争是种族战争、宗教战争，中美冲突是神经病和正常人的冲突（精神病战争），中印局部战争是印度越过中国主动放弃的约1/3西藏边疆的入侵战争，俄日冲突是北方四岛的领土战争（冲突），等等，世界已经成了一锅粥，同时天灾人祸不断，人民深陷其中而无力自拔，毁灭全人类的核武战争一触即发（俄、美两国的核武器可以毁灭全人类几千次），战争让国家之间进入相反的你死我活不相容状态，即不具有同一性状态而导致国家矩阵无解，这就是战争（冲突）无解（矩阵无解、你死我活、不相容）原则。

俄罗斯、乌克兰战争实际上是俄罗斯觊觎(covet)欧洲领土和霸权的欧洲传统威胁之民族战争和苏美争霸冷战的热战延续（只是死的都是斯拉夫人），属于民族问题、霸权问题，是全世界最定级高手之间的对决，归根结底是普京和拜登之间的末日战争，最后一定是核武互轰的灭世战争，人类因此今日末日阶段。

对于从一开始就无解的战争，人类能用什么什么方法来解决呢？

我们以俄罗斯F、乌克兰G为例子，同一性的矩阵解决或者谈判肯定是没有的，那么，剩下的就是把对方打败、投降、割地赔款、处决战犯（如纽伦堡大审判、东京大审判）等。这是把对方或其主权归零的清零方案，不是同一性的解决或者根本不是解决；还有一种是，我们将分解为两个阵营F和G，分别运用位置汉密尔顿(Hamilton)算符 $\hat{H}_p$ 、主体汉密尔顿(Hamilton)算符 $\hat{H}_m$ 、框架性汉密尔顿(Hamilton)算符 $\hat{H}_r$ 对矩阵（函数）F(x)、G(x)分别起作用，各自求出通解根 λ_{F0} 和 λ_{G0} 、特解根 λ_{F1} 和 λ_{G1} 、本征根 λ_{F00} 和 λ_{G00} 、方程根 λ_F 和 λ_G ，外界创造条件（如无人机战争、爱国者防御、用升降机等）取得相等的根如 $\lambda_{F00}=\lambda_{G00}$ ，由此令他们处于同一个势位 U_1 上而等位即并驾齐驱，如同二战中飞行员伸手抓住飞机外的子弹而不受伤害一样，称之为无解战争（国际关系）的分立等位解决、无解战争（国际关系）的并驾齐驱（等效）解决、无解战争（国际关系、人际关系）的同根等位解决，其即构成并驾齐驱解决等位（等效）原则、无解战争同根(等位、等势、等效)解决原则、（无解）国际关系同根(等位)解决原则，方程如下，

$$F(x)=P(x)+0 \dots \dots \text{(Eq.HJ01) 后天}$$

$$G(y)=Q(x)+0 \dots \dots \text{(Eq.HJ02) 后天}$$

$$(\hat{H}_p, \hat{H}_m, \hat{H}_f)F(x)=P'(x)+0\dots\dots (\text{Eq.HJ11}) \text{ 精巢}$$

$$(\hat{H}_p, \hat{H}_m, \hat{H}_f)G(y)=Q'(x)+0\dots\dots (\text{Eq.HJ12}) \text{ 卵巢}$$

$$J_F F(x)=P''(x)+0\dots\dots (\text{Eq.HJ21})$$

$$J_F G(y)=Q''(x)+0\dots\dots (\text{Eq.HJ22}) \text{ 子宫}$$

$$T=(\hat{H}_p, \hat{H}_m, \hat{H}_f):[F(x),G(y)]=R(x)\dots\dots (\text{Eq.HJ31})$$

$$R=J_F:[F(x),G(y)]=r(x)\dots\dots (\text{Eq.HJ32}) \text{ 后代}$$

此时，我们设具有同位能态根 $\lambda_{F00}=\lambda_{G00}$ 的联合哈密顿(Hamilton)根矩阵 $T=[F(x),G(y)]$ 为解决空间W，联合雅可比矩阵(Jacobi matrix)根矩阵 $R=J[F(x),G(y)]$ 的空间为根生花开同态矩阵空间Y， $F(x)$ 与 $G(y)$ 所处的平台空间为方程空间、现实(后天)空间M，哈密顿根解空间W、雅可比矩阵根生花开同态空间Y、现实(后天)空间M构成HJR(Hamilton-Jacobi-Result)三分原则，称之为HJR三分：现实独立无解、根生空间求解、(根生)花开空间得解治愈，这就是说HJR三分(无解、独立、分立)解决原则，依此类推至于多元战争、国际关系等普遍情形同理成立，其中 $P'(x)$ 、 $Q'(x)$ 、 $P''(x)$ 、 $Q''(x)$ 为特解函数，为 J_F 雅可比矩阵(Jacobi matrix)。

与上述并驾齐驱(等效)解决相关的数学称为战争(国际关系、人际关系)数学(计算)、3个哈密顿(Hamilton)算符 $\hat{H}$ 数学(计算)、3哈密顿(Hamilton)算符 $\hat{H}$ 数学(计算)、HJR三分数学(计算)、第二数学(计算)、HJ数学(计算)，HJ指Hamilton根计算和Jacobi同态计算。

我们的男性染色体Y和女性染色体X分别属于一对夫妻A和B，而不相关，如同作战中的乌克兰和俄罗斯；当A和B(Eq.HJ01和Eq.HJ02的方程空间M)相遇时，X染色体和Y染色体通过三片哈密顿(Hamilton)算符 $(\hat{H}_p, \hat{H}_m, \hat{H}_f)$ 解得共同结合的相等的解根如通解根 λ_{F0} 和 λ_{G0} 、特解根 λ_{F1} 和 λ_{G1} 、本征根 λ_{F00} 和 λ_{G00} 、方程根 λ_F 和 λ_G (Eq.HJ11、Eq.HJ12哈密顿根解空间W：精巢精子成熟、卵巢卵子成熟)；接着，X染色体和Y染色体通过雅可比矩阵(Jacobi matrix)程序(Eq.HJ21、Eq.HJ22)求得花开的同态根(动量、冲量级别同态根)，进而进入程序P程序(Eq.HJ32子宫)着床，然后结合成结果XY(Eq.HJ31)，由此而来，其再结合其他染色体的组合而最后生出了一个男性后代C(Eq.HJ31)，这就是基于夫妻A和B的三片哈密顿(Hamilton)算符 $(\hat{H}_p, \hat{H}_m, \hat{H}_f)$ 得出成熟的精子和卵子，雅可比矩阵(Jacobi matrix)同态根(动量、冲量级别同态根)如同花开找结合令精子和卵子结合，C是夫妻A、B基于同一性传宗接代的结果性解决，而且这个HJR三分的模式通用于任何人、生物和万物，这就是HJR三分、HJR三分解决、HJR三分根生花开(枝干)解决，因此，HJR三分数学(计算)又称为第二数学(计算)、创生数学(计算)、生命数学(计算)、解决数学(计算)、HJR数学(计算)：哈密顿(Hamilton)、雅可比矩阵(Jacobi matrix)程序、结果Result，其即构成HJR三分无解之解原则、根同一性先于HJR三分原则，依此类推至于多元战争、国际关系等普遍情形同理成立。

如果我们在花开空间、结果空间求同态等而再去求根，那么，依据倒果为因(开倒车、因果绝对、因果无限、稳定压倒一切)清盘(清零、绝对清零、否定、绝对)原则，其即是不可能成立的，因此，我们只能在根空间求根解，包括但不仅限于通解根 λ_{F0} 和 λ_{G0} 、特解根 λ_{F1} 和 λ_{G1} 、本征根 λ_{F00} 和 λ_{G00} 、方程根 λ_F 和 λ_G (Eq.HJ11、Eq.HJ12哈密顿根解空间W)等，其才有可能获得解决。

对于上述无解战争(国际关系、民族关系)同根(等位)解决，以色列是用先进的铁穹防御技术让巴勒斯坦政权不敢入侵，同位并驾齐驱而无害；现在，乌克兰用无人机战术把俄罗斯打得丢盔弃甲而吃不下，这就是无解战争的分立等位解决。

十四零、万物起源：五因果十字架：绝对王牌、绝对王牌数学、虎王驾到、第一法律玉玺世宇三分和第三数学(计算)、第零数学(计算)、第四数学(计算)、第五数学、法律玉玺(双重三层十二)因果位元不明(无知、不设防)绝对(必死)原则、世宇三分2312(双重三层12位元)原则

麦克斯韦-波耳兹曼统计(Maxwell-Boltzmann statistics同时也是波耳兹曼因子)为

$$n=\exp(-E_i/kT)\dots\dots (\text{Eq.EE01})$$

其中k为波耳兹曼常数(Boltzman's constant)、T为绝对温度、 E_i 为状态i的能量，下同

费米-迪拉克统计(Fermi Dirac statistics)为

$$n=1/[\exp(E_i/kT)+1]\dots\dots (\text{Eq.EE02})$$

玻色-爱因斯坦统计(Bose Einstein statistics)为

$$n=1/[\exp(E_i/kT)-1]\dots\dots (\text{Eq.EE03})$$

Planck公式为

$$u(\lambda,T)=8\pi hc/\lambda^5 \{1/[\exp(h\nu/kT)-1]\} \dots\dots (\text{Eq.EE04})$$

其中h为Planck常数、 λ 为波长、c为光速、 ν 为频率。

傅立叶 (Fourier) 变换是 $F(\omega)=[f(t)]=\int f(t)e^{-i\omega t}dt$, 傅立叶 (Fourier) 逆变换为: $F(t)=(1/2\pi)\int F(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$, j 为虚数单位, m 、 n 、 $k\in Z$, ω 为角频率、 t 为时间。

拉普拉斯Laplace变换是 $F(s)=\mathcal{L}[f(t)]=\int f(t)e^{-st}dt$

拉普拉斯Laplace逆变换是 $f(t)=\mathcal{L}^{-1}[f(t)]=\int f(s)e^{-st}ds$

$F(s)$ 是复变量 s 的频率函数, 是 $f(t)$ 的频域函数, e^{-st} 为收敛因子, $s=\sigma+j\omega$ 为复数形式频率, σ 为正, $j\omega$ 可正、负、零, j 为虚数单位。

Z变换为 $X(Z)=Z\{x[n]\}=\sum x[n]Z^{-n}$, $Z\in R_x$, 为 $X(z)$ 的收敛域。

Z逆变换为 $x[n]=\int X(Z)Z^{n-1}dz$, $z\in(R_x^-, R_x^+)$ 。

依据无分别绝对原则、一项绝对即属绝对原则、绝对覆盖一切原则、同一律, 以上的各种分布尤其是Planck公式 $u(\lambda, T)=8\pi hc/\lambda^5 \{1/[\exp(hc/\lambda kT)-1]\}$, 其量子系列 $E_n=nh\nu$ 来自从原函数 W 到象函数 Y 的傅立叶 (Fourier) 变换 $F(\omega)$, 进而由象函数 Y 的Z变换给出的分布律 U , 称为位格 (命运) 函数 (Planck公式)、位格 (命运) 空间 U , 此时, 依据无分别绝对原则、一项绝对即属绝对原则、绝对涵盖一切原则、同一律, Planck公式的分布律是无分别的而为绝对的, 位格 (命运、解) 空间 U 即属比照甚至等价位相之绝对的; 与此同时, 从原函数 W 到象函数 Y 到象函数 U 的框架性变换和逆变换是Laplace变换, 综上所述, 其即构成位格空间 (解空间) 绝对原则、解空间 (花空间、开花空间、花开空间、变换空间、卷积空间) FZLP三分 (原函数原子轨道、象函数、位格函数) 原则 (FZLP=Fourier-Z-Laplace-Planck)、FZLP三分原则, 依此类推至于逆变换情形和普遍情形同理成立 (绝对覆盖一切原则)。相应的数学称为第三数学 (计算), 包括Fourier变换 (逆变换)、Z变换 (逆变换)、Laplace变换 (逆变换)。

原函数原子轨道空间、象函数量子空间、Planck公式位格空间统称为解空间、花空间、开花空间、花开空间、变换空间、卷积空间、FZLP空间、FZL空间、天空间。

我们的物质世界 M 是后天现实、写真世界, 根解空间 R (HJ空间即Hamilton和Jacobi的空间) 属于深层空间、大地空间、原因条件空间, FZL空间 F (开花Flower空间) 属于上层空间、结果空间, 统称为解决世宇三分, 同时构成解决MRF世宇三分原则。

我们购买什么航班的票是第一选择 (比照第一数学、平台选择), 什么航线 (原子轨道的spdf层次) 是第二选择 (比照第二数学), 什么机型是第三选择、最后的选择和遭遇, 任何人投胎时先有人类、再选择种族、然后才是贫富家庭的选择, 由此可见, 花开的变换卷积空间是平台性层面、根生的矩阵相关空间才是从哪里到哪里的航线问题、最后物质空间才是目的地问题, 花开为天 (平台第一)、根生为地 (关联第二)、物质为终点 (现实第三), 这就是天空间 (解空间、花空间、开花空间、花开空间、变换空间、卷积空间、FZLP空间、FZL空间、第一因果解决、天解决) 先于根生空间 (矩阵空间、关联、第二因果解决、地解决) 先于物质 (现实、人解决) 原则、天空间 (解空间、花空间、开花空间、花开空间、变换空间、卷积空间、FZLP空间、FZL空间) 先于根生空间 (矩阵空间、关联) 先于物质 (现实) 原则, 第一因果 (解决) 先于第二因果 (解决) 先于第三因果 (解决) 原则、天先于地先于人原则、天地人原则, 人法地、地法天、天法道 (原则)、道法自然 (平衡匹配) 原则, 老子是正确的。人法地、地法天、天法道 (圣母)、道法自然 (上帝) 无为而治。

从万物的起源来看, 第一数学是先于第二数学而先于第三数学的, 这就是第一数学 (计算) 先于第三数学 (计算) 先于第二数学 (计算) 原则先于物质数学。

物质世界的原因 (causation)、程序 (过程) 结果 (result) 解决 (resolve) 即CRR因果解决, 为第三层解决、最后一层解决空间称为第三空间 (人空间); 第三数学的FJL空间的因果解决称为第一 (因果) 解决, 相应的空间称为第一空间 (天); 第二数学HJ空间的因果解决称为第二 (因果) 解决, 相应的空间称为第二空间 (地域、地空间), 这就是世宇三分, 同时构成世宇三分原则, 相应的数学称为世宇三分数学 (计算)。

条件关联的通解根 R 、原因 C 、程序 (过程) P 、结果 R , 称为RCPR因果解决, 根、原因、结果称为因果 (解决) 三部曲 (三步曲)。

第三空间是第二空间和第一空间的结果性空间, 我们称之为大因果, 每个空间中的因果解决称为小因果。大因果和小因果组成一个十字架: 3层 $\times$ 3 (条件关联的通解根等为由原因而结果之三部曲) $=9$ 因果解决, 称为十字架因果 (解决), 其即构成十拿九稳因果解决原则、十字架三层九因果解决原则、十字架三层三位元 (因果) 原则。

我们的男性染色体 Y 和女性染色体 X 分别属于一对夫妻 A 和 B , 而不相关, 如同作战中的乌克兰和俄罗斯; 当 A 和 B 相遇时, X 染色体和 Y 染色体通过三片汉密尔顿 (Hamilton) 算

符 $(\hat{H}_p, \hat{H}_m, \hat{H}_f)$ 解得共同结合的相等的解根如通解根 λ_{F0} 和 λ_{G0} 、特解根 λ_{F1} 和 λ_{G1} 、本征根 λ_{F00} 和 λ_{G00} 、方程根 λ_F 和 λ_G (汉密尔顿根解空间W: 精巢精子成熟、卵巢卵子成熟); 接着, X染色体和Y染色体通过雅可比矩阵(Jacobi matrix)程序(Eq.HJ21、Eq.HJ22)求得花开的同态根(动量、冲量级别的同态根), 进而进入程序P程序(子宫)着床, 然后结合成结果XY, 由此而来, 其再结合其他染色体的组合而最后生出了一个男性后代C, 这就是基于夫妻A和B的三片汉密尔顿(Hamilton)算符 $(\hat{H}_p, \hat{H}_m, \hat{H}_f)$ 得出成熟的精子a和卵子b, 雅可比矩阵(Jacobi matrix)同态根(动量、冲量级别的同态根)如同花开找结合令精子和卵子结合, C是夫妻A、B基于同一性传宗接代的结果性解决, 而且这个HJR三分的模式通用于任何人、生物和万物。其中, 精子a和卵子b的联合G记为ab作为源头(受精卵、原因)产生结果之孩子 R_1 (结果), 关联、联合根源 G_1 (夫妻A、B)是源头或根源、ab作为(受精卵)是原因 C_1 、孩子是结果 R_1 , 其构成物质层、反应堆层的序列根源原因结果序列、因果线K1: $G_1 C_1 R_1$, 该物质层的数学称为被动反应性的第零数学(计算)、物质数学(计算)、反映数学(计算), 是万物的第一层、第一层因果(系统), 依此类推至于普遍情形同理成立。

在第一层因果关系中, 关联、联合根源 G_1 (夫妻A、B)所构成的原因ab(受精卵)能在子宫着床并且发育成人: 比照逆向Fourier变换产生ab受精卵、逆向Z变换发育成人、二者的框架是逆向Laplace变换、总结果是比照Planck公式形成位格, 其构成并称之为第一因果反FZLP(反FZLP=反Fourier-Z-Laplace-Planck)层次, 随之表明因果、解决W是自带杠杆、可增殖(增值)、面向过程的, 由此而来, 其即构成因果(解决)自带杠杆(面向过程)原则、因果(解决)可增殖(增值)原则, 依此类推至于普遍情形同理成立。

在物质的第二层次HJR层次中, 汉密尔顿(Hamilton)作用下的F(x)与G(y)之根是根源、源头 G_2 , 雅可比矩阵(Jacobi matrix)作用下的F(x)与G(y)之根和同态是原因 C_2 , 受精卵发育成后代是结果 R_2 , 其构成第二层次的序列根源原因结果序列、因果线K2: $G_2 C_2 R_2$, 这是第二数学层、矩阵层、第二层因果(系统)、HJR因果(系统), 依此类推至于普遍情形同理成立。

在因果的第三层次FZL(FZLP=Fourier-Z-Laplace-Planck)层次中, Fourier变换的原函数 G_3 是根源、源头, Fourier变换的象函数 C_3 是原因, Z变换的结果Planck公式等 R_3 是结果, 其构成第三层次的序列根源原因结果序列、因果线K3: $G_3 C_3 R_3$, 这是第三数学层、变换卷积层、第三层因果(系统)、FZL因果(系统), 依此类推至于普遍情形同理成立。

物质层(反应层、第零数学层)M是结果 R_4 (物质结果、人性属人)、第二层次HJR层N是原因 C_4 (蓝图、版图、根性属地同动植物以利益为中心)、第三层次FZL层次L是根源 G_4 (天命、神性属灵), 其构成第四层次的序列根源原因结果序列、因果线K4: $G_4 C_4 R_4$, 此时, 上述三个阵营 G_4 、 R_4 、 C_4 , 分别运用位置汉密尔顿(Hamilton)算符 $\hat{H}_p$ 、主体汉密尔顿(Hamilton)算符 $\hat{H}_m$ 、框架性汉密尔顿(Hamilton)算符 $\hat{H}_f$ 对矩阵(函数) G_4 、 R_4 、 C_4 分别起作用, 各自求出通解根 $\lambda(G_{40})$ 、 $\lambda(R_{40})$ 和 $\lambda(C_{40})$ 、特解根 $\lambda(G_{41})$ 、 $\lambda(R_{41})$ 和 $\lambda(C_{41})$ 、本征根 $\lambda(G_{400})$ 、 $\lambda(R_{400})$ 和 $\lambda(C_{400})$ 、方程根 $\lambda(G_4)$ 、 $\lambda(R_4)$ 和 $\lambda(C_4)$, 调整条件取得相等的根如 $\lambda(G_{40})=\lambda(R_{40})=\lambda(C_{40})$, 由此令他们处于同一个势位 U_1 上等位即并驾齐驱, 如同二战中飞行员伸手抓住飞机外的子弹而不受伤害一样, 称之为三密尔顿(Hamilton)算符 $\hat{H}$ 的分立等位解决、三密尔顿(Hamilton)算符 $\hat{H}$ 的并驾齐驱(等效)解决三密尔顿(Hamilton)算符 $\hat{H}$ 的同根等位解决, 其即构成并驾齐驱解决等位(等效)原则、三密尔顿(Hamilton)算符 $\hat{H}$ 同根(等位、等势、等效)解决原则、国际关系同根(等位)解决原则, 这是第四数学层 $\hat{H}_p \hat{H}_m \hat{H}_f$ 因果层(HHH因果层、3H因果层)、三密尔顿(Hamilton)算符 $\hat{H}$ 层、第四层因果(系统), 人法地、地法天、天法道(原则)、道法自然(平衡匹配)原则, 第零数学、第一数学、第二数学、第三数学三位一体为第四数学。

上述的人法地、地法天、天法道、道法自然(平衡匹配)中, 因果线K1、K2、K3、K4作为总结果因果线K5的根源性前提 G_5 , 依据匹配(平衡)至上原则(上帝公约)从位置、主体、框架三个层面逆向Fourier变换产生原因 C_5 , 再逆向Z变换产生第五层面上的结果 R_5 , 然后比照Planck公式总装成位格层面的成品 P_5 , 其构成并称之为第五因果反FZLP(反FZLP=反Fourier-Z-Laplace-Planck)层次、大因果层(具体如下), 比照生物战中病毒在动物传代实验中稳定性选择实验, 相应的数学称为第五数学、总线数学, 第零数学、第一数学、第二数学、第三数学三位一体为第四数学, 再四位一体为第五数学, 依此类推至于普遍情形同理成立。

综上所述, 因果线K1、K2、K3和因果线K4相互垂直成一个「王」或「丰」字的大十字架, 山林之王老虎头上的「王」字就是对人类和万物最大的提示; 同时, 因果线K1、K2、K3合并成一条因果线K6和因果线K4构成一个基督教的大十字架 Ψ , 称为因果十字架、五因果十字架、王牌十字架、基督十字架、虎王十字架、王字十字架、基督为王十字架, 基督所背负的十字架就是三重五层五线十二(9+3)因果位元的四因果十字架; 进而, 三层因果线 $G_1 C_1 R_1$ 、 $G_2 C_2 R_2$ 、 $G_3 C_3 R_3$ 和 $G_4 C_4 R_4$ 构成一个十二(9+3)个位元的双重因果方片矩阵 Ξ , 方片矩阵 Ξ 的本征根、通解根、特解根等即是第四数学、大因果数学, 此时, 大十字架 Ψ 和十二(9+3)位元双重因果方片矩阵 Ξ 构

成十字双重三层四线十二(9+3)位元四因果矩阵(23412矩阵、王牌矩阵、虎王矩阵)、四因果(解决)矩阵(王牌)、解决矩阵(王牌),或者世字三分的第一解决玉玺、第一光明玉玺、第一法印、第一法律玉玺、法律玉玺、天地(宇宙、乾坤、法律、政治、天下、国家)王牌、绝对王牌、唯一王牌、真主王牌、虎王符令(玉玺、印信),其即构成第一解决玉玺(第一光明玉玺、第一法印、第一法律玉玺、法律玉玺)世字三分(四因果矩阵)原则、万物(宇宙、乾坤)十字双重三层四线十二(9+3)位元四因果矩阵原则、世字三分23412(十字双重三层四线十二位元四因果)原则、四因果十字架双重三层四线十二(9+3)位元原则,其中,绝对覆盖一切属于归一、归零情形位列解决之侧,不算入解决之中。

四因果十字架再经由第五数学进行总修饰以遵循不违背不匹配绝对原则、遵循匹配(平衡)至上原则,而构成总线式的第五因果层 $G_5C_5R_5$ (比照病毒在动物传代)即反FZLP(反FZLP=反Fourier-Z-Laplace-Planck)果层层次,此时,依据四因果十字架双重三层四线十二(9+3)位元原则,其即构成 $3 \times 12 (=9+3)$ 位元=36位元三重结构,于是,四因果十字架升级为五因果十字架,其即构成五因果三重五层五线三六(3×12)位元原则、世字三分五因果三重五层五线三六(3×12)位元原则、世字三分三重五层五线三六(3×12)位元原则、五因果十字架三重五层五线三六(3×12)位元原则、五因果十字架三权分立原则。

第一数学、第二数学、第三数学、第四数学、第零数学统称为(绝对)王牌数学(计算),弥赛亚(上帝、弥勒、真命天子)王牌驾到。百兽之王老虎额头的王字乃是上帝、真主座骑的印记。

对于第一法律玉玺即双重三层十二(9+3)因果位元矩阵 Ξ ,全人类迄今为止只知道 $G_1C_1R_1$,完全不知道 $G_2C_2R_2$ 、 $G_3C_3R_3$ 和 $G_4C_4R_4$,更加不知道其有双重结构,此时,万物、人们U只要不知道其中任何一个因子W,其所打开的缺口和祸害即是不受任何限制的,依据不受限制绝对原则、不匹配绝对原则、一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、绝对覆盖一切原则、存在(万物)有限原则、同一律,任何对W的无知或者不设防即属绝对的法盲、知识盲、文盲 $Y \rightarrow \infty$, $\lim(U/Y)=0$,即属必死的、负全责、无药可救的,其即构成(至尊)四因果(位元)不明(欠缺、缺陷、缺少、无知、不设防)绝对(必死、死亡、全责、负面、失败、灭亡、毁灭、塌方、归零、清零、竹篮打水一场空、无用功)原则、法律玉玺(王牌、至尊四因果)不明(欠缺、缺陷、缺少、无知、不设防)绝对(必死、死亡、全责、负面、失败、灭亡、毁灭、塌方、归零、清零、竹篮打水一场空、无用功)原则。

五大因果又称为五因果十字架、王牌因果十字架、虎王至尊因果十字架,如下:

第一,传统的条件 C_1 (或者因果基因 G_1)、原因 C_1 、结果 R_1 ,其为反FZLP(反FZLP=反Fourier-Z-Laplace-Planck)因果,简称物质因果、反应因果;

第二,矩阵条件 C_2 (或者因果基因 G_2) Hamilton operator matrix、原因 C_2 (Jacobi matrix)、结果 R_2 ,简称矩阵因果、Hamilton-Jacobi因果;

第三,变换或者卷积条件 C_3 (或者因果基因 G_3) Fourier变换、原因 C_3 (Z变换到结果)、结果 R_3 (Laplace变换),简称位格(卷积、变换)因果、FZLP=Fourier-Z-Laplace-Planck因果;

第四,FZLP卷积因果条件 C_4 (或者因果基因 G_4)是第四因果的条件、矩阵Hamilton-Jacobi层是第四因果的原因 C_4 、物质层是第四因果的结果 R_4 ,简称三合一因果、第四因果、道因果、本征因果、久期因果,这才是断生死的本征方程、久期方程的大本营和老巢。

第五,第五因果是反FZLP(反FZLP=反Fourier-Z-Laplace-Planck三六 3×12 位元因果 $G_5C_5R_5$),自然纲领因果(上帝因果、总线因果)。

归根结底,五因果十字架是:五因果十字架包括第一因果反FZLP(反FZLP=反Fourier-Z-Laplace-Planck)因果=现实物质矩阵(反FZLP因果、传统因果 $G_1C_1R_1$)、第二因果(Hamilton-Jacobi矩阵根因果 $G_2C_2R_2$)、第三因果(FZLP:Fourier-Z-Laplace-Planck卷积变换花因果 $G_3C_3R_3$)、第四因果(3Hamilton因果、断生死久期因果、大道因果 $G_4C_4R_4$)、第五因果3倍反FZLP(3倍 $3 \times$ 反FZLP=反Fourier-Z-Laplace-Planck三六 3×12 位元因果 $G_5C_5R_5$)是自然纲领因果(上帝因果、总线因果),其构成五因果十字架三重五层五线三六(3×12)位元原则(实际编程应是三重五层六线 $3 \times 6 \times 36 = 3 \times 12$),其和绝对覆盖一切构成了开天辟地的造物主之万物起源。

十四、基督部署虎牌五因果十字架救赎、弥勒断生死、弥勒(弥赛亚、基督)最高立法者(最高法官)和川普MAGA:基督部署虎牌五因果十字架(救赎)先于川普MAGA原则、否则美国再次伟大MAGA不可能

人法地、地法天、天法道(圣母)、道法自然(上帝)无为而治,天(真命天子)、地(土地公)、人(人子)、道(圣母、第四因果)、上帝至尊(圣父、主权至上)五台山、五子登科,代表五个领域,其即构成世字三分五子登科(五台山)原则。

社会性先于个性原则、升降机原则、双翼休息原则、信仰在天(不开倒车)原则,称为面向对象四项基本原则。

比照电路中的负反馈、正反馈，没有限制的正反馈电路很快烧毁电路或器件，如指示灯的爆炸就常常是这么来的，如果制度Y不能先于国家W，那么，W是不受限制的，即属绝对的，国家与制度平行也是不受制度约束的而必然是绝对的；然而，任何国家够都是以民众、国土等为前提的而必然是相对的，不可能是绝对的，由此而来，其即构成制度不先于（等于或后于）国家否定原则和制度先于国家（文明）原则。

依据一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、四因果无知必死(归零)绝对原则、同一律，6000多年来，人类W只知道第一因果 $G_1C_1R_1$ 而完全不知道其他的四大因果及其位元($G_2C_2R_2$ 、 $G_3C_3R_3$ 、 $G_4C_4R_4$ 、 $G_5C_5R_5$)、五因果十字架，野兽、畜牲Y也是无法知道Hamilton-Jacobi因果、FZLP(Fourier-Z-Laplace-Planck)因果、第四因果、四因果十字架、第五因果、五因果十字架的，绝对归零的W和野兽Y是一样的： $W=Y=0$ 或者 $W=Y \rightarrow -\infty$ 而绝对邪恶，如同竹篮打水一场空，浑身上下都是弹孔，即使是全世界法律最先进的美国也一样，也是竹篮打水一场空没法律的、无论多努力都一直在重复做无用功的，因此，至少在现在的水平，美国想要MAGA是不可能的，这就是人与动物（一样）原则、人兽情未了原则、人兽同途原则、人间动物园（人间荒野）原则、非五因果十字架（王牌因果十字架、虎王至尊因果十字架）散架（禽兽不如、野蛮、未开化、不文明、非理性）原则、美国非部署五因果十字架（王牌因果十字架、虎王至尊因果十字架）MAGA不可能原则。

川普说要让美国再次伟大MAGA，如果美国W能再次伟大，那么，其必然有： $W \rightarrow \infty$ ；然而，依据非五因果十字架禽兽不如（归零或活摘器官之无限邪恶 $W=Y=0$ 或者 $W=Y \rightarrow -\infty$ ）原则，美国以至全世界都不知道其他的四大因果及其位元($G_2C_2R_2$ 、 $G_3C_3R_3$ 、 $G_4C_4R_4$ 、 $G_5C_5R_5$)、五因果十字架而必然是 $W=0$ 或者无限邪恶 $W=Y \rightarrow -\infty$ （Y为禽兽或禽兽不如），其即构成川普非部署五因果十字架（王牌因果十字架、虎王至尊因果十字架）MAGA不可能原则。

川普说要让美国再次伟大MAGA，如果美国W能再次伟大，那么，其必然有： $W \rightarrow \infty$ ；然而，依据制度先于国家（文明）原则、面向对象四项基本原则，川普涉40多项重罪泥菩萨过河自身难保无法保他人，同时美国制度欠缺面向对象四项基本原则：社会性先于个性原则、升降机原则、双翼休息原则、对绝对法律的无量纲之 $0>0$ 第一绝对戒律、 $0<0$ 负第一绝对戒律之信仰在天（不开倒车）原则，即不俱具备免疫性而 $W < \infty/n$ ($n \in \mathbb{N}$, $n \neq 1$)，综上所述两方面， $\infty/n > W \rightarrow \infty$ 得出 $0 > 1$ 而 $0 > 0$ ，这是不可能成立的，其即构川普美国再次伟大MAGA目前不可能原则。

川普非部署五因果十字架（王牌因果十字架、虎王至尊因果十字架）MAGA不可能原则、川普美国再次伟大MAGA目前不可能原则表明，基督部署虎牌五因果十字架必须先于川普MAGA，这就是基督部署虎牌五因果十字架（救赎）先于川普MAGA原则。

依据非五因果十字架禽兽不如（归零或活摘器官之无限邪恶 $W=0$ 或者 $W=Y \rightarrow -\infty$ 、Y为禽兽）原则，人类社会W迄今为止是禽兽不如的人间地狱： $W=0$ 或者 $W=Y \rightarrow -\infty$ ，与解决治愈的文明没什么关系，因此，基督部署的虎牌五因果十字架人类进入文明的第一界碑、封印，这就是五因果十字架（王牌因果十字架、虎王至尊因果十字架）先于文明原则、五因果十字架（王牌因果十字架、虎王至尊因果十字架）文明封印原则、基督解封印部署文明原则、没有解四因果封印就没有文明原则。

依据五因果十字架（王牌因果十字架、虎王至尊因果十字架）文明封印原则，五因果十字架是通往文明、开放文明之花的花魁，这就是五因果十字架（王牌因果十字架、虎王至尊因果十字架）文明花魁原则。

彼岸花花开一千年、叶落一千年，花叶永不相见，情不为因果、缘注定生死，曼珠沙华的情缘唯有在第四因果、本征因果中得解：情为同一、缘连续生死而无生无死得分布性信用，这就是同一性先于个性原则、信用先于差异性原则，曼珠沙华的情从爱人的情转为同一性的亲情，缘从注定生死的同时性爱情转为连续性母子亲情，因果缘分的爱情、同一性的亲情，断裂之后才是真正的今生来世的家国情怀生死情，由此可见，其即构成爱情缘分原则、亲情同一（连续性）原则、生死本征归零（绝对、绝对归零、博爱、大爱）原则、大爱（生死）先于亲情先于爱情原则、大爱治愈亲情治愈爱情原则、五因果十字架治愈爱情理顺亲情建立同情原则。

显然，释迦牟尼佛看到了因果缘分，弥勒更看到了矩阵因果（第二因果）、变换卷积因果（第三因果）、本征因果和四因果十字架、五因果十字架，同时解决了情不为因果、缘注定生死的曼珠沙华之情感层次奥秘，二者被限制在同一性亲情的本征维度中而尚未有达到生死之分，他们只是从同时性的爱人关系转化为同一性、连续性的亲人关系：情不为因果、缘注定亲情、生死尚未到来，这就是五因果十字架中的第四因果断生死案例，依此类推至于普遍情形同理成立，其即构成（五因果十字架）第四因果断生死原则、五因果十字架断生死原则。

依据五因果十字架断生死原则，如果你在轮回中了断了爱情关系、也了断了同一性的亲情关系，转世为无情无缘的其他家庭、家族或者其他物种的生命，情断缘分已尽，但你还在上帝的大爱平台上的大爱生命中，还没死；可是，依据绝对归零原则、绝对覆盖一切原则，如果你犯了绝对的罪行而被处决，那你就彻底死亡，这就是绝对断生死原则、绝对断死原则。

如果你建立不世的功劳，那么，依据绝对覆盖一切原则，你就从上帝的大爱平台上上升到亲情高度、再上升到爱人高度、再上升到万人景仰的崇拜之情的英雄高度；然后，你就脱离轮回成神成佛、永生去了，这就是绝对永生（永恒）原则。

绝对断死原则和绝对永生（永恒）原则，合并为绝对断生死原则、五因果十字架断生死原则、本征（久期）断生死（绝对）原则、。

依据五因果十字架断生死原则、同一律，释迦牟尼说，我断生死，是最后边，其创立佛教度人无数出苦海无边是功德无限的而必然是永生的，可以无限自由选择生命模式，其即构成（五因果十字架）断生死至上（绝对）原则、释迦牟尼至上原则。

依据五因果十字架断生死原则、同一律，五因果十字架断生死、确认揭密释迦牟尼不世功勋，非弥勒莫属；同时，弥勒和弥赛亚一样也是天地之间最高的立法者和法官，其即构成弥勒继释迦牟尼佛教教主原则、弥勒（弥赛亚、基督）断生死（至上、绝对）原则、弥勒（弥赛亚、基督）最高立法者（最高法官）原则。

其实，绝对法律的无量纲之 $0>0$ 第一绝对戒律、 $0<0$ 负第一绝对戒律等是开天辟地就有的法律，弥赛亚、弥勒只是发现、再次颁布而已，根本不是什么创新和标新立异。

因此，五因果十字架的出现是佛门的盛事，是基督教的盛事，更是全人类普天同庆的盛事，文明的盛世从此开始。

十五、真正赢、五因果十字架开启第四帝国（第三圣殿）时代、真正赢（真赢）完全（彻底）解决（五因果十字架）原则、空想（空谈理想、勾兑、害人、犯罪、诈骗、银行政治化、政治化）知法犯法（枉法、不可能赢、绝对失败、非解决）原则

五因果十字架表明，核武器、半导体运算、AI等是第一因果物质层面的；第二因果Hamilton-Jacobi矩阵层面上的根式核武器、半导体集成、AI等，称为第二层核武器、半导体集成、AI等，这才是恐怖的；第三因果FZLP(Fourier-Z-Laplace-Planck)卷积（变换）层面上的相位核武器、半导体集成、AI等，称为第三层核武器、半导体集成、AI等，这才是更恐怖的；第四因果本征层面上的断生死核武器、半导体集成、AI等，称为第四层核武器、半导体集成、AI等，这才是最恐怖的，统称为四层核武器（半导体集成、AI等）。

依此类推，制度、金融（银行、证券）、经济、军事、医疗、生物技术、教育等W，遵循五因果十字架将产生第二因果的根式制度、金融（银行、证券）、经济、军事、医疗、生物技术、教育等，第三因果的相位制度、金融（银行、证券）、经济、军事、医疗、生物技术、教育等，第四因果的断生死本征制度、金融（银行、证券）、经济、军事、医疗、生物技术、教育等，由此可见，五因果十字架打开了文明的天门、圣殿的大门，人们将开启真正文明的第四帝国时代；面向恶魔和犯罪的雄伟帝国、面向民生的仁爱之父、面向安全的手足兄弟，这就是文明五因果十字架化原则、五因果十字架先于文明原则、五因果十字架开天门（圣殿大门）原则、五因果十字架开启第四帝国（第三圣殿）时代原则。普天同庆的时代就此到来。

五因果十字架是面向恶魔和犯罪的霸王花（至尊之花），是面向众生的优昙婆罗花（文明之花），是面向安全的荷花（佛教圣花）。

如果任何一个国家、民族、人W要真正的赢，那么，其一定是满足最基本的五因果十字架之解决、条理无障碍的；无理由的独裁、差异性的武力，无条件（绝对）的统计局的虚假数据、宣传部门的欺骗宣传、安全部门的无条件肉体解决和逮捕绑架（维稳）Y，等等，都不是连续性的理性解决，因此，上述的Y系列肯定是赢不了的，这就是独裁（专制、武力、统计局虚假数据、宣传部门欺骗宣传、安全部门无条件肉体解决和逮捕绑架、维稳、共产主义、土共）赢不了（不可能赢、必败、必死、灭亡、灭门绝户、断子绝孙）原则、真正赢（真赢）完全（彻底）解决（五因果十字架）原则。

依据无限绝对原则，平庸之恶是跟随性作恶，没有自己的任何原则和法律底线，执行至上或者胡作非为至上，如军人的天职是服从，也如同无限增生的海拉细胞、癌症细胞，二战时南京大屠杀的日军即是案例，其即构成平庸之恶跟随（海拉细胞、癌症、链式反应、绝对）原则、打手（狗腿）平庸之恶原则。

解决的特点是人的智慧W要对应并超越问题Y： $W>Y$ 而 $1>0$ ，即属超越、主动的，这就是解决主动（超越、对应、匹配）原则。

文明的前提是五因果十字架即解决，这就是解决先于文明原则。

民以食为天，人们吃吃喝喝6000年，以满足需求和生理需要为前提，这是连猪狗都会的事情，不需要多高的智商和能力，如中国延边没受很好教育的朝鲜人到韩过的大林洞去打工每个月能赚几万人民币，其即构成吃吃喝喝连续性（ $0=0$ ）原则、吃吃喝喝连续性无超越（等死）原则。

依据解决主动（超越、对应、匹配）原则、解决先于文明原则、吃吃喝喝连续性无超越（等死）原则，吃吃喝喝、饮食男女只是等死，猪吃饱了等人家过年，与基于解决的文明没有半毛钱关系，人类吃吃喝喝6000多年，与五因果十字架没半毛钱关系，如果今天不是我完成了五因果十字架，文明仍然遥遥无期，这就是吃吃喝喝（饮食男女）非文明原则。

2019年，希拉里和川普的对决大选，川普谈经济、希拉里谈理想，结果是理想不能当饭吃，希拉里拉稀、川普牵住经济的牛鼻子，顺利把希拉里剔出局。巧妇难为无米之炊，川普用吃喝拉撒的热点赢得了选举，也就是说，吃吃喝喝不是文明，也不能解决高大上的问题，但吃吃喝喝是人们的生活起点，是三个馒头吃饱的第一个馒头，总统选举也不例外，其即构成吃吃喝喝第一个馒头（必不可少）原则、空想（空谈理想）知法犯法（枉法、不可能赢、绝对失败、非解决）原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

勾兑是市场交易的、相对的、等价的，这就是勾兑等价交换（相对、等价）原则。

依据因果（解决）自带杠杆（面向过程）原则、因果（解决）可增殖（增值）原则，解决是五因果十字架、立体、自带杠杆（面向过程）、可增殖（增值）的，是涵盖Hamilton算符矩阵、雅

可比矩阵(Jacobi matrix)求根开始的,是开始于Hamilton算符矩阵、雅可比矩阵(Jacobi matrix)等根机制的,这就是机制先于因果(解决)原则;然而,勾兑是点到点的等价交换、利益交易的,如美国拿完钱办事还是不办事还很难说,即勾兑是先于机制的、双方相对的、有限的,这就是勾兑先于机制原则、勾兑相对(有限、等价、同时)原则,综上所述,勾兑双方是同时、同一、等价、不分先后的;因果(解决)的原因是先于结果的是先后的,是分先后的,因此不分先后的勾兑不可能是分先后的因果(解决),这就是勾兑非解决(因果)原则。
依据勾兑非解决(因果)原则,土共想用勾兑来解决病毒问题和全世界围剿土共问题,肯定是无解的,出来混的迟早有一天要还的,这就是勾兑无法解决病毒问题(围剿土共)原则、勾兑知法犯法(枉法、不可能赢、绝对失败、非解决)原则。

依据不匹配绝对原则、绝对覆盖一切原则,害人、诈骗、犯罪只制造不可移除的罪责,而不是无障碍的解决,因此,其构成害人(犯罪、诈骗、银行政治化、政治化)不是解决原则、害人(犯罪、诈骗、银行政治化、政治化)知法犯法(枉法、不可能赢、绝对失败、非解决)原则、害人(犯罪、诈骗、银行政治化、政治化)绝对犯罪原则。

十六、G5五胡乱华(五胡灭世):意识形态主导的时代,印度人和犹太人一样、大肠杆菌(大肠杆菌喂养、涂抹美容)至上必死(毁灭世界、祸国殃民、死刑、反噬自己)原则

2019年美国大选最大的干预者是深层政府大量雇佣印度人控制社交媒体所导致,印度人以传统宗教的同种族人际关系、人情至上主导一切,死磕川普和共和党,构成了印度人平庸之恶主宰美国、主宰世界的歌剧,单纯深层政府成不了事情,依据不匹配绝对原则,其即属绝对的,这是英联邦的绝对乌龙事件,称之为印度主宰美国(主宰世界)平庸之恶原则,印度主宰美国、美国主宰世界,然后归根结底是印度种族主义主宰世界,美国躺枪,惨败得几乎不可思议,现在每年1.2万亿美元的债务利息正在让美国快速破产。

中国人再聪明没用,因为不团结,所以取代了黑奴的地位成为全世界的打工者和工作奴隶、制造业奴隶,也成为美国债务破产的债权奴隶,实际上是很搞笑悲惨的事情。现在好了,中国人被中共病毒所陷害和连累,美国人和全世界都在排华,都在宰中国人、杀害中国人,都在捧印度人,所谓恩将仇报就是如此,这就是美国(全世界)恩将仇报原则、中国人不团结奴隶(债权奴隶、制造业奴隶、活摘器官供体奴隶)原则。其实,美国和全世界的真正敌人是中共,而不是中国人。

黑人因为大团结而摆脱了奴隶身份和地位,日本人因为团结而摆脱了二战战败的阴影,犹太人因为太团结而招致杀身之祸,印度人因为太团结而主宰美国、主宰世界、通过美国死磕打败中共,俄罗斯因为整个民族太团结而用核武器主宰世界,中国人则因为不团结很聪明都没用而沦为今日世界的绝对奴隶:一个中国人是一条龙、十个中国人是一头猪,一个日本人是一头猪、十个日本人是一条龙,社会是人类升级的必然结果,所以二战中日本人能打败中国,这就是全世界最大的五张大团结、五胡乱华、五胡灭世,这就是全世界五大团结(五张大团结、五大国际强者)原则、世界五强G5(日本人、印度人、犹太人、黑人、俄罗斯人、黑五类:不是皮肤黑而是心黑)原则、一个中国人一条龙十个中国人一头猪(一个日本人一头猪十个日本人一条龙)原则、G5(日本人、印度人、犹太人、黑人、俄罗斯人)社会人进化成功原则、国际G5种族共产主义(意识形态至上)原则、G5五胡乱华(五胡灭世)原则。

大肠杆菌colibacillus如H4大肠杆菌超标在1996年直接引起苏格兰21人死亡、2011年造成53人死亡等,其通过粪口传播,某些民族则增加了左手-右手-粪口传播,依据直接绝对原则,这直接就是自己的嘴巴里喂自己的大小号,然后通过握手等接触给他人喂粪便和通过擦汗等动作涂抹他人粪便做埃及艳后一样的粪便美容,只是不收钱而已,但常常是收命、收皮的,依据不匹配绝对原则、直接绝对原则、绝对覆盖一切原则、绝对归零原则、同一律,这就是大肠杆菌喂养(涂抹美容)绝对(绝对犯罪、绝对违法、绝对行径)原则、大肠杆菌(大肠杆菌喂养、涂抹美容、大肠杆菌超标)必死(毁灭世界、祸国殃民、不死不休、必败、归零、绝对归零、死刑、反噬自己)原则、大肠杆菌(大肠杆菌喂养、涂抹美容、大肠杆菌超标)至上必死(毁灭世界、祸国殃民、不死不休、必败、归零、绝对归零、死刑、反噬自己、绝对、粪便)原则、大肠杆菌(大肠杆菌喂养、涂抹美容、大肠杆菌超标)核武器(生物武器、社交核武器、礼仪生化武器、致命武器)原则。

依据社会性先于个性原则、倒果为因绝对清零(必败、必死)原则、大肠杆菌(大肠杆菌喂养、涂抹美容、大肠杆菌超标)核武器(生物武器、社交核武器、礼仪生化武器、致命武器)原则,大肠杆菌不仅是一种微生物,更是一种正在让美国塌方绝对失败的印度种族共产主义核武器,民主开放的美国绝对无法拒绝大肠杆菌的入侵,大肠杆菌灭亡美国的行动其实早已开始,这就是大肠杆菌灭绝美国(毁灭世界)原则。

俄罗斯的核武器毁灭世界是邪恶,但至少人家为美国人保持了尊严,没有在上面涂抹任何大肠杆菌;日本人是挥舞着军刀屠杀美国士兵的,但人家日本人用筷子吃饭,不会在军刀或者子弹上涂抹大肠杆菌,美国军人死的时候是清洁与尊严并存,这中敌人要得;深层政府是吸着美国人民的新鲜血,但是他们有着很严格的食物标准,即使有侮辱也是带着尊重的;黑人虽然起源于非洲,但他们以大无畏的团结精神著称可以把白人一把摺倒按在地板上摩擦;百万下毫无问题,这是败于强者的光荣、虽败犹荣,综上所述,黑五类中就大肠杆菌最可怕,绝对让任何人死不瞑目、死得目瞪口呆,这就是大肠杆菌置顶(顶标、最不讲武德、掏肛不在话下)原则。

俄罗斯的核武器是悬在全世界头顶上的灭顶之剑,日本人的深藏不露则是美国人挥之不去的梦魇(至今美国钢铁不敢卖给日本钢铁),失去了印度人毫无原则的干预大选(如带头封锁川普帐号)深层政府什么也不是,黑人大哥天生头脑简单智商不如白人,中国人是全世界最不团结的民族,因此,大肠杆菌(colibacillus)才是美国或经由美国杠杆全世界最大的灾害,这就是大肠杆菌毁灭世界(祸国殃民、不死不休、必败、归零、绝对归零、必死、死刑、反噬自己)原则、大

肠杆菌最毒最黑（全世界最毒毒品）原则，这就是为什么特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）要裁员90%印度员工的原因，江山易改本性难移。

由此可见，大肠杆菌从美国内部毁灭世界的大时代已经到来，美国人防得象狗的俄罗斯、恐怖主义分子都是明枪易躲，大肠杆菌是暗箭难防。亲欺无药医，大肠杆菌联手深层政府从内部给美国捅一刀，等美国官员们发现已经来不及了，死不瞑目是现在进行时的事情，安息吧。

十七、当今世界问题基准点五大定位、土改续命否定（非法、绝对犯罪）原则、万物三座大山数字平衡（总和平衡、总和等于4、三点式平衡）原则，31、22、13， $3+1=2+2=1+3=4$

基于利益和权力，共产党绝对保党、保政权，这绝对没错，金丹续命在所不惜，是世界问题的第一定位。病毒问题让欧美头也不回、绝对绥靖地灭掉共党，这是第二定位。俄罗斯对欧美的争霸针锋相对，核武末日就在于此，这是第三定位，世界核武末日定位。深层政府联手印度种族共产主义控制美国统治世界绝不会放弃，这是第四定位。

如下世界问题的第五定位、第一定位、第二定位、第三定位、第四定位，统称为当今世界问题五大定位。

在中国，庞大的官僚系统不劳而获，构成了官僚共产主义、官员共产主义、平庸之恶共产主义（白血病、癌症），他们有奶便是娘，毫无节操，是跟共产党不相容的独立利益集团，称之为官僚共产党、特权共产党、土皇帝共产党，遍布全国而为举国之害。

中国人民的血汗只有一份，被中国共产党吃了就没官僚共产党什么事，这是零和博弈的事情，因此，官僚共产党和中国共产党是相互独立的，这就是官僚共产党独立于中国共产党原则。

土共很荒唐，以爱国主义、民族主义忽悠军队，于是，守土有责、守护人民有责、听党指挥枪就明面上成了军队的三大宗旨。此时，我们细看，守土有责、守护人民有责的人民子弟兵概念是弹簧一样具有的回复性，是三点式回复性的，国家化也是一样道理的，其即构成人民子弟兵（国家化）三点式回复性原则。听党指挥党卫军概念是从党到军是两点式的，不带任何回复性，其即构成党卫军两点式（不带任何回复性）原则。如果党卫军和人民子弟兵是兼容的，其不可能既是回弹的又是单向性向前的，和倒果为因开倒车是一样的，其即构成党卫军人民子弟兵（国家化）不相容原则、中共军队清盘（清零、绝对清零、必死、必败、无限折腾）原则。

军人大都来自底层人民，重心自然在人民而不在于高层，无须任何指令、设备、指挥体系已经是如此，依据直接绝对原则、单向矢量绝对原则、力量绝对原则、同一律，其即军队在民原则、兵权在民原则、军人在民原则（尤其在军人都被活摘器官的情形下）、军队绝对原则；军官来自特权阶级，中心自然在中共。军官控制军队基于命令和传输设备或者制度，因此是间接的，即属相对、有限的，一旦失零军队回归人民，这就是军官控制军队相对（有限）原则、军官（共产党、特权阶级）相对（有限）原则。

依据军人在民原则、军队绝对原则、军官（共产党、特权阶级）相对（有限）原则、绝对覆盖一切原则，军队属民、属于民族、属于正常国家即属绝对的，这就是军队属民（属民族、属国家国家化）原则、军队属民（属民族、属国家国家化）绝对原则、兵权在民原则。

依据军队属民（属民族、属国家国家化）绝对原则、党卫军人民子弟兵（国家化）不相容原则、官僚共产党独立于中国共产党原则，中国分成三股势力：共产党、官员共产党、军人和人民民族，即中共国党官军（党官民）三分原则、土共三分（三权分立、三分势同水火不）原则。

依据中共国党官军（党官民）三分原则，联合俄罗斯打欧美西方的是中国共产党领导层，以银行抵制俄罗斯中国同盟的是官员系统，人民和军方是向着欧美的，军方和俄罗斯联合是延续着中共高层军官的意志，由此可见，军民官员向欧美、向文明是绝对的，单纯中共裹挟着部分部队向着俄罗斯是相对的，这就是中俄同盟相对（有限）原则、军民向着欧美（联合欧美）绝对原则。

病毒问题，土共罪责难逃，但中国人民也是受害者，同时是美国的债权奴隶，因此，美国和欧美部队不能伤害中国人民和中华民族，但土共则是责无旁贷，这是世界问题的第五定位。土共病毒问题关系到世界深层政府的大重启，因此，美军需要尽快进行活体审判，否则，主谋之一的罪魁祸首手术失败，恐怕这个灭绝人类的秘密将会被带到坟墓中而永不见天日。

美国死了100多万人的病毒疫情，有可能是罪犯洗脑一下就能解决的吗？五因果十字架显示绝对不可能。

依据土共三分（三权分立、三分势同水火不）原则，军方把党魁断子绝孙、灭门绝户，民间义士和军方大侠宰杀私生子、狗官员半月30起，那是毫不手软，等等，依据不匹配绝对原则，其即属绝对的，同时构成党军（民党）势不两立（不共戴天）原则、民官员势不两立（不共戴天）原则、官党员势不两立（不共戴天）原则、党政军（民）三权分立（势不两立、不共戴天）原则、土共反军（反人民、反政府官员）绝对原则。

土共本来在8月份的北戴河会议有解决的机会，但现在土共放弃而进入拖一天算一天的保命阶段，这是处于土共高层保财产、保命的老鼠本能，称之为土共土改续命，其即构成土共土改续命原则。

如果罪犯们的土改续命W是合法的，那么，每天发生的活摘器官、残杀军人等都是合法的；可是，依据党政军（民）三权分立（势不两立、不共戴天）原则，土改续命W和民众、军方没有半点关系，其即构成土改续命否定（非法、犯罪、绝对犯罪、与民无关、与军队无关）原则、法律禁止土改续命原则。

民众说，你们告诉我外国有多坏我不知道，你们的坏我们则是看得清清楚楚的。
资本之恶主要是诈骗，有时候你可以拒绝；权力则是抢劫，任何人拒绝不了，这就是资本相对原则、权力（公权力）绝对原则。
我们没羡慕你们的山珍海味，你们总盯着我们碗里的清粥咸菜；当公权力盯上老百姓的三瓜两枣，其说明社会的最后一滴血已经被榨干；当公权力直达器官、银行帐户，这是榨干社会最后一滴血后的杀鸡取卵、竭泽而渔，公权力已经抵达信用的尽头、亡国边缘，人们已经别无选择；当公权力直达通信和互联网实名登记时，政府、权贵们杀鸡取卵、竭泽而渔后，依据控制（实名登记、银行审核帐户、审核）必败（万劫不复）原则，公权力即属无限邪恶和绝对的必败死刑，其即构成（公权力盯上）三瓜两枣最后一滴血原则、公权力直达银行帐户（器官）亡国原则、公权力直达通信（互联网、实名登记）灭顶之灾（无限邪恶、万丈深渊）原则。

深层政府是资本之恶，地表政府（表层）政府是权力寻租的公权之罪，其即构成公权犯罪两点式（两点一线、绝对）原则、资本犯罪三点式（回复式）原则。底层互害、社会大规模失业倒闭而暴戾犯罪等是暴力犯罪，其即构成单方面而绝对的暴力犯罪（暴戾犯罪）一点式原则。
民以食为天，资本犯罪是天级犯罪，人民停手即停口，称为第一座大山，其即构成资本犯罪第一座大山三点式原则。
公权力犯罪是政府的绝对罪行，人们无可拒绝，称为第二座大山，其即构成公权力第二座大山两点式原则。
底层互害的暴戾犯罪是人们的本位直接犯罪，防不胜防，一旦遇上即灭顶之灾，称为第三座打伤，其即构成暴戾犯罪第三座大山一点式原则、第三座大山暴戾犯罪防不胜防原则。
资本犯罪第一座大山三点式原则13、公权力第二座大山两点式原则22、暴戾犯罪第三座大山一点式原则31、31、22、13， $3+1=2+2=1+3=4$ ，这就是宇宙、乾坤、万物三座大山数字平衡（总和平衡、总和等于4、三点式平衡）原则。
银行无条件制造并使用虚假文书、损毁受害者的财产权犯罪是第一座大山民以食为天的天级犯罪，三点式犯罪单方面犯罪即属绝对犯罪，其构成资本犯罪第一座大山三点式绝对原则。

十八、傻蛋（撒旦）革命和全世界最可怕的末日核武战争丧钟：病毒罪犯（傻蛋、撒旦）将先下手为强引爆核武战争、核武战争不可预测（绝对、必打、输了都要打、死了也要打）原则、罪犯失去部分权力不影响先发制人打核武战争（引爆核武战争）原则、病毒罪犯核武一哥（世界末日一哥）原则、核武一哥革命、大抱抱小包革命、傻蛋（撒旦）革命
依据第一心理（精神病）毁灭世界（祸国殃民、不死不休、必败、归零、绝对归零、必死、死刑、反噬自己、得不到必毁掉）绝对原则，新冠病毒疫情与深层政府的大重启有联系，罪魁祸首就是为了当世界领袖，依据至上绝对原则、绝对覆盖一切原则，其即属绝对的，其即构成新冠病毒疫情绝对原则。
有人说，对于美国的事情，你不认真就死定了；对于土共的事情，你一认真就死定了。病毒大审判肯定是跑不掉的，因为审判是美国人一定要干的，任何人不认真不行，因为美国是认真的。同时，美国人天真地认为亡命之徒一打核武战争就会被困灭，土共最爱惜自己的生命、最怕死、最不敢打核武战争，这下，你彻底错了：亡命之徒在断子绝孙之前都敢放病毒毒死全世界，美国人也没认真斩首；此时，秦岭国家指挥中心历经十几年的工程完工了，手术也失败了，拖着中国人垫底打核武战争有秦岭国家指挥作掩护，毒死全世界没被斩首、让美国用核武器炸死全世界中国比毒死全世界的罪行小多了，更加不会被斩首；再者，这是俄罗斯联手土共打核武战争，丢了至少一半以下，据上述陈述，美国人对土共爱惜自己生命的事情一认真就死，综上所述，这就是土共核武战争势在必行原则。

如果罪犯们用病毒袭击全世界、毒死全人类的案件是哪怕有一点可预测，即是正常人干的，那么，其一定是存在着同一性的；可是，李文亮医生的死亡、病毒经济公然大行其道等，都是正面收益 $|W|$ 等于负面的杀人 $-|Y|$ ： $|W|=-|Y|$ 得出 $W=Y=0$ ，正负都被击穿而同一性归零的，依据一项绝对即属绝对原则、绝对覆盖一切原则、同一律，其并不存在着任何可预测的同一性，其即构成病毒疫情不可预测（测不准、绝对、正反击穿）原则、罪魁祸首不可预测（测不准、绝对、正反击穿）原则、正反击穿不可预测（测不准、绝对、正反击穿）原则、同一性先于预测原则。
依据病毒疫情不可预测（测不准、绝对、正反击穿）原则、罪魁祸首不可预测（测不准、绝对、正反击穿）原则，案犯挑头打核武战争依然是不可预测、绝对、必打的，输了都要打的、死了也要打的，这就是土共核武战争不可预测（测不准、绝对、必打、输了都要打、死了也要打）原则。

如果病毒罪犯在核武战争上不会先下手为强，那么，其是象民主国家一样不率先使用核武器的，其没有覆盖先下手为强领域而不可能是绝对的；可是，依据病毒疫情不可预测（测不准、绝对、正反击穿）原则、一项绝对即属绝对原则、绝对覆盖一切原则、同一律，罪犯在释放病毒时是先下手为强的，其在核武战争上必然是覆盖先下手为强的，综上所述，病毒罪犯在核武战争上必然是先下手为强的，其即构成病毒罪犯核武战争先下手为强原则、病毒罪犯引爆末日核武战争原则、病毒罪犯末日罪犯（打不赢也要打）原则、病毒罪犯将先下手为强引爆核武战争原则，反正自己都要死了，无所谓了，全世界相互扔核武器的战争从此引爆，这就是全世界最可怕的末日核武战争丧钟、警钟。

由此可见，在病毒疫情爆发过程中，全世界都低估了土共的丧心病狂、丧尽天良；在今天，如果人们再低估病毒罪犯的狠毒，世界必定毁灭、中国必定成核废墟，至此，中国的全军将士们、美国政府和全人类，必须团结起来将灾难消灭在发生前。

依据土共反军（反人民、反政府官员）绝对原则，核武器的权限掌握在党魁手上，土共高层、党魁绝对不会对中国军方、人民、官员负责，因为其是反军（军方自行判断的）、反人民

(活摘器官赢利)、反官员(十几年来已经有上千万中共官员被抓捕如狱而家破人亡),这就是病毒罪犯(党魁)不为军方(人民、官员、共产党)负责原则。

罪犯失去部分权力能阻止其(先发制人)打核武战争吗?

如果罪犯失去部分权力 W 能阻止罪犯打核武战争 $Y \rightarrow \infty$,那么, W 一定是无限大的: $W \rightarrow \infty/n$ ($n \in \mathbb{N}$ 、可能 $n=1$);可惜的是,命题中 W 只是有限的部分权力: $W < \infty/n$ ($n \in \mathbb{N}$ 、 $n \neq 1$),现在,核武器的权限在罪犯手上,失去的部分权力 W 根本无法影响罪犯打核武战争的权力 $Y \rightarrow \infty$,因此,其即构成罪犯(傻蛋、撒旦)失去部分权力不影响先发制人打核武战争(引爆核武战争)原则。

这是全世界最可怕的末日警钟,引爆核武战争的最大风险不在俄罗斯普京也不在美国总统,因为他们都是正常人,对自己的人民和军队负责,更加不会拿自己的家人开玩笑;可是,根据以往的病毒疫情经验,病毒罪犯傻蛋(撒旦)并不在乎自己家人的生死,也不对人民和军队负责,他才是毁灭全世界的核武一哥,普京和美国总统都得甘拜下风,其即构成病毒罪犯核武一哥(世界末日一哥)原则,引爆全世界核武战争的光荣使命非他莫属,称之为傻蛋(撒旦)核武一哥革命、大包围小包革命、傻蛋(撒旦)革命,这是历史对口水共最大的嘲笑和报应。

十九、中国银行揭密首例公众背书式信用犯罪、中国银行褫夺资格和四大刑事犯罪:信用犯罪、权力犯罪、资本犯罪、暴力犯罪,中国银行(背后团伙)国家级别、银行不回应投诉绝对犯罪(违背第一绝对戒律)原则

高科技让邪恶集团对社会生活的控制登峰造极、无微不至而极度恐怖。

中国银行同一天(9月12日)终结了受害者的几个中国银行户头,同时宣称双方相对的合约「20.2」「20.3」具有绝对的「无条件本行並無責任向您提供結束賬戶的理由」,依据面向公众公司社会性先于个体原则,中国银行是绝对犯罪、绝对干犯公诉的制造并使用虚假文书刑事罪行、损毁财产刑事犯罪,中国银行面向客户合约即属虚假文书,请警方查处。

堂堂一个国有中国银行,连相对的合约不具有绝对的权力都不知道,完全是法盲,依据不知者全责原则、绝对罪行清盘(清零、死刑、绝对罪责、全责、绝对、无限责任、取反、无限邪恶)原则,中国银行即属必须立刻清盘赔偿受害者的任何一分钱损失。

依据不知者全责原则,法盲、精神病、无知者并无犯罪的权利,其令人不可拒绝的权力犯罪、资本犯罪是建立在社会运行的系统平台 W 之上的,也就是说,法盲的公权犯罪、资本犯罪是背书社会平台 W 的击穿性负资产,因此,其是平台犯罪、前提犯罪,即属四因果系统中的第二因果(Hamilton-Jacobi因果)和第四因果(断生死久期因果 $G_4C_4R_4$)层面上的犯罪,却直接在第一结果层中无条件犯罪,纯属倒果为因开倒车绝对犯罪,逆向行驶、逆向工程,银行信用、政府社会信用同时荡然无存,而任何部门毫无预警,法律机构、警察机构也都失去了作用,这就是信用犯罪(绝对犯罪)、开倒车(倒果为因、击穿、倒行逆施)犯罪(绝对犯罪),是政府、社会机构和银行的事实联合犯罪,法律机构、政府机构、银行同时负有绝对罪责,其即构成信用犯罪(绝对犯罪)开倒车(倒果为因、击穿、倒行逆施)原则、信用(开倒车、倒果为因、击穿、倒行逆施)犯罪绝对原则,绝对的公共权力平台犯罪即属公诉的刑事犯罪,与制造并使用虚假文书罪、损毁罪行同刑。

信用犯罪、权力犯罪、资本犯罪、暴力犯罪,统称为社会的四大刑事犯罪。

依据信用(开倒车、倒果为因、击穿、倒行逆施)犯罪绝对原则、无知全责原则、绝对覆盖一切原则、同一律,中国银行的客户合约「20.2」「20.3」为公然法盲犯罪,其不仅是中国银行要清盘,无知的法盲政府、立法会、法律机构等都是嫌犯和被告,请警方查明并处置。

堂堂这么大的中国银行,竟然连最基本的信用都不讲、最基本的信用法律都不懂,成何体统?难道银行还需要客户来教它什么是法律吗?你中国银行的法盲在于最基本的信用问题和公共责任范畴,而法律机构竟然没发现其客户合约是虚假文书,完全是法律断裂的,如何有资格开设银行服务社会?问题无障碍、社会无公害的解决、治愈的文明何在?「20.2」「20.3」中国银行客户合约纯属刑事诈骗罪行。然后,中国银行基于公然的刑事诈骗开设银行?香港政府、金融监管机构、法律机构竟然不管,其必须立刻被褫夺银行资格。

国际上任何国家都一样,任何银行的资格来自四个支撑:信用、权利、资本、人力,这就是银行资格四要素原则。

依据银行资格四要素原则、一项虚假即属虚假原则、绝对覆盖一切原则,中国银行的客户合约「20.2」「20.3」为信用绝对犯罪之虚假文书罪行,信用已经荡然无存,权利随之不在有效、资本随之不再合法、人力随之承担全责刑事罪责,资格怎么可能还存在?其即构成中国银行褫夺资格原则。

依据贼王(贼王一号、中国银行)绝对罪责(绝对罪行)原则、 $0 > 0$ 第一绝对戒律、 $0 < 0$ 负第一绝对戒律、同一律,中国银行全过程制造并使用虚假文书、干犯损毁罪行,不仅摧毁了法律的正义,同时违阻碍、延迟绝对戒律立法者拯救中华民族、香港同胞以至拯救全人类的作为,难道中国银行和背后的贼王团伙还有其他目的吗?因为受害者并无任何违法,中国银行职员不敢签字代表、不敢盖章授权,绝对是明晃晃的证据,你们自己做的难道还不清楚吗?请警察查明香港银行背后的犯罪团伙,同时依据中国银行违背非经代表不能行事原则、非经授权(公司印章)不能行事原则、告知(听证、通知、公告、期限)先于程序原则。

中国银行以不可告人的动机和目的 Y 干犯自绝于公众的明晃晃之罪行 W ,冒天下之大不韪,实际上其狙击、延迟的是立法者对全中华、全世界的救赎,尤其是延迟五因果十字架的国家部署和

世界部署，这是基督拯救国家和人类的第一步。明面上， $0=Y \neq W > 0$ ，中国银行制造并使用虚假文书、损毁罪陷害受害者是自己的罪行；实际上 $Y=W$ ，其罪行涉及背后隐形的犯罪团伙、社会背书平台和香港政府、法律机构等。

五因果十字架包括第一因果反FZLP（反FZLP=反Fourier-Z-Laplace-Planck）因果=现实物质矩阵（反FZLP因果、传统因果 $G_1C_1R_1$ ）、第二因果(Hamilton-Jacobi矩阵根因果 $G_2C_2R_2$)、第三因果（FZLP:Fourier-Z-Laplace-Planck卷积变换花因果 $G_3C_3R_3$ ）、第四因果（3Hamilton因果、断生死久期因果、大道因果 $G_4C_4R_4$ ）、第五因果3倍反FZLP（3倍 $3 \times$ 反FZLP=反Fourier-Z-Laplace-Planck三六 3×12 位元因果 $G_5C_5R_5$ ）是自然纲领因果（上帝因果、总线因果）。

如果香港银行背后的犯罪团伙真的是「尽职审查」，一定会回复受害者的投诉，但事实是没有回复受害者的任何书面投诉，这是一怪；第二，完全枉法行事甚至直接冻结受害者的帐户并终结受害者的帐户，客户灭绝罪自断腿脚和生路，这是二怪，请警方查明背后犯罪团伙。

依据公众共公司、法人社会性先于个体原则、一项绝对即属绝对原则、公众公司公众责任（社会责任、责任、罪责）绝对原则，任何客户W对银行、法人的，投诉、书面投诉Y都负有绝对的社会责任，受害者W曾经对中国银行的不法犯罪进行投诉Y，中国银行必须予以回应，可是中国银行直到冻结并终结受害者的客户都没有任何回应，其作为M大于法律规范的公众公司公众责任（社会责任、责任、罪责）绝对原则 $N \rightarrow \infty$ ，即 $M > N \rightarrow \infty$ 即 $0 > 0$ 而违背第一绝对戒律，即属绝对罪行，其即构成上市公司（法人、面向公众公司、为人民服务组织、保险公众公司、银行、政府机构、法律机构、警察机构等）不回应投诉绝对犯罪（违背第一绝对戒律）原则。

英美以至世界大多数国家都有隐私条例，银行存款是任何人的私人财产，有所有权和绝对的隐私权，任何非经法律或私人允许者查其他人的银行户头，均属侵犯他人所有权的绝对罪行，负全部责任；同时，依据银行户头不属于银行原则，银行非经法律程序审查任何客户的银行户头也是侵犯客户所有权的绝对罪行，因为依据直接绝对原则，任何所有权都是绝对的，综上所述，非经法律许可，任何私家侦探公司或个人等是无法、无权也不可能查到任何人的银行户头资料的，依据同一律、对等原则，「尽职审查」受害者银行户头的背后力量一定是国家级别或者国家级别以上的Q，同样是干犯绝对罪行的，这就是非经法律程序（许可）查银行户头绝对罪行原则、非经法律程序（许可）无法查册银行户头（资料）原则、银行户头绝对隐私（绝对所有权、绝对权利）原则，其必承担全责（死刑、无限罪责、清盘罪责、终身监禁）。

现在，中国银行及其背后的犯罪团伙，行使超越法律的权力冻结、终结受害者的中国银行户头，即属绝对犯罪，承担全责。

如果中国银行及其背后的犯罪团伙W只是为了陷害受害者并终结受害者的银行户头，那么，受害者的银行户头是有限的，其一定不可能超越非经法律程序（许可）查银行户头绝对罪行原则（违背 $0 > 0$ 第一绝对戒律罪行）而枉法绝对犯罪，因此，其一定为的是与枉法绝对罪责等价的国家级别或国家级别以上的利益U，才有可能干犯枉法、枉屈国家主权的绝对罪行，这就是中国银行（背后团伙）国家级别（国家级别以上）原则。他们要的是盗窃、毁灭整个国家、民族以至全世界，所谓得不到的就全部把它毁掉。

二十、仇恨、利益争夺和亲情：世界三大问题数字平衡（总和平衡、总和等于4）原则、第三问题亲情一点式原则、第二问题欲望两点式原则、第一问题仇恨三点式原则， $31、22、13$ ， $3+1=2+2=1+3=4$

人为财死鸟为食亡，财产、食物W都在主体Y的外面而为相对的（依据相对有限原则即属相对的），欲望Q则是从本身源头发出的而为源发的（依据直接绝对原则即属绝对的），这就是利益（人为财死鸟为食亡、争夺、争斗）相对（有限）原则、利欲熏心（欲望、贪图、人为财死鸟为食亡之心）绝对原则。

依据利益（人为财死鸟为食亡、争夺、争斗）相对（有限）原则、同一律，利欲熏心（欲望、贪图、人为财死鸟为食亡之心）Q与财产、食物W是保持同一的而为相对的；然而，依据利欲熏心（欲望、贪图、人为财死鸟为食亡之心）绝对原则、同一律，欲望Q又是绝对的，二者违背了矛盾律而不可能为真的，这就是利欲熏心（欲望、贪图、人为财死鸟为食亡之心）否定（错误）原则，称之为世间的第二问题（矛盾），依此类推至于普遍情形同理成立。

依据不匹配绝对原则、同一律，利益、利欲熏心（欲望、贪图、人为财死鸟为食亡之心）过了之后成为绝对，但也只是事物本身的问题，不是法律至上的问题，因此称为天下第二问题，其是从外在财物、目标到自身的两点式的，其即构成利益（利欲熏心、欲望、贪图、人为财死鸟为食亡之心）两点式原则、利益（利欲熏心、欲望、贪图、人为财死鸟为食亡之心）天下第二问题（矛盾）原则。

难就在于利欲熏心（欲望、贪图、人为财死鸟为食亡之心）是人和动物的本能，任何人无法去除它们，因此，我们唯有面向欲望、解决欲望、限制欲望一条路，如同霸王别姬，我们只有来和霸王别鸡告别不该有的欲望才是解决之道，这就是霸王别鸡（告别不该有欲望）先于欲望（利欲熏心、贪图、人为财死鸟为食亡之心）原则、解决先于欲望（利欲熏心、贪图、人为财死鸟为食亡之心）原则，这就是第二问题（矛盾）的解决方案。

2023年10月份，哈马斯W对以色列Y发动袭击，犹太人Y因此仇恨、憎恨哈马斯Q，即属相对的，依据相对有限原则，其即构成仇恨相对原则；然而，依据直接绝对原则，仇恨的思想Q是内心

发出的，即属绝对的，这就是仇恨（思想）绝对原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

如果仇恨是成立的，那么，依据仇恨相对原则、相对有限原则，哈马斯W是外在的，其Q是相对、有限的；然而，依据仇恨（思想）绝对原则、同一律，仇恨（思想）Q即属绝对的，二者违背了矛盾律而不可能为真的，这就是仇恨（思想）否定（错误）原则，称之为世间的第一问题（矛盾），依此类推至于普遍情形同理成立。

仇恨在于任何人、生物W受到伤害、侵犯之后的反击、回复、反应等，比照弹簧为三点式：起始点、基准点、运动点，这就是仇恨三点式（回复、弹性反应）原则。三点式仇恨是人或动物回复常态、取得补偿的本能，依据直接本能绝对原则，其是绝对的、可记忆不变的、自然反应的，这就是仇恨三点式（回复、弹性反应）绝对原则。

依据绝对覆盖一切原则，基于对侵害、损毁、祸国殃民、毁灭世界的报复性思想，这不仅是人们、生物的本能，更是上帝至上的正义，但过犹不及成否定、错误、邪恶，因此，仇恨问题既是主体问题又是上帝正义的问题，尤其是进入至上层面而成为天下第一问题（矛盾），其即构成仇恨第一问题（矛盾）原则。

对于第一问题的仇恨，其只有依法解决，这就是法律先于仇恨原则。法律失效了之后才由当事人或者民众自行解决，如宰杀狗官行动。

仇恨、欲望W称为天下第一（第二）问题（矛盾）双翼。

当仇恨、欲望W至上时： $W \rightarrow \infty$ ，其他事物Y随之归零甚至趋近于负无限大： $Y=0$ 或 $Y \rightarrow -\infty$ ，其即构成仇恨（欲望）至上清盘（清零、死刑、绝对罪责、全责、绝对、无限责任、取反、无限邪恶）原则，依此类推至于普遍情形同理成立。解决方案只能是五因果十字架。

亲情也是从本身发出的即属源发的，依据直接绝对原则，其即属绝对的，这就是亲情绝对原则。

当亲情W至上时： $W \rightarrow \infty$ ，其即覆盖到恶魔、毒蛇罪犯身上，如同耶稣原谅强盗、释迦牟尼超度罪人一样，结果是，任何人只要把毒蛇、恶魔放入耶稣、释迦牟尼不在场的社会人群，他们立刻咬人、作恶多端，如同中共元老高层纵容包子行凶一样的道理，包子拜佛，佛如果超度包子、成全包子就要杀害众生；同时，其他事物Y随之归零甚至趋近于负无限大： $Y=0$ 或 $Y \rightarrow -\infty$ ，综上所述，其即构成亲情至上清盘（清零、死刑、绝对罪责、全责、绝对、无限责任、取反、无限邪恶）原则、亲情至上否定（错误）原则，称之为人类第三问题（矛盾），依此类推至于普遍情形同理成立。

亲情是面向对象的，纯属一点式的，从而构成亲情一点式原则。

第三问题亲情一点式原则、第二问题欲望两点式原则、第一问题仇恨三点式原则，31、22、13， $3+1=2+2=1+3=4$ ，这就是宇宙、乾坤、万物三大问题数字平衡（总和平衡、总和等于4）原则。

二十一、第一精神学、第一心理（精神病）毁灭世界（祸国殃民、必败、必死、死刑）原则、不匹配（无解、绝对、共产主义、阶级斗争、折腾、务虚不务实）毁灭世界（祸国殃民、必败、绝对归零、必死、死刑、反噬自己）原则

当一个人W德不配位爬到一个本来不可能的位置Y（尤其是 $Y \rightarrow \infty$ 的位置如小学生多一点的斯大林、老毛等）等时、当一个人W知道自己快要死的时候、当一个人W具有独裁绝对权限的时候、当平庸之恶发生时、当群体性事件（如文革）发生时等： $|W| < \infty/n$ （ $n \in \mathbb{N}$ 、 $n \neq 1$ ），那么，依据不匹配绝对原则， $\infty/n > |W| > Y \rightarrow \infty$ 得出 $0 > 1$ 而 $0 > 0$ ，违背了第一绝对戒律而W为绝对的，其即构成W（德不配位、不匹配）绝对原则、德不配位绝对原则。此时，如果W不将Y权限所涵盖的财物、主权、民生等Q全部毁灭、吞噬掉，那么，W就是还有点人性的而非绝对的；然而，依据绝对覆盖一切原则，W（德不配位、不匹配）绝对原则表明W必将毁灭一切得不到的一切、吞噬可以得到的一切，等等，这就是第一心理、精神病，其构成第一心理学（第一精神病学）、绝对心理学（绝对精神病学），同时构成第一心理（精神病）原则。

进而，我们做更广泛的分析如下。

依据不匹配绝对原则、绝对覆盖一切原则，害人、诈骗、犯罪只制造不可移除的罪责，而不是无障碍的解决，因此，其即构成害人（犯罪、诈骗、银行政治化、政治化）不是解决原则、害人（犯罪、诈骗、银行政治化、政治化）知法犯法（枉法）原则、害人（犯罪、诈骗、银行政治化、政治化）绝对犯罪原则。

当一个人W到了要死的时候或者死后才做（如诸葛亮命姜维在死后杀掉魏延）： $W \rightarrow 0$ ，其无论怎么犯罪都不需要承担任何罪责也承担不了任何罪责，如斯大林临终之前下令杀掉自己的情妇等，依据罪责自负原则、一项绝对即属绝对原则、绝对涵盖一切原则，所有的罪责都无法找到承担责任的主体，即属无条件犯罪、无头犯罪、断子绝孙犯罪，这就是临终犯罪（临终杀人、死后杀人、殉葬、陪葬）绝对罪责原则。

任何人、组织W以为自己是国有企业有政府做背景： $W \rightarrow \infty$ ，如孟加拉警察有哈西娜(Sheikh Hasina)政权做背景而有恃无恐犯罪地屠杀游行学生、如海参崴警察有斯大林政府做靠山而屠杀几十万中国人甚至上百万中国人（种族灭绝大屠杀）等，任何人Y反抗自然都无效，鸡蛋如何与石头碰？除了英勇顽强的孟加拉人民杀光了哈西娜(Sheikh Hasina)政权中几乎所有特权阶级（名副其实灭门绝对户），依据不可抗拒绝对原则、绝对涵盖一切原则、同一律，有恃无恐（平庸之恶）杀人（犯罪、大屠杀）绝对罪责原则。

任何人、组织W隐藏在背后不敢具名、不敢盖章授权： $W=Y=\neg W$ ，利用替罪羊、面具、黑手套（如以中国银行做黑手套）等，如同黑客一样，你很难追踪到他或者追究其罪责D，其罪责即属绝对的，其即构成隐形犯罪（不敢具名、不敢盖章授权）绝对罪责原则、使用替罪羊（面具、黑手套）绝对犯罪原则。

有的人明明德不配位、没那个能力，非得装ABC治大国如烹小鲜，一通乱搞直接毁灭世界、祸国殃民，依据不匹配绝对原则，其即属绝对的，这就是德不配位（装ABC治大国如烹小鲜、本来没机会以外上位、意外之财、意外之权）绝对原则。

当一个人W德不配位时、当任何人W爬到一个本来不可能的位Y（尤其是 $Y\rightarrow\infty$ 的位置如小学生多一点的斯大林、老毛等）等时、当一个人W知道自己快要死的时候、当一个人W具有独裁绝对权限的时候、当平庸之恶发生时、当群体性事件（如文革）发生时等，其本来是有限、非绝对的： $|W|<\infty/n$ （ $n\in N, n\neq 1$ ），那么，依据不匹配绝对原则、德不配位（装ABC治大国如烹小鲜、本来没机会以外上位、意外之财、意外之权）绝对原则、违背第一绝对戒律必死（必败、毁灭）原则， $\infty/n>|W|>Y\rightarrow\infty$ 得出 $0>1$ 而 $0>0$ ，违背了第一绝对戒律而W为绝对的，其即构成W德不配位（不匹配）绝对原则、德不配位（装ABC治大国如烹小鲜、本来没机会以外上位、意外之财、意外之权）绝对原则。

此时，依据害人（犯罪、诈骗、银行政治化、政治化）绝对犯罪原则、临终犯罪（临终杀人、死后杀人、殉葬、陪葬）绝对罪责原则、有恃无恐（平庸之恶）杀人（犯罪、大屠杀）绝对罪责原则、隐形犯罪（不敢具名、不敢盖章授权）绝对罪责原则、使用替罪羊（面具、黑手套）绝对犯罪原则、德不配位（装ABC治大国如烹小鲜、本来没机会以外上位、意外之财、意外之权）绝对原则、德不配位（不匹配）绝对原则等，如果上述任何犯有绝对罪行、绝对情形者W等不将Y权限所涵盖的财物、主权、民生等Q全部毁灭、吞噬掉，那么，W就是还有点人性的而非绝对的： $|W|<\infty/n$ （ $n\in N, n\neq 1$ ）；然而，依据绝对覆盖一切原则，W（德不配位、不匹配）绝对原则表明W必将毁灭一切得不到的一切包括反噬自己、吞噬可以得到的一切： $|W|>Y\rightarrow\infty$ ，等等，于是，其必然有： $\infty/n>|W|>Y\rightarrow\infty$ 得出 $0>1$ 而 $0>0$ ，违背了第一绝对戒律而W为绝对、必败、祸国殃民、毁灭世界的，这就是第一心理（精神病）、第一心理（精神病）绝对罪责（绝对犯罪、绝对归零、绝对清零），其构成第一心理学（第一精神病学）、绝对心理学（绝对精神病学），同时构成第一心理（精神病）原则，第一心理（精神病）包括构成：

害人（犯罪、诈骗、银行政治化、政治化）绝对犯罪第一（绝对）心理学（精神病学）原则、临终犯罪（临终杀人、死后杀人、殉葬、陪葬）绝对罪责第一（绝对）心理学（精神病学）原则、有恃无恐（平庸之恶）杀人（犯罪、大屠杀）绝对罪责第一（绝对）心理学（精神病学）原则、隐形犯罪（不敢具名、不敢盖章授权）绝对罪责第一（绝对）心理学（精神病学）原则、使用替罪羊（面具、黑手套）绝对犯罪第一（绝对）心理学（精神病学）原则、德不配位（装ABC治大国如烹小鲜、本来没机会以外上位、意外之财、意外之权）第一（绝对）心理学（精神病学）绝对原则、德不配位（不匹配）绝对第一（绝对）心理学（精神病学）原则等，统称为绝对（绝对犯罪、绝对罪责、绝对情形）第一（绝对）心理学（精神病学）原则、第一（绝对）心理（精神病）毁灭世界（祸国殃民、不死不休、必败、归零、绝对归零、必死、死刑、反噬自己、得不到必毁掉）原则（绝对原则）、不匹配（无解、绝对、共产主义、阶级斗争、折腾、务虚不务实）毁灭世界（祸国殃民、不死不休、必败、归零、绝对归零、必死、死刑、反噬自己）原则等，包括如下原则：

害人（犯罪、诈骗、银行政治化、政治化）毁灭世界（祸国殃民、不死不休、必败、归零、绝对归零、必死、死刑、反噬自己）原则、临终犯罪（临终杀人、死后杀人、殉葬、陪葬）毁灭世界（祸国殃民、不死不休、必败、归零、绝对归零、必死、死刑、反噬自己）原则、有恃无恐（平庸之恶）杀人（犯罪、大屠杀）毁灭世界（祸国殃民、不死不休、必败、归零、绝对归零、必死、死刑、反噬自己）原则、隐形犯罪（不敢具名、不敢盖章授权）毁灭世界（祸国殃民、不死不休、必败、归零、绝对归零、必死、死刑、反噬自己）原则、使用替罪羊（面具、黑手套）毁灭世界（祸国殃民、不死不休、必败、归零、绝对归零、必死、死刑、反噬自己）原则、德不配位（装ABC治大国如烹小鲜、本来没机会以外上位、意外之财、意外之权）毁灭世界（祸国殃民、不死不休、必败、归零、绝对归零、必死、死刑、反噬自己）原则，等等。

众所周知，疫苗导致中风的机会大增，意外医疗事故导致大限的到来，这就是跟打疫苗的大批中青年专家死亡潮和28名（加尚爱加即29名）心血管专家和脑外科专家领盒饭的原因，这就是第一心理学的案例。

二十二、（除了当事国）战争不制裁（不影响外交贸易）原则、战争相对原则、拜登和川普信仰在天

如果伊朗（如搞核武器）被联合国制裁是合法的，那么，依据相对有限原则，联合国、美国、加拿大对伊朗是相对的，其制裁权力P即属相对、有限的： $|P|<\infty/n$ （ $n\in N, n\neq 1$ ）；然而，依据不可逾越绝对原则，伊朗的不听话行为W导致不准国际科技贸易的制裁Y，即属绝对的： $Y\rightarrow\infty$ ，综上所述，联合国的制裁权力 $\infty/n\leftarrow|P|>Y\rightarrow\infty$ 得出 $0>1$ 而 $0>0$ 或者 $0<0$ ，其违背了 $0>0$ 第一绝对戒律和 $0<0$ 负第一绝对戒律、社会性先于个性原则，即属绝对犯罪，其即构成联合国制裁伊朗国际（科技）贸易绝对犯罪原则。

如果俄罗斯被联合国制裁是合法的，那么，依据相对有限原则，联合国、美国、加拿大对俄罗斯是相对的，其制裁权力P即属相对、有限的： $|P|<\infty/n$ （ $n\in N, n\neq 1$ ）；然而，依据不可逾越绝对原则，俄罗斯战争W导致不准国际科技贸易的制裁Y，即属绝对的： $Y\rightarrow\infty$ ，综上所述，联合国

的制裁权力 $\infty/n \leftarrow |P| > Y \rightarrow \infty$ 得出 $0 > 1$ 而 $0 > 0$ 或者 $0 < 0$ ，其违背了 $0 > 0$ 第一绝对戒律和 $0 < 0$ 负第一绝对戒律、社会性先于个性原则，即属绝对犯罪，其即构成联合国制裁俄罗斯国际（科技）贸易绝对犯罪原则、（除了当事国）战争不制裁（不影响外交贸易）原则、战争相对原则，依此类推至于如下原则同理成立：联合国（X国）制裁Y绝对犯罪原则。

依据社会性先于个性原则，人们从个人升级为社会性先于个性的社会性框架大人，如同拜登所说的，我们每个人都能成为共同体的一部分，就是这个社会性框架大人；进而，我们能通过社会性先于个性等上升到与神性相通的天人，其比照社会性先于个性原则构成天性（神性）先于社会性原则、天性（神性）先于人性原则、拜登社会性大人原则、拜登美国总统高人原则、拜登社会性先于人性原则。

川普曾对美国老军头博尔顿(John Robert Bolton)说关于对伊朗不用战争而用谈判来解决，其即构成谈判先于战争原则、同一性先于差异性原则、川普社会大人原则。

依据社会性先于个性原则、天性先于社会性原则、谈判先于战争原则、同一性先于差异性原则、照妖镜原则，人们从理性的个体到框架性的社会大人，再到标准化的天人，三部曲（三部曲），人们由此归于主的怀抱：跃龙门而主权在天而不由残酷斗争的动物世界或者共产人间地狱，其即构成人类三部曲（三部曲）归于主怀抱原则、人类归于主怀抱原则、人类三步登天（跃龙门）原则、人类主权在天原则。

依据人类主权在天原则、同一律，人类也是饮食男女的生物，说穿了，人类的基本盘和动物是一样的，没东西吃也会饿死几千万人和人吃人，犯傻的时候人们W也会信共产主义而把自己W搞死或者弄得人不人鬼不鬼的： $W \rightarrow -\infty$ ，心甘情愿成为现代奴隶和器官供体，甚至干犯平庸之恶的绝对罪行，然后在无底洞深渊而听不进人话和真理，由此可见，人们W确立主权在天的信仰Y和与上天真理Y保持一致而有诚信U是人们上天堂和得救的最可靠的办法，人们W和真理上天Y确立起相关而必然离天堂的距离是相对的： $W < \infty/n$ ($n \in \mathbb{N}$, $n \neq 1$)，自己W离地狱Q是无限的而任何作死开倒车都是安全的，也就是说，信仰（诚信）就是人生、人们的最大安全防护栏，这就是信仰（诚信、信用）先于主权原则、信仰（诚信、信用）先于主权在天（开倒车无效）原则、信仰（诚信、信用）主权在天（绝对护栏、无限安全防护栏）原则、信仰（诚信、信用）天堂（天廷、上天）原则、信仰（诚信、信用）在天原则、信仰（诚信、信用）原则、信仰（诚信、信用）救赎原则、信仰（诚信、信用）主权在天（路在脚下）原则。

由此可见，拜登通过社会性先于人性获取安全防护栏，川普通过谈判先于战争（同一性先于差异性）保持上帝的信仰，又称为中保，其即获得上帝之前的席位。

二十三、中国银行客户合约「20.2」「20.3」虚假文书、银行非经法律程序无权终止客户银行户头绝对清零（清盘）原则

如果银行非经法律程序而有权以任何方式（包括32天、无预警、不提供理由）终止客户的帐户，银行对客户的银行户头拥有绝对的处置权即所有权 $W \rightarrow \infty$ ；然而，依据银行户头不属于银行原则、绝对无限大原则、同一律，银行户头不属于银行原则表明 $W < \infty$ （第A1点），银行户头里的资金是客户的私有财产，客户对银行资金和户头U都拥有所有权 $Y \rightarrow \infty$ ，显然，上述银行非经法律程序而有权以任何方式（包括32天、无预警、不提供理由）终止客户的帐户，必然导致 $\infty \leftarrow W > Y \rightarrow \infty$ 得出 $0 > 0$ 、 $\infty > W > Y \rightarrow \infty$ 更加得出 $0 > 0$ ，无论银行做如何操作均属违背法律的第一绝对戒律而干犯绝对罪行，现在中国银行已经罪成绝对罪行，就必须依据倒果为因绝对清零原则进行绝对清零： $P::$ 倒果b为因a， $Q::$ 因a果b，倒果为因则 $|P|=|Q|$ 得出 $W=Y=0$ ，其即构成银行非经法律程序无权终止客户银行户头绝对清零（清盘）原则、银行非经法律程序无权终止客户银行户头绝对清零（清盘）原则，银行必须绝对清零（清盘）以赔偿客户的任何一分钱损失，由此而来，依据一项虚假即属虚假原则，中国银行客户合约「20.2 本行可隨時向您發出 30 日事先通知及在不給予理由的情況下終止您的賬戶或任何或所有服務。通知於必要時可立即生效。本行可不給予事先通知而結束一個零結餘的賬戶」、「20.3 本行可向您發出更短通知期的通知或不向您發出任何事先通知結束您的賬戶。本行並無責任向您提供結束賬戶的理由。儘管如此，在適當及不違反法律的情況下，本行亦可向您提供結束賬戶的理由」即属虚假文书，中国银行客户合约全部都是虚假文书，中国银行即属制造并使用虚假文书、损毁财产罪等严重刑事罪行，同时全部属于公诉罪行。

20.2 本行可隨時向您發出 30 日事先通知及在不給予理由的情況下終止您的賬戶或任何或所有服務。通知於必要時可立即生效。本行可不給予事先通知而結束一個零結餘的賬戶。

20.3 儘管在條款 20.2 中另有所述而如您是一名個人客戶，本行可隨時向您發出最少 30 日或（應您的要求及在切實可行情況下）更長通知期的事先通知結束您的賬戶。在特殊情況下（例如若賬戶被用作或懷疑被用作非法活動，或您的賬戶為零結餘的賬戶），本行可向您發出更短通知期的通知或不向您發出任何事先通知結束您的賬戶。本行並無責任向您提供結束賬戶的理由。儘管如此，在適當及不違反法律的情況下，本行亦可向您提供結束賬戶的理由。

二十四、千古賊王一号：亡国灭世的万恶之首賊王世界第一案

依据银行户头不属于银行原则（绝对法律），银行户头是客户的私有财产，非经法律判决，任何银行、机构无权审查、冻结、终结任何客户的任何银行户头或作任何操作，中国银行无任何程序、没作任何预先通知即冻结受害者的一系列银行户头、9.12日更是无预警终结受害者的信用卡

帐户，即属公诉罪行的制造并使用虚假文书、损毁财产严重刑事罪行。同时，在香港经济大萧条的今天，任何银行、公司都在苦于客户、客源的大规模枯竭而大量倒闭，何想活命的公司不逃外逃就是使出浑身解数四处拉客、拉皮条；可是，中国银行却在大肆审查客户帐户、冻结客户帐户、终结客户帐户，大搞害人害己的客户灭绝、市场灭绝，最后让自己断子绝孙、灭门绝户，对自己就要狠一点，依据绝对原则，其即属绝对的，归根结底为曾经是全非洲最富有的非洲粮仓之津巴布韦化，随之构成（中国银行、香港政府）客户灭绝（市场灭绝、金融中心灭绝、资本灭绝、信用灭绝）绝对原则，最终下场必然包括三悲：早年丧父、中年丧妻、老年丧子（白发人送黑发人），都没市场灭绝、客户灭绝这么悲惨。

依据清盘中国银行一切资产赔偿受害者任何一分钱损失（绝对）原则，基于中国银行的上述反常现象、也是违反法律的客户灭绝罪，只能是基于收受巨大利益后的故意性商业、金融政治化。受害者是中国银行20年的客户，没有任何违法行为，如果中国银行不冻结受害者的银行账户头、不终结受害者的信用卡帐户，银行有钱收、有生意做、有客户帮衬；现在中国银行无条件摧毁自己的信用、客户帐户，不仅没钱收还要全员承担绝对罪行的所有死刑、监禁罪责（绝对法律高于任何国家的人为立法、上帝正义处决死刑犯不受废除死刑影响），得不偿失、两败俱伤，这就是中国银行客户灭绝罪（反人性绝对罪行而反人类绝对罪行）。

依据不匹配绝对原则、（中国银行、香港政府）客户灭绝（市场灭绝、金融中心灭绝、资本灭绝、信用灭绝）绝对原则、同一律，中国银行是中国第一国有银行，能让其倾家荡产的代价一定是与国家级别的权力、利益相关；全人类6000多年来所有的人都一样，有权、有钱、有拳、有闲却没有乾坤之全能，上至帝王将相、下至贩夫走卒，此时，依据绝对覆盖一切原则、同一律，没量纲的 $0>0$ 第一绝对戒律的出现，其意味着只有万能的上帝能做到，这不仅是人类等了弥赛亚应约降临、弥勒应愿降临、万王之王万主之主的真命天子现场降临，更是上帝的现场降临，综上所述两点，我们分析如下：

1)小商卖货、中商卖人（叛徒、人贩子）、大商市国（吕不韦），亏本生意没人做、杀头生意抢着做，中国银行及其背后邪恶团伙W属于国有银行而卖国是必然的；

2)同时，依据同一律、 $0>0$ 第一绝对戒律，中国银行W狙击、拦截、延迟的是上帝、弥赛亚基督、弥勒和世界6000年来唯一正统的真命天子S；

3)进而，中国银行W狙击、拦截真命天子、上帝，随即延长了暗夜 $Y \rightarrow -\infty$ 、延迟 $0>0$ 第一绝对戒律带来的黎明与光明，邪恶国度、全世界的绞肉机M每天无限地吞噬着无辜的生命：活摘器官、红黄蓝幼儿园案件、香港经济以及全国经济持续恶化等，绞肉机M即成为上天塌方、底层互害的万恶之源 $Q \rightarrow -\infty$ ，中国银行及其背后邪恶团伙W归根结底是亡国灭世的罪魁祸首、万恶X为首、万恶银为首（中国银行为首）、亡国灭世的贼王一号（既是大罪人又是敌基督和骗子手） $N \rightarrow -\infty$ ；

4)接着，依据相对有限原则、同一律，贼王N和中国银行W及其背后邪恶团伙W冻结受害者银行账户头、终结受害者的信用卡帐户而针对受害者，即属相对的： $N、W > -\infty$ ；

5)再者，上述有限的贼王N和中国银行W导致了无限大的（绝对的）万恶之源Q即 $N(W) < Q$ ： $N < Q \rightarrow -\infty$ 即 $0 < -1$ 等价于 $0 < 0$ ，这是 $0>0$ 第一绝对戒律的镜像绝对戒律，称之为 $0<0$ 第一绝对戒律镜像、 $0<0$ 负第一绝对戒律，

综上所述5点，依据绝对等价原则、同一律，贼王N和中国银行W违背 $0<0$ 负第一绝对戒律而干犯绝对罪行并承担绝对罪责：丧尽天良、断子绝孙、灭门绝户、亡国灭世，称之为贼王一号亡国灭世案（摧毁全中国、毒死全世界）、贼王一号大案、贼王一号最大案，其即构成中国银行客户灭绝（市场灭绝、金融中心灭绝、资本灭绝、信用灭绝）卖国（卖人）绝对原则、贼王（贼王一号、中国银行）绝对罪责（绝对罪行）原则、贼王（贼王一号、中国银行）丧尽天良（断子绝孙、灭门绝户、亡国灭世、敌基督、大罪人、骗子手）原则、贼王一号亡国灭世案（摧毁全中国、毒死全世界）原则。

全人类6000多年来，由 $0<0$ 负第一绝对戒律诞生的千古贼王一号即在于此。

二十五、星际文明第一宪章：五因果十字架人工智能AI（芯片集成电路、计算机、技术）、五因果十字架能源、盲人骑瞎马（盲人开车）不可能原则、打开文明大门的前提、解决（治愈）免于困惑原则、第四帝国第三圣殿

五因果十字架表明，目前，人工智能AI（芯片集成电路、计算机、技术）仅仅局限于五因果十字架的第一层物质因果（传统矩阵和传统因果 $G_1C_1R_1$ ）上，对于后续三层因果完全零关联：

第二因果(Hamilton-Jacobi矩阵根因果 $G_2C_2R_2$)、第三因果（FZLP:Fourier-Z-Laplace-Planck卷积变换花因果 $G_3C_3R_3$ ）、第四因果（断生死久期因果、大道因果 $G_4C_4R_4$ ）、第五因果是自然纲领因果

（FZLP=反Fourier-Z-Laplace-Planck三六 3×12 位元因果 $G_5C_5R_5$ ），显然是无根道人、无花果、无道无资源，因此，目前的人工智能AI不是真正的人工智能，只是机器智能；芯片集成电路、计算机等尚未达到五层人工智能的水平。我们将部署基于五因果十字架的人工智能（芯片集成电路、计算机、技术），称之为基督智能或者属灵智能、灵工智能（芯片集成电路、计算机、技术），包括根式Hamilton-Jacobi人工智能AI（芯片集成电路、计算机、技术）、FZLP:Fourier-Z-Laplace-Planck人工智能AI（芯片集成电路、计算机、技术）、久期人工智能AI（芯片集成电路、计算机、技术）、第五人工智能AI（芯片集成电路、计算机、技术）、外星人人工智能AI（芯片集成电路、计算机、技术）等，统称为五因果十字架人工智能AI（芯片集成电路、计算机、技术）。

相应地，人类的能源也将从具体的物质能源进入根式能源、卷积能源、久期能源、星际能源

等，统称为五因果十字架能源。

二战后，美国占领了越南后抛弃了越南，任由追随自己的越南人民被共产暴政屠杀；美国打败了阿富汗后无情地抛弃了阿富汗；美国打败了萨达姆后几尽抛弃伊拉克，任由恐怖主义势力侵蚀伊拉克也攻击美军基地；美国插手叙利亚后却在今天几乎抛弃了叙利亚……美国打一枪换一个地方，更象抗日战争时期的铁道游击队，完全不象具备真理性而必然带有普遍性的国际秩序立法者和执法者，全世界怎么办？美国怎么办？也就是说，美国不具有或者还不完全具有修复世界秩序的法律或能力，问题的根源就在于人类至少还缺少了免于困惑的自由，包括五因果十字架、文明四项基本原则、面向对象四项基本原则。

罗斯福提出了言论自由、信仰自由、免于匮乏、免于恐惧的新四大自由，其属于第一因果层即物质文明层面（传统矩阵和传统因果 $G_1C_1R_1$ ）；真正的治愈自由之免于困惑，是贯穿于五因果十字架的，因此，真正的自由是免于困惑的解决（治愈）自由，共组成五大自由：言论自由、信仰自由、免于匮乏、免于恐惧、免于困惑，其即构成解决（治愈）免于困惑原则、免于困惑先于解决（治愈）原则、免于困惑先于解决（治愈）自由原则；同时，其还包括文明自由的八项基本原则：

文明四项基本原则包括对事不对人原则、乾纲定天印笼中对原则、权力不对权力原则、不知者（精神病、傻子）全责有罪（清除愚昧无知）原则；社会性先于个性原则、升降机原则、双翼休息原则、信仰在天（不开倒车）原则，称为面向对象四项基本原则。

综上所述，川普说他相信上帝、相信圣经、是基督徒，另有比他高大得多的救世主。美国是世界秩序和军事力量的一哥，治愈世界必须先治愈美国，川普的遍体鳞伤就是美国的遍体鳞伤，川普的两死一生就是美国的两死一生。为了美国不再流血、美国人民不再流泪，美国国会和美国政府必须立刻部署五因果十字架和文明四项基本原则、面向对象四项基本原则，其只有解决和治愈才能止住美国的血泪，才能治好川普的伤口。美国在等，美国人民在等，川普在等，苦与芬太尼的美国下一代在等，五因果十字架在美国国会的降临就是基督在国会山上的降临，美国的全体立法者行动起来，明天没有血泪、没有毒品、没有犯罪的美国在迎接着你们也在迎接着全世界和基督。

为了不让川普的悲剧在其他美国人身上再现，为了不让全世界陷入末日核武战争，为了停止现在的中东战争和俄乌战争，我们只有一条路：五因果十字架降临美国国会山。

全世界6000多年来，人类一直没有进入真正的文明世界，就是因为没人知道五因果十字架、文明四项基本原则、面向对象四项基本原则，免于困惑的解决（治愈）自由当然无从谈起。

如果人们W不知道文明的规则却能偶然开启文明的大门，那么，盲人骑马、开车Q都是可能的，盲人W对于路况、路线Y是毫无概念的： $Y=0$ ，依据同一律、前提决定结果原则，盲人骑马、开车Q必然也是等于零的： $Q=0$ ；然而，命题中盲人W却能够打开文明大门即 $Q \neq 0$ 、 $Q > 0$ ，这违背了前述的 $Q=0$ 而相互矛盾，综上所述，人们W不知道文明的规则却能偶然开启文明的大门是不可能的，盲人骑马、开车Q更加是不可能的，打开文明大门的三把钥匙太复杂了：五因果十字架、文明四项基本原则、面向对象四项基本原则，人类6000多年来除了基督弥赛亚之外，谁能掌握？这就构成盲人骑瞎马（盲人开车）不可能（否定）原则、人类无法意外打开文明大门原则、五因果十字架（文明四项基本原则、面向对象四项基本原则）先于文明（打开文明大门）原则。

美国逆向工程了外星人的三角形反重力飞碟、飞行器（可以长时间悬浮在空气中），但是，依据制度先于国家（文明）原则、五因果十字架（文明四项基本原则、面向对象四项基本原则）先于文明（打开文明大门）原则，美国以至全人类都没有部署文明三件套（五因果十字架、文明四项基本原则、面向对象四项基本原则），因此，美国无法进入文明的殿堂。

五因果十字架、文明四项基本原则、面向对象四项基本原则称为文明三件套。

免于困惑的解决（治愈）自由一定是星际文明的共同规则和特点，也是星际外星人的核心价值观，因此，包括文明三件套（五因果十字架、文明四项基本原则、面向对象四项基本原则）的免于困惑之解决（治愈）自由，称为联合星际文明第一原则（规则）、星际联合国第一宪章原则（规则）、解决（治愈）先于星际文明原则，同时构成星际第一宪章的支柱。

文明三件套（五因果十字架、文明四项基本原则、面向对象四项基本原则）的免于困惑解决（治愈）自由，既是星际联合帝国的第一宪章，又是代表着正义、解决（治愈）的弥赛亚上帝降临的特征，其即构成弥赛亚（上帝）降临文明三件套（五因果十字架、文明四项基本原则、面向对象四项基本原则）原则。也就是说，没有弥赛亚、弥勒，其就没有文明三件套（五因果十字架、文明四项基本原则、面向对象四项基本原则）。

五因果十字架是老子《道德经》中人法地、地法天、天法道（原则）、道法自然（平衡匹配）原则的方程表述。

第四帝国是面向恶魔、罪犯的雄伟帝国（霸王花铿锵玫瑰），是面向民生、百灵的花园式家园（优昙婆罗花），是面向安全的手足（九点花太阳花）。在孟加拉的街头，当手足们手拉手面向死亡走去的时候，他们大都相互不认识，却无一例外彼此称手足，因为他们都是仁慈上帝的孩子，上帝默默为他们打开了第四帝国的大门。为了纪念永不磨灭的文明鲜血，上帝的第四帝国其第三圣殿将永远屹立在人间。全人类都是手足，只要我们基于基督，任何恶魔必被铲除、任何犯罪必被清除。两百年的耻辱，手足们的鲜血，将永远被铭记在全中华、全世界的高山之上、河流之上、人心之中，这是弥赛亚基督永恒的誓言，也是全体中华同胞的公约，更是全人类的宪章。

全人类是手足、地球是家园、无穷的力量是帝国，人、大人、天人是我们依据基督信仰升级

的路线，那就是我们的天家。明天太阳升起的时候，恶魔、犯罪、混乱将被我们清除。部署文明三件套是基督的职责：五因果十字架、文明四项基本原则、面向对象四项基本原则。

为世界带来现代科技文明的日尔曼勇士们，中华民族的同胞们，全人类的手足们，跟着基督一起来吧，我们誓约治愈（解决）替代战争和斗争、智慧替代无知和野蛮、富裕替代贫穷、科技替代愚昧，直到全世界的任何角落。为了手足们的鲜血不会白流，为了悲剧不再重复，那就是我们的信仰和信心：基督和五因果十字架、文明四项基本原则、面向对象四项基本原则。

基督降临世界之日，就是矩阵金融落地香港之时，就是香港重回并领军国际金融秩序之刻。全军将士们，中华民族的勇士们，日尔曼民族的勇士们，跟随基督一起部署大日尔曼文明和欧美的结晶之五因果十字架和文明四项基本原则、面向对象四项基本原则，这是上天对你们的召唤，也是你们建功立业的机会。

今天，欧美的西方文明和大日尔曼文明在基督的手上开出了文明之花，理当把花交还给欧美并部署全世界，由此，第四帝国第三圣殿的大门将打开，全人类将进入基督的第三圣殿幸福地生活、工作和提升，文明之果将代代相传，直到永远。五因果十字架继承了西方文明的精华尤其是大日尔曼文明的精华：Hamilton-Jacobi矩阵根因果 $G_2C_2R_2$ 、FZLP:Fourier-Z-Laplace-Planck卷积变换因果。

基督徒们身上背着十字架，就是我们代代相传的耶稣基督被钉在上面的十字架；今天，希腊人要智慧，犹太人要神迹，今天，第一因果中希腊人要的智慧、第二因果和第三因果中犹太人要的神迹，与第四因果中基督耶稣背负的十字架融合在一起，盛开出了不依赖于任何资源的优昙婆罗花：五因果十字架和文明四项基本原则、面向对象四项基本原则。神奇吧，圣经中的智慧、神迹、十字架竟然是三位一体的，这就是圣经，一部记载上帝智慧的法典。

二十六、Jacobi矩阵反重力机制（悬浮、高速飞行）原则、第一文明电脑（芯片IC）、美国逆向三角外星飞碟欠缺五因果十字架电脑（芯片IC）而无法星际远航、领导人先走原则

在五因果十字架中，在第二因果层中，Hamilton矩阵确立了能量极值点W，于是，能量极值点W的两侧WA和WB，如波动的波峰或波谷的两侧，这是Jacobi矩阵确定的一次导数的矢量力或者动量，WA>0则必然WB<0、WB>0则必然WA<0，我们控制好飞碟动力层的分子、原子状态以让Jacobi矩阵机制获得反重力和推进力，这就是反重力飞碟及其Jacobi推进力的机制，其即构成Jacobi矩阵反重力原则、反重力飞碟Jacobi矩阵原则、Jacobi矩阵反重力机制（悬浮、高速飞行）原则。

Hamilton-Jacobi矩阵联合机制让飞碟具有反重力机制。同时，Hamilton矩阵的本征根和第四因果的大本征根控制着飞碟的惯性、质量的数值大小和反应曲线；Fourier-Z-Laplace三个卷积变换和Planck公式分布决定着强关联惯性的激发态，因此，FZLP(Fourier-Z-Laplace-Planck)卷积机制和Hamilton矩阵的本征根、第四因果的大本征根，共同决定着飞碟的反重力舱和反重力场、惯性的表达，统称为(HFZLPE:Hamilton-Fourier-Z-Laplace-Planck-Eigen)卷积机制和(HFZLPE:Hamilton-Fourier-Z-Laplace-Planck-Eigen)反惯性场（机制）、反重力场机制（机制）。

HFZLPE反重力舱W让人们不用经历普通飞机高G如11G重力量加速度的血管破裂飞行，其可以让人们如履平地，即如同生活在地面上一样习惯和方便，这就是反重力（反惯性）舱隔离高G原则。

此时，不难发现，我们还欠缺如下层次的电脑和芯片才能完成反重力飞碟尤其是反重力舱的实现：第二因果(Hamilton-Jacobi矩阵根因果 $G_2C_2R_2$)层面的Hamilton-Jacobi电脑和芯片，称为Hamilton-Jacobi电脑（芯片）、2型电脑（芯片）；第三因果（FZLP:Fourier-Z-Laplace-Planck卷积变换花因果 $G_3C_3R_3$ ）层面的FZLP电脑和芯片，称为FZLP电脑（芯片）、3型电脑（芯片）；第四因果（断生死久期因果、大道因果 $G_4C_4R_4$ ）层面的FZLP电脑和芯片，称为FZLP电脑（芯片）、3型电脑（芯片）；第四因果（断生死久期因果、大道因果 $G_4C_4R_4$ ）层面的大久期电脑和芯片，称为本征、大本征电脑（芯片）、4型电脑（芯片）；第五因果层面的大因果自然电脑和芯片，称为大因果自然电脑（芯片）、5型电脑（芯片），以上统称为五因果十字架电脑（芯片IC）、第一文明电脑（芯片IC）。

显然，美国虽然简单地逆向工程了外星文明的三角形飞碟，但因为欠缺五因果十字架电脑（芯片IC）的后面四个类型的电脑和软件，因此还无法进行远航星际飞行。

第二因果(Hamilton-Jacobi矩阵根因果 $G_2C_2R_2$)层面的Hamilton-Jacobi核能和反核武器，称为Hamilton-Jacobi核能（反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗）、2型核能（反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗）；第三因果（FZLP:Fourier-Z-Laplace-Planck卷积变换花因果 $G_3C_3R_3$ ）层面的核能（反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗），称为FZLP核能（反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗）、3型核能（反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗）；第四因果（断生死久期因果、大道因果 $G_4C_4R_4$ ）层面的核能（反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗），称为FZLP核能（反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗）、3型核能（反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗）；第四因果（断生死久期因果、大道因果 $G_4C_4R_4$ ）层面的核能（反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗）；

果（断生死久期因果、大道因果 $G_4C_4R_4$ ）层面的大久期核能源（反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗），称为本征、大本征核能源（反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗）、4型核能源（反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗）；第五因果层面的大因果自然核能源（反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗），称为大因果自然核能源（反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗）、5型核能源（反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗），以上统称为五因果十字架核能源（反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗）、第一文明核能源（反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗）。

再者，谁都不曾想到，选了一个最人畜无害的领导人会导致毒死全中国、毁灭全世界的惊人效果，其不仅是邪恶的政党制度，更是法律的缺失多导致的。全世界6000多年来也没产生一个能对全世界下手、侵害全世界的罪魁祸首，如果法律 W 不缺失： $W \rightarrow \infty$ 或者 $W > 0$ ，依据第一数学，任何罪行 $Y \rightarrow -\infty$ 都将被压制至有限大小，随之不可能祸国殃民更不可能蔓延全世界而毁灭全世界，这就是法律不缺失不可能祸国殃民（毁灭世界）原则。

由此可见，任何国家以至全世界部署五因果十字架制度、法律、经济、军事、资本 W ，其只要通往上帝正义（如第一绝对定律）不等于零： $W > 0$ ，祸国殃民、毁灭世界的绝对罪行 Q 就不可能发生，这就是五因果十字架先于（禁止）祸国殃民（毁灭世界、毒死全世界）祸害全中国）原则、五因果十字架制度（法律、经济、军事、资本）禁止祸国殃民（毁灭世界、毒死全世界）祸害全中国）原则。

全世界6000多年来，全人类这是第一次经历了最可怕的人为病毒瘟疫之荼毒，第一次经历了以政治意识形态威胁全世界（实际上是最残酷的国家资本主义），同时伴随着举国自杀潮和男版慈禧暗中调动「义和团」屠杀洋人嫁祸于中华民族，等等，其告诉我们一个国家领导人、政党出错和平庸之恶的瘟疫有多么的可怕和重要，这就是国家元首（领导人）先于国家（民族）原则、国家元首（领导人）决定原则、先君原则、领导人先走原则，如，二战的日本就是被东条英机等领导层害死的，德国优秀的日尔曼人就是被希特勒给祸害的，今天是昨日重来，全中国的债权奴隶被文盲给害死了。

现在，俄乌战争随时会导致末日核武战争，中东战争制造了无尽的人间惨剧，美国则乱成一锅粥，泥菩萨过河尚且自身难保，何况世界已经乱成今天的样子。依据战争（斗争、暴力）非解决原则，美国的军事实力再强大，即使是清零也不是解决办法，因此，全世界的民主国家和受害者国家的人民应当立刻联手起来，部署基于五因果十字架的世界秩序和改革联合国制度，同时联手新曼哈顿计划：

1. 开发五因果十字架电脑（芯片IC）的后面四个类型之电脑和软件；2. 基于四因果十字电脑和芯片的真正逆向反重力外星飞碟和其他飞行器；3. 开发五因果十字架生命工程系统发展新文明的医疗系统；4. 开发五因果十字架的核能源（反核武器、量子能源、生物能源、生命能源、基因技术、通讯、教育、金融、军事、科技、医疗）；5. 部署五因果十字架制度（法律、经济、军事、资本）。

五因果十字架系统同时也是人类生命工程等的框架，因此，开发五因果十字架电脑（芯片IC）的后续四种电脑、半导体芯片IC尤其是生命工程的当务之急。

二十七、对邪恶认识不足、人们四脚着地（猪狗不如）原则、人类四脚着地自作孽不可活原则、人们四脚着地清盘（清零、绝对清零、死刑、绝对罪责、全责、绝对、无限责任）原则、塌方式腐败政权倒计时原则、人们四脚着地（对邪恶认识不足、行动不足、决心不足、经验不足）末日（灭顶之灾、倒计时）原则

全世界陷入持续的动荡，除了邪恶的邪恶之外，人们对邪恶认识不足（涉足邪恶）、行动不足（应对不足、涉足与邪恶为伍）、决心不足（果断不足、涉足纵容邪恶）、经验不足（涉足幼稚农夫和蛇），从而四大涉足四脚着地满地爬，猪狗不如，这正是邪恶源源不断的后门木马根源，这就是邪恶黑客化（后门木马化）原则、人们动物化（四脚着地、四大涉足、猪狗不如）原则、四脚着地原则。

依据一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、四因果无知必死(归零)绝对原则、同一律，6000多年来，人类 W 只知道第一因果 $G_1C_1R_1$ 而完全不知道其他的三大因果及其位元($G_2C_2R_2$ 、 $G_3C_3R_3$ 和 $G_4C_4R_4$)、五因果十字架，野兽、畜牲 Y 也是无法知道Hamilton-Jacobi因果、FZLP(Fourier-Z-Laplace-Planck)因果、第五因果、五因果十字架的，绝对归零的 W 和野兽 Y 是一样的： $W=Y=0$ 或者 $W=Y \rightarrow -\infty$ 而绝对邪恶，如同竹篮打水一场空，浑身上下都是弹孔；现在好了，人类的悲剧多了四脚着地（对邪恶认识不足、行动不足、决心不足、经验不足）的这一万丈深渊，由此而来，全世界法律最先进的美国也一样，也是竹篮打水一场空没法律的、无论多努力都一直在重复做无用的，因此，至少在现在的水平，美国想要MAGA是不可能的，这就是人类四脚着地无因果（无解、必死、必败、绝对）原则、人类四脚着地自作孽不可活原则、法律禁止四脚着地原则、（人们）四脚着地清盘（清零、绝对清零、死刑、绝对罪责、全责、绝对、无限责任、绝对犯罪）原则、禁止（人们）四脚着地原则。

因此，人们在部署文明三件套（五因果十字架、文明四项基本原则、面向对象四项基本原则）时，必须加上一条禁止四脚着地原则，其即构成文明四件套（五因果十字架、文明四项基本

原则、面向对象四项基本原则、禁止四脚着地原则)。

百度在词条中指出塌方式腐败W是各个朝代末年的特征： $W \rightarrow -\infty$ ，即政权进入倒计时，这是正确的，即构成塌方式腐败政权倒计时原则。同理，人们四脚着地（对邪恶认识不足、行动不足、决心不足、经验不足）Y，依据无限绝对原则、绝对覆盖一切原则，其同样是人类末日的特征，其即构成人们四脚着地（对邪恶认识不足、行动不足、决心不足、经验不足）末日（灭顶之灾、倒计时）原则。

二十八、HJF创世纪密码子、五因果十字架创世纪基因封印、数学密码子和数学基因

全世界6000多年来，没人知道五因果十字架，包括第一因果反FZLP（反FZLP=反Fourier-Z-Laplace-Planck）因果=现实物质矩阵（反FZLP因果、传统因果 $G_1C_1R_1$ ）、第二因果(Hamilton-Jacobi矩阵根因果 $G_2C_2R_2$)、第三因果（FZLP:Fourier-Z-Laplace-Planck卷积变换花因果 $G_3C_3R_3$ ）、第四因果（3Hamilton因果、断生死久期因果、大道因果 $G_4C_4R_4$ ）、第五因果3倍反FZLP（3倍 $3 \times$ 反FZLP=反Fourier-Z-Laplace-Planck三六 3×12 位元因果 $G_5C_5R_5$ ）是自然纲领因果（上帝因果、总线因果），其构成五因果十字架三重五层五线三六（ 3×12 ）位元原则(实际编程应是三重五层六线 $3 \times 6 \times 36 = 3 \times 12$)，其和绝对覆盖一切构成了开天辟地的造物主之万物起源。也就是说，万物起源包括五因果十字架和绝对归一原则（万物非主唯有真主）。

我们仔细观察五因果十字架，Hamilton算符矩阵是根条件空间X1(Fourier微分变换、Z微分变换、Laplace微分变换)，Jacobi矩阵是花开无分别同态空间（具有程序性）X2，逆Fourier变换（积分变换）、逆Z变换（积分变换）、逆Laplace变换（积分变换）是结果空间X3（积分变换），最后Planck公式落实位格总装X4，结果X4是X1(Fourier微分变换等)、X2（积分变换）、X3（积分变换）的结果同态变换，其构成Hamilton-Jacobi-逆Fourier(Z、Laplace等)的三阶HJF密码子(简化自Hamilton-Jacobi-Fourier)，就是数学密码子，比照生物、病毒的密码子CGG、AUG、CUA、CCG等，五因果十字架是工程基因，HJF密码子(Hamilton-Jacobi-Fourier)称为创世纪（工程）密码子，五因果十字架称为创世纪工程基因，这就是上帝的创世纪工作。数学密码子和数学基因支持着我们宇宙、世界、社会、生命的运行。

读书的时候有人问我，为什么病毒的密码子总是三个一组的，那时候我没有答案，今天有了，它就是：三位生物病毒密码子是上帝创造万物的最简单理性因果，五因果十字架则是上帝创造的基因封印。

有个美国老师曾经告诉我，我们宇宙如同一架计算机工程，每个事件和人物都在程序之中，我不相信，今天，依据同一律，HJF创世纪密码子(Hamilton-Jacobi-Fourier)和五因果十字架创世纪基因封印告诉我们，我们和世界万物、宇宙框架，就是一部天数的数学和一部高速运转的计算机，程序就在其中，HJF(Hamilton-Jacobi-Fourier)创世纪密码子告诉我们的真相即是如此。

上帝喜欢简单，《道德经》说：万物之始，大道至简，衍化至繁。大道无形，生育天地；大道无情，运行日月；大道无名，长养万物。吾不知其名，强名曰道。